

INTERNATIONAL JOURNAL

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSN 3030-3443

Volume 1. Issue 9. March, 2024

OpenAIRE

EXPLORE

JENNY STANFORD
PUBLISHING

ISSN 3030 – 3443

**INTERNATIONAL JOURNAL
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

International Scientific electronic journal

**International journal of Science and
Technology****Xalqaro Ilm-fan va Texnologiya
jurnali****MUASSIS:****Muydinov Muhammadzoir****TAHRIRIYAT | EDITORIAL****Jamoatchilik kengashi raisi:****M.Z.Muydinov****Bosh muharrir****M.Z.Muydinov****Ma'sul muharrir:****D.B.O'rinboyev – falsafa fanlari
bo'yicha falsafa doktori****Ma'sul muharrir yordamchisi:****K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha
falsafa doktori****Nashr uchun mas'ul:****R.M.Jumanov****O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan berilgan****№ 202926 raqamli guvohnoma asosida
ro'yxatga olingan.****Tahririyat manzili:****Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani,****Uvaysiy ko'chasi, 26-uy****Telefon: (+99897) 334-46-74****E-mail:****muydinovmuhammadzoir@gmail.com****Tahrir kengashi a'zolari:**

A. Sabirdinov – Filologiya fanlari doktori, professor

B. To'xliyev - Filologiya fanlari doktori, professor

I. Mirzayev - Filologiya fanlari doktori, professor

M.Asadov - Filologiya fanlari doktori, professor

N. Jabborov – Filologiya fanlari doktori, professor

R. Barakayev – Filologiya fanlari nomzodi, professor

Y. Odilov - Filologiya fanlari doktori, professor

G'. Murodov - Filologiya fanlari doktori, professor

X. Jumaqulov – Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent.

S. Zokirova – Filologiya fanlari doktori

M.Isakova – Filologiya fanlari doktori.

Q. Ergashev – Filologiya fanlari doktori.

F. Karimova - Filologiya fanlari doktori.

A. Abdullayev – Texnika fanlari nomzodi, dotsent

D. Aroyev – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.

B.Rajabova – Filologiya fanlari nomzodi.

X.Turakulov – fizika- matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

I. Mirsultonov – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

A. Kamolov – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

R. Sultonov – Fizika- matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

F. Shirinov – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

K.Karimov – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori

H. Abdupattayev – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

B. Xasanova - Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

M. Djurayev - Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

M. Yakubjonova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

B. Numonov – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

O. Ahmadjonova – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

G. Oripova – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

S. Usmonova – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

G. Ikromova – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

U. Maqsudov – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

Z. Rahmonova – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

E. Qurbonova – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ (COVID-19) ФОНИДА ТАКРОРИЙ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Йўлчиев Э.У., Мажидова Ё.Н., Ахунова Т.А..

Жамоат соғлиғи тиббиёт институти неврология кафедраси

Аннотация Инсулт аҳоли ўртасида асосий ўлим ва ногиронлик сабаби бўлиб, соғлиқни сақлаш тизимида катта харажатларни келтириб чиқаради ва бутун жамиятга молиявий юк бўлиб келмоқда. COVID-19нинг ўткир даврида юзага келувчи ишемик инсултнинг частотаси 0,4-2,7%ни ташкил қилади ва COVID-19нинг оғирлик даражасига боғлиқ – енгил даражали касалликда ишемик инсулт хавфи 1% дан кам, оғир даражаларида эса 6%га етади. Ушбу иаколада COVID 19 дан кейинги қайта ишемик инсултнинг клиник кечиши ва патогенетик хусусиятларини кузатув натижалари баен этилган.

Калит сўзлар: такрорий ишемик инсулт, COVID-19, яллигланиш маркерлари.

Clinical and pathogenic features of recurrent ischemic stroke against the background of coronavirus infection (COVID-19)

Yulchiev E.U., Majidova Y.N., Axunova T.A..

Department of Neurology of the Medical Institute of Public Health

Abstract. Stroke is the main cause of death and disability among the population, causes significant costs in the health care system and is a financial burden for society as a whole. The frequency of ischemic stroke occurring during acute COVID-19 is 0.4-2.7% and depends on the severity of COVID-19 – the risk of ischemic stroke in mild cases reaches less than 1%, and in severe cases - 6%. This article summarizes the results of monitoring the clinical course and pathogenic properties of recurrent ischemic stroke after COVID-19.

Keywords: recurrent ischemic stroke, COVID-19, markers of inflammation.

Аннотация. Инсулт является основной причиной смертности и инвалидности среди населения, вызывает значительные расходы в системе здравоохранения и является финансовым бременем для общества в целом. Частота ишемического инсульта, возникающего во время острого COVID-19, составляет 0,4-2,7% и зависит от тяжести COVID-19 – риск ишемического инсульта при легкой степени заболевания достигает менее 1%, а при тяжелой степени - 6%. В этой статье были обобщены результаты мониторинга

клинического течения и патогенетических свойств повторного ишемического инсульта после COVID-19.

Ключевые слова: повторный ишемический инсульт, COVID-19, маркеры воспаления.

Тадқиқот долзарблиги. SARS-CoV-2 вируси келтириб чиқарадиган COVID-19 (ICD-10 U07.1) инфекцияси юқори юқумли ва асоратлар, жумладан, ўткир нафас етишмовчилиги ва кўплаб органларни (биринчи навбатда жигар, буйраклар ва юрак) шикастланиши билан хавфлидир. Махсус даволаш чораларининг йўқлиги, айниқса, касалликнинг оғир шаклларида (15% гача) ўлим хавфининг ортишига олиб келади. Дастлаб, коронавирус инфекцияси фақат нафас олиш тизимининг зарарланиши билан чекланган деб қаралган, кейинги олинган маълумотларга қараганда COVID-19 жигар ва буйраклар билан бир қаторда асаб тизимини зарарланиши билан кечиши аниқланган [0]. Нейроинвазивлик хусусияти кўплаб одам коронавируслари учун хос (OC-43, 229E, MERS, SARS-CoV-1) [2] ва SARS-CoV-2 ҳам марказий асаб тизими (МАТ) ва периферик асаб тизими (ПАТ) хужайраларига тропик хусусиятига эга [3]. Оғир даражали COVID-19 билан оғриган беморларнинг тахминан 36%ида турли хил неврологик асоратлар кузатилиши мумкин [4] (шу жумладан, цереброваскуляр касалликлар, энцефалопатия, Guillain-Barre синдроми [5]).

COVID-19 юрак-қон томир тизимини зарарлайди ва веноз тромбоз ҳамда ўпка эмболияси эҳтимолини оширади [6], миокардни жароҳатлайди [7], ва инсульт келиб чиқишига сабаб бўлади [8,9].

Адабиётлар таҳлил қилинганда COVID-19 фонида ривожланган инсульт, COVID-19дан аввал ўтказилган инсульт ва COVID-19дан тузалгандан кейин ривожланган инсульт фенотиплари, уларга олиб келувчи сабабларни солиштирувчи фақат биттагина тадқиқот мавжуд [10]. Бу тадқиқотнинг натижаларига кўра актив COVID-19 билан оғриган беморлар COVID-19 дан олдинги ва COVID-19 дан кейин ривожланган инсультларга нисбатан сезиларли даражада ёшроқ бўлган, касаллик аломатлари оғирроқ кечган, касалхонага келганда гипертермия кузатилган, реанимация бўлимига кўпроқ ётқизилган,

инсультнинг тикланиши анча мушкул бўлган. Бундан ташқари катта қон томир касалликлари (large vessels) ва кардиоэмболик ҳолатлар актив COVID-19 да кўпроқ учраши аниқланган.

Фаол COVID-19да 0,5-2,5% ҳолатларда ўткир инсульт ҳақида хабар берилган, касалликнинг кечиш даражаси қанчалик оғир бўлса, ўлим даражаси шунчалик юқори бўлиши кўрсатилган [8,9,11,12]. COVID-19да инсультнинг патогенези мультифакториал бўлиб, хавф омиллари ва вируснинг бевосита таъсири билан боғлиқ. COVID-19да инсультнинг юзага келишини асосий механизмларидан бири коронавирус сабабли коагулопатия ҳисобланади. 20-50% беморларда касалликнинг биринчи ҳафталарида Д-димер миқдори 2 маротба ошган, протромбин вақти 1-3 секундга ошган, касалликнинг кечки босқичларида фибриноген миқдори камайган [13]. COVID-19да геморрагик инсультлар ҳам ДВС синдром ҳисобига [14], ҳам ўтказилаётган антикоагулянт терапия ҳисобига юзага келиши мумкин [15]. Кардиоэмболик ишемик инсультнинг сабаби бўлиб беморнинг мавжуд юрак-қон томир касалликлар (масалан, бўлмачалар фибрилляцияси), SARS-CoV-2 натижасида юзага келган лимфоцитар миокардит [16], ёки критик ҳолатларда юзага келувчи юракнинг насос функциясини (инотроп) ёмонлашуви ҳисобига кузатилади. Ишемик инсультнинг сабабларидан бири қон томир эндотелийсининг зарарланиши ҳисобланади, бу нафақат вируснинг унга бевосита таъсири, балки цитокин бўрони натижасида эндотелийнинг зарарланиши ҳисобланади [17].

COVID-19 да юзага келувчи коагулопатия ҳисобига реперфузион терапия (тромболизис ва тромбоэкстракция) самарадорлиги камаяди. Бу иккиламчи профилактика ва фаол реабилитацияни эрта олиб бориш, яъни цитопротектив ва нейропротектив хусусиятларга эга бўлган препаратларни тайинлаш зарурлигини тақозо этади. Муайян нейропротектив препаратни танлашда препаратнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини тасдиқловчи далиллар базаси мавжудлигига алоҳида эътибор бериш керак, таъсир механизми мультимодал бўлиши керак [18].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, COVID-19 инфекцияси фонидан ўтказилган ишемик инсульт оқибатини прогнозлашда хавф омиллари ва биокимёвий кўрсаткичларни ўрганиш аҳамиятли ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. COVID-19 фонидан такрорий ишемик инсультнинг клиник ва патогенетик хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва услублар. 67 нафар қайта ишемик инсульт ҳолати таҳлилдан ўтказилди. Беморлар 2 гуруҳга тақсимланди:

I гуруҳ – 24 нафар COVID-19 фонидан (иммунофермент таҳлилларда (ИФА) SARS-CoV-2га нисбатан IgG мусбат бўлиши) такрорий ишемик инсульт ўтказган 30 ёшдан 82 ёшгача бўлган беморлар, ўртача ёши $60,67 \pm 2,65$ йил (Ме-57; 52,75; 73,5). Биринчи инсульт эпизоди бу гуруҳдаги пациентларда $53,71 \pm 2,41$ (Ме-50,5; 46,75; 60,5) ёшда кузатилган. Улар ичида эркаклар 11 (45,83%) нафар ва аёллар 13 (54,17%) нафарни ташкил этди.

II гуруҳ – 43 нафар COVID-19 билан касалланмаган (иммунофермент таҳлилларда (ИФА) SARS-CoV-2га нисбатан IgG манфий бўлиши) қайта ишемик инсульт ўтказган беморлар, уларнинг ўртача ёши $59,84 \pm 1,1$ (Ме-60; 54,5; 64) йилни ташкил қилди. Биринчи инсульт эпизоди бу гуруҳдаги пациентларда $55,6 \pm 1,2$ (Ме-56; 49,5; 61) ёшда кузатилган, улар ичида эркаклар 24 (55,8%) ва аёллар 19 (44,2%) нафарни ташкил этди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари:

- ишемик инсультнинг қайта эпизоди асорати;
- бош мия МСКТсида “эски” ва “янги” инсульт ўчоқлари мавжудлиги;
- текширув ва даволашга пациентларнинг хабардор қилинган розилиги.

Беморларнинг ёши, жинси ва гуруҳлар бўйича тақсимланиши 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Беморларни ёши ва жинси бўйича тақсимланиши

	I гурух (n=24)		II гурух (n=43)		Ҳамм аси n=67
	эркак лар	аёл лар	эркак лар	аёл лар	
18-	-	1	-	1	2
44 ёш		(4,2%)		(2,3%)	(2,99%)
45-	8	6	12	8	34
59 ёш	(33,3%)	(25%)	(27,9%)	(18,6%)	(50,75%)
60-	1	2	12	9	24
74 ёш	(4,2%)	(8,3%)	(27,9%)	(20,9%)	(35,82%)
75-	2	4	-	1	7
90 ёш	(8,3%)	(16,7%)		(2,3%)	(10,44%)
Жа	11	13	24	19	67
ми	(45,8%)	(54,2%)	(55,8%)	(44,2%)	(100%)

Беморларнинг анамнези йиғилди, ишемик инсультнинг ўткир давридаги оғирлик даражаси NIHSS шкаласи бўйича тиббий хужжатларга асосланиб ҳисобланди. Бунда 0-4 балл – енгил даража, 5-10 – ўрта оғир даража ва 10 баллдан юқори оғир даража деб таҳлил қилинди. Анъанавий усулда клинико-неврологик текширув ўтказилди, инсультнинг 90 кунлик клиник натижасини баҳолаш мақсадида Рэнкин-3 модификацияланган шкаласи (mRS)дан фойдаландик (2008). Бош миёда структуравий ўзгаришларни аниқлаш мақсадида бош миёнинг мультиспирал компьютер томографияси (МсКТ) ўтказилди, қонда яллиғланиш маркерлари (С-реактив оқсил, лейкоцитоз, лимфопения, эритроцитлар чўкиш тезлиги (ЭЧТ)) миқдори текширилди.

Олинган маълумотлар статистик таҳлил қилинди: дескриптив статистика усуллари – ўртача арифметик, медиана, кваттилларино диапазон қўлланилди. Тадқиқотнинг статистик аҳамияти Стьюдент критерийси ёрдамида баҳоланди, ўрта кўрсаткичларнинг ишонарлилик интервали (CI) аниқланган, ўрта

қийматларнинг фарқи аҳамият даражаси $P < 0,05$ бўлганда ишонарли деб топилди. Статистик таҳлил ўтказганда клиник ва лаборатор текширувларнинг статистик таҳлили бўйича умумий кўрсатмаларга риоя қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Беморларнинг анамнезида COVID-19 натижасида ўпканинг зарарланиши касалликнинг ўткир даврида барча беморларда 50%дан ортмаганлиги аниқланди. 25% гача ўпка майдонининг зарарланиши, яъни ўрта оғирликдаги даражада зарарланиш 18 (75%) беморларда, 25% дан 50% гача ўпка майдонининг зарарланиши, яъни оғир даржадаги зарарланиши 6 (25%) нафар беморлар анамнезида аниқланган (1-расм).

1-расм. COVID-19 натижасида ўпка майдонинг зарарланиш даражалари.

TOAST патогенетик классификациясига биноан ишемик инсультнинг қуйидаги турлари аниқланди: I гуруҳ пациентларида кардиоэмболик (3; 12,5%), атеротромботик (8; 33,3%) ва лакунар (5; 20,9%) инсульт ва ноаниқ патогенетик механизмли инсульт (8; 33,3%) аниқланди. II гуруҳ пациентларининг 8 (18,6%)ида кардиоэмболик, 13 (30,2%) нафарида атеротромботик ва 12 (27,9%)ида лакунар ва 10 (23,3%) нафарида ноаниқ патогенетик механизмли инсульт аниқланган (2-расм). Инсульт турлари бўйича гуруҳ ичида ишонарли фарқ аниқланмади.

According to the TOAST pathogenetic classification, the following types of ischemic stroke were identified: cardioembolic (3; 12.5%), atherothrombotic (8;

33.3%) and lacunar (5; 20.9%) strokes in group I patients and strokes with unclear pathogenetic mechanisms (8 ; 33.3%) was determined. 8 (18.6%) of group II patients had cardioembolic stroke, 13 (30.2%) atherothrombotic stroke, 12 (27.9%) lacunar stroke, and 10 (23.3%) stroke with unclear pathogenetic mechanism (Fig. 2). No significant within-group differences were found for stroke types.

2-расм. TOAST классификациясига биноан ИИ турлари (%).

Хавф омилларини учраш частотасини иккала гуруҳ ўртасида таҳлил қилиш артериал гипертензия ($P>0,05$), қандли диабет ($P>0,05$), дислипидемия ($P>0,05$), юрак ритми бузилишлари ($P>0,05$) ва юрак ишемик касалликлари ($P>0,05$) бўйича ишонarli фарқ топилмади. Шу билан бирга ВМІ индекс кўрсаткичи II гуруҳ беморларида ишонarli юқори ($P<0,05$) бўлган.

Ишемик инсултнинг ўткир даврида оғирлик даражаси NIHSS шкаласи бўйича баҳоланганда энгил даражадаги инсулт II гуруҳ беморларида ($P<0,05$), ва оғир даражали ишемик инсулт I гуруҳ беморларида ишонarli ($P<0,002$) даражада кўроқ учраши аниқланган (жадвал -2).

2-жадвал.

Хавф омиллари ва ишемик инсултнинг оғирлик даражасини гуруҳларда тақсимланиши

Хавф омиллари	I гуруҳ n=24	II гуруҳ n=43	P
Артериал гипертензия	17 (70,83%)	31 (72,09%)	>0,05
Қандли диабет	4 (16,67%)	11 (25,58%)	>0,05
Дислипидемия	6 (25%)	15 (34,88%)	>0,05
Юрак ритми бузилишлари	4 (16,67%)	9 (20,93%)	>0,05
Юрак ишемик касалликлари	7 (29,17%)	13 (30,23%)	>0,05
BMI	24,2±2, 2	29,7±1, 2	<0,05
Ўткир даврида NIHSS бўйича балл			
-енгил (0-4 балл)	1 (4,17%)	8 (18,6%)	<0,05
- ўрта (5-10 балл)	5 (20,8%)	15 (34,88%)	>0,05
- оғир (>10 балл)	18 (75%)	20 (46,5%)	<0,00 2
Рэнкин шкаласи бўйича 30 кунлик натижа			
-0-2 балл	-	4 (9,3%)	<0,05
-3-5 балл	24 (100%)	39 (90,7%)	<0,05

I гуруҳ беморларнинг анамнезида бирламчи инсулт уйқу артерияси ҳавзасида 19 (79,2%), вертебробазилляр ҳавзада 5 (20,8%) нафар беморларда кузатилган. Бош мия МсКТси натижалари уйқу артерияси ҳавзасида такрорий инсулт 17 (70,8%) нафар беморда кузатилганини кўрсатди, шуларнинг 13 (76,4%) нафарида такрорий инсулт бирламчи инсулт ўтказган тарафда ва 4 (23,5%) нафарида қарама-қарши тарафда кузатилган, такрорий инсулт вертебробазилляр ҳавзада 7 (29,2%) нафар беморларда аниқланди.

II гуруҳ беморларида бирламчи инсулт уйқу артерияси ҳавзасида 34 (79,1%) нафар беморларда, 9 (20,9%) нафарида эса вертебро-базилляр артерия ҳавзасида кузатилган, такрорий инсулт уйқу артерияси ҳавзасида 39 (90,7%) нафарида ва вертебро-базилляр бассейн ҳавзасида 4 (9,3%) нафарида кузатилган. Шулардан 32 (74,4%) нафарида қайта инсулт бирламчи инсулт ўтказилган тарафда, 11 (25,6%) нафарида эса қарама-қарши тарафда кузатилган.

ИИнинг оғирлик даражаси I гуруҳ беморларида NIHSS шкаласи бўйича ўртача $14,7 \pm 1,21$ (95% CI – 12,3;16,99) баллни ташкил этди. Шунини таъкидлаш лозимки, NIHSS шкаласига мувофиқ ИИ “янги” ҳавзада рўй берганда “эски” ҳавзада кузатилган инсултга нисбатан ишонарли оғирроқ кечган ($P < 0,01$). ИИнинг оғирлик даражаси II гуруҳ беморларида NIHSS шкаласи бўйича ўртача $10,3 \pm 0,79$ (95% CI – 8,75; 11,85) баллни ташкил этди (3-расм).

3-расм. NIHSS шкаласи бўйича инсультнинг ўткир давридаги оғирлик даражаси (max, Me, min).

4-расм. Рэнкин шкаласи бўйича инсультнинг клиник натижаси, балларда (max, Me, min).

Рэнкин шкаласи бўйича баҳолаш ўрта ҳисобда I гуруҳ беморларида $3,96 \pm 0,16$ (95% CI – 3,66; 4,26) баллни, II гуруҳ беморларида $3,74 \pm 0,14$ (95% CI – 3,47; 4,02) ташкил этган (4-расм).

Беморлар қонида яллиғланиш маркерларини миқдори солиштириб текширилди. I гуруҳ пациентларида C-реактив оксил миқдори ($P < 0,001$), эритроцитлар чўкиш тезлиги ($P < 0,001$), нейтрофиллар миқдори ($P < 0,05$) II гуруҳ пациентларига нисбатан ишонарли даражада юқори бўлган (3-жадвал).

3-жадвал.

Беморлар қон зардобида яллиғланиш ва коагуляция маркерларининг миқдори

Яллиғланиш ва коагуляция маркерлари	I гуруҳ	II гуруҳ	P
C-реактив оксил, мг/мл	$79,3 \pm 4,37$	$9,27 \pm 0,42$	$< 0,001$
Эритроцитлар чўкиш тезлиги	$29,4 \pm 1,09$	$20,44 \pm 0,47$	$< 0,001$
Лейкоцитлар, $\cdot 10^9/\text{л}$	$21,33 \pm 0,74$	$20,98 \pm 0,39$	$> 0,05$
Нейтрофиллар, %	$64,79 \pm 1,14$	$67,5 \pm 0,7$	$< 0,05$
Лимфоцитлар, %	$28,5 \pm 1,15$	$28,39 \pm 0,77$	$> 0,05$

Нейтрофил/лимфоцит индекси	2,42±0,17	2,49±0,11	>0,05
Д-димер, нг/мл	1141,96±43,13	776,23±24,09	<0,001
Фибриноген, г/л	4,6±0,14	3,77±0,08	<0,001

01

Коагуляция маркерларидан бири Д-димер I гуруҳ пациентларида ишонарли даражада юқори бўлган ($P<0,001$), яъни I гуруҳ пациентларида Д-димер миқдори ўрта ҳисобда $1141,96\pm 43,13$ нг/мл ташкил этган бўлса, II гуруҳ пациентларида бу кўрсаткич $776,23\pm 24,09$ нг/мл ни тақил этди. Фибриноген миқдори ҳам I гуруҳ пациентларида ишонарли даражада юқори бўлган ($P<0,01$) – $4,6\pm 0,14$ г/л, II гуруҳ пациентларида бу кўрсаткич $3,77\pm 0,08$ г/л ни ташкил этди.

Қон зардобдаги яллиғланиш маркерлари ва коагуляция маркерларини Рэнкин шкаласи билан корреляцион боғлиқлиги ўрганилганда I гуруҳ пациентларида С-реактив оқсил ($r=0,68$), ЭЧТ ($r=0,75$) ва Д-димер ($r=0,85$) миқдори билан ишонарли мусбат корреляцион боғлиқликни кўрсатди ($P<0,001$). Фибриноген миқдори билан эса ишонарли мусбат кучсиз ($r=0,45$; $P<0,05$) боғлиқлик борлигини кўрсатди.

II гуруҳ пациентларида Рэнкин шкаласини С-реактив оқсил ($r=0,61$) ва Д-димер ($r=0,52$) миқдори билан ишонарли кучсиз мусбат корреляцион боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди ($P<0,001$). Эритроцитлар чўкиш тезлиги ($r=0,28$; $P>0,05$) ишонарли бўлмаган кучсиз ва фибриноген ($r=0,55$; $P<0,001$) миқдори билан эса ишонарли боғлиқликни кўрсатди.

Ўтказилган тадқиқот янги коронавирус инфекцияси фонида церебрал ишемик инсультнинг хусусиятларини кўрсатиб берилди. Тадқиқот натижаси шуни кўрсатдики, беморлар орасида ишемик инсульт патогенетик турлари бўйича, беморларнинг жинси бўйича ишонарли фарқ аниқланмаган. Шу билан бирга, инсультнинг оғирлик даражаси касалликнинг ўткир даврида янги коронавирус инфекцияси билан оғримаган беморларга нисбатан ишонарли

даражада оғирроқ кечган. Хавф омиллари ичида семизлик даражаси аҳамиятли даражада юқори бўлган. Шу билан бирга, носпецифик яллиғланиш маркерлари кўрсаткичлари сезиларли баланд бўлган.

Хулосалар.

COVID-19 инфекцияси фонида юзага келган такрор ишемик инсульт ўтказган беморлар ёши ва жинси, патогенетик турлари бўйича бу инфекциясиз юзага келган такрорий ишемик инсульт ўтказган беморлардан фарқ қилмайди.

Касалликнинг ўткир даврида коронавирусли инфекция ўтказган беморларда ишемик инсульт NIHSS шкаласи бўйича ишонарли оғирроқ кечган.

Коронавирус инфекцияси фонида такрорий ишемик инсульт ўтказган беморлар учун носпецифик яллиғланиш маркерлари ва коагулопатия кўрсаткичларининг ишонарли ортиши характерли.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Koralnik IJ, Tyler KL. COVID-19: A Global Threat to the Nervous System. *Ann Neurol.* 2020 ;88(1):1-11. <https://doi.org/10.1002/ana.25807>
2. Carod-Artal FJ. Neurological complications of coronavirus and COVID-19. *Rev Neurol.* 2020 ;70(9):311-322.
3. Wu Y, Xu X, Chen Z, Duan J, Hashimoto K, Yang L, Liu C, Yang C. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. *Brain Behav Immun.* 2020 ;87:18-22.
4. Manto M, Dupre N, Hadjivassiliou M, Louis ED, Mitoma H, Molinari M, Shaikh AG, Soong BW, Strupp M, Van Overwalle F, Schmahmann JD. Medical and Paramedical Care of Patients With Cerebellar Ataxia During the COVID-19 Outbreak: Seven Practical Recommendations of the COVID-19 Cerebellum Task Force. *Front Neurol.* 2020 ;11:516.
5. Munhoz RP, Pedroso JL, Nascimento FA, Almeida SM, Barsottini OGP, Cardoso FEC, Teive HAG. Neurological complications in patients with SARS-CoV-2 infection: a systematic review. *Arq Neuropsiquiatr.* 2020 ;78(5):290-300.
6. Morrow D A, Piazza G. Diagnosis, management and pathophysiology of arterial and venous thrombosis in COVID-19. *JAMA* 2020,324:2548. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.23422> PMID:33226423
7. Clerkin K J, Fried JA, Raikhelkar J et al. COVID-19 and cardio vascular disease. *Circulation.* 2020; 141:1648–1655. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046941> PMID:32200663

8. Katsanos AH, Palaiodimou L, Zand R et al. The impact of SARS-CoV-2 on stroke epidemiology and care: A meta-analysis. *Ann.Neurol* 2021; 89:380–388. <https://doi.org/10.1002/ana.25967> PMID:33219563
9. Oxley TJ, Mocco J, Majidi S et al. Large-vessel stroke as a presenting feature of COVID_19 in the young. *NewEngJ Med* 2020; published on-line April 28.
10. Akhtar N, Abid F, Singh R, Kamran S, Imam Y, Al-Jerdi S, et al. (2022). Ischemic stroke in patients that recover from COVID-19: Comparisons to historical stroke prior to COVID-19 or stroke in patients with active COVID-19 infection. *PLoS ONE* 17(6): e0270413. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270413>
11. Lodigiani C, Iapichino I, Carenzo L et al. Venous and arterial thrombotic complication in COVID-19 patients admitted to an academic hospital in Milan, Italy. *Thrombosis Research*. 2020; 191:9–14. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.024> PMID:32353746
12. Akhtar N, Abid F B, Kamran S et al. Characteristics and comparisons of 32 COVID-19 and non-COVID-19 ischemic strokes and historical stroke patients. *Stroke and CVD* 2021, 30; 105435.
13. Lee S.G., Fralick M., Sholzberg M. Coagulopathy associated with COVID-19. *CMAJ*. 2020; 192 (21): E 583. <https://doi.org/10.1503/cmaj.200685>.
14. Галстян Г. М. Коагулопатия при COVID-19. *Пульмонология*. 2020; 30 (5): 645–657. <https://doi.org/10.18093/0869-0189-2020-30-5-645-657>.
15. Kvernland A., Kumar A., Yaghi S. et al. Anticoagulation use and Hemorrhagic Stroke in SARS-CoV-2 Patients Treated at a New York Healthcare System. *Neurocrit Care*. 2020; 1–12. <https://doi.org/10.1007/s12028-020-01077-0>
16. Коган Е.А., Березовский Ю. С., Благова О. В. и соавт. Миокардит у пациентов с COVID-19, подтвержденный результатами иммуногистохимического исследования. *Кардиология*. 2020; 60 (7): 4–10. <https://doi.org/10.18087/cardio.2020.7.n1209>.
17. Spence J.D., de Freitas G. R., Pettigrew L. C. et al. Mechanisms of Stroke in COVID-19. *Cerebrovasc. Dis.* 2020; 49 (4): 451–458. <https://doi.org/10.1159/000509581>.
18. Qizi A. U. S. et al. PATHOGENETIC ASPECTS OF NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF POST-COVID SYNDROME //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 601-611.

TILNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI

Abdualimova Mohina Farhod qizi

O'zbekiston davlat Jahon tillari universitetini

Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili)3-bosqich talabasi

Sapayeva Sohiba

USWLU, Senior teacher O'zbekiston davlat

Jahon tillari universiteti Katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolamizda ijtimoiy tilshunoslikning jamiyatdagi ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Maqola tilning jamiyatdagi o'z vazifasini, insonlar o'rtasida fikrlar almashishini tushuntirishga harakat qiladi. Tilshunoslikning ijtimoiy kontekstda qanday o'zgarishlarga olib kelishi, jamiyatdagi kommunikatsiya jarayonlariga qanday ta'sir qilish va jamiyatning boshqa sohalariga o'z mablag'ini qanday keltirishga doir tahlillar maqolada muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tilshunoslik, mazmun almashish, kommunikatsiya jarayonlari, o'zgarishlar, tilning vazifalari.

Kirish. Tilni to'kis tadqiq etish uchun tilshunoslik doirasidagina ish ko'rishning kamligi bugun shu fan mutaxassislarining hech biriga sir emas. Shu bois, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda boshqa fanlar yutuqlaridan ham keng foydalanilmoqda. Ana shunday urinishlarning samarasi o'laroq, lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika, psixolingvistika, etnopsixolingvistika, pragmalolingvistika kabi sohalar rivoj topmoqda va bu sohalar tilga, an'anaviy strukturalizmdan farqli doimiy harakatdagi, o'sish-o'zgarishdagi hodisa sifatida yondashayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sotsiolingvistika ham jamiyatshunoslik va tilshunoslik kesishgan nuqtada paydo bo'lgan soha sifatida tilning asoslarini jamiyatdan, jamiyatning asoslarini tildan qidiradi, ijtimoiy-siyosiy omillarning tilga ta'siri va yana boshqa masalalarni tekshiradi.

Asosiy qism. O'zbek tilshunosligida tilning ijtimoiy tabiati, jamiyatning tilga ta'siri masalasiga o'tgan asrning 80 yillarida "Tilshunoslikka kirish" qo'llanmasida alohida to'xtalgan bo'lsa ham til va jamiyat muammolari ancha avvalroq tilga olinib boshlangan. Fitrat, Elbek, Botu singari jadidlarning asarlarida ozmi-ko'pmi shunga oid

qaydlar bor. M.Mirtojiev va N.Mahmudovning “til va madaniyat“ risolasida ham tilning ijtimoiyligi, davlat tili va til siyosati haqida so‘z ketgan o‘rinlar mavjud. Mutaxassislar S.Mo‘minovning “O‘zbek muloqot nutqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari“ nomli doktorlik dissertatsiyasini sotsiolingvistik aspektdagi ilk ish sifatida qayd etgan. Keying yillarda bu boradagi tadqiqotlar ko‘lami ancha kengaydi. Butun dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlari sotsiolingvistik tadqiqotlarning naqadar zarurligini milliy tillar va ingliz tili ekspansiyasi misolida ayon etib qo‘ydi. Milliy tillar lug‘at tarkibiga katta miqdordagi inglizcha so‘zlarning kirib borishi til siyosatida o‘zgarishlar qilish zarurligini ham ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “ O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi va nufuzini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoni o‘zbek tilining davlat tili sifatida qaddini ro‘y-rost tiklashini, ijtimoiy maqomining yana-da barqarorlashuvini ta‘minladi. Ana shu farmonning amaliy ifodasi sifatida Vazirlar Mahkamasining qarori bilan O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutida sotsiolingvistika bo‘limining tashkil etilishi esa davlat tili va jamiyat munosabatlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan tadqiqotlar kengayishi va kuchayishini ta‘minladi. Bu bo‘lim o‘z faoliyatida o‘zbek tilining rivojlanishi bilan bog‘liq fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirish va kengaytirish, o‘zbek tilining davlat tili sifatida nufuzi va mavqeini tubdan oshirish borasidagi ilmiy izlanishlarni kuchaytirish, o‘zbek tilining izohli lug‘ati, davlat tilida ish yuritish bo‘yicha qo‘llanma va adabiyotlar tayyorlash, davlat tilini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hijjatalar loyihalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etishga e‘tibor beradi. Tadqiqotlarda sotsiolingvistikaning rasman AQSHda shakllangani ko‘p aytilsa ham uning markaziy masalasi bo‘lgan til va jamiyatning o‘zaro ta‘siri, tilning jamiyatdagi tutgan o‘rni, milliy tillar va davlat tili, til siyosatiga doir qarashlar, hind, yapon, ingliz, nemis va chex tilshunosliklarida sotsiolingvistika nomi ostida bo‘lmasada, o‘rganilgan edi. Amerika tilshunosi U.Labov faol sotsiolingvistik tadqiqotlar ko‘p tilli Hindistonda hindiyini yagona davlat tiliga aylantirish g‘oyasi bilan bog‘liq vaqtlardayoq boshlanganini qayd atadi. Lingvistik adabiyotlarda til va jamiyat munosabati, tilning

sotsial farqlanishi, jamiyatdagi lisoniy vaziyat, til ijtimoiyligi, til va ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy omillarning tilga ta'siri, ikkitillilik va ko'ptillilik, til siyosati, millat va milliy til muammolari sotsiolingvistikaning muhim vazifalari sanaladi. Shu jihatdan tilning sotsial farqlanishi turli maslak, turlicha kasb-kor, turfa aqliy-ruhiy imkoniyatdagi jamiyat a'zolaridan tashkil topkanidan kelib chiqadi va bunga mos ravishda har qaysi ijtimoiy guruhlarning faol hamda nafaol lug'at tarkibi bo'ladi. Jamiyat a'zolarining hududiy mansubligi ham, tabiiyki, har xil. Binobarin, sotsial va hududiy dialektlar ijtimoiy guruhlarning maslak, kasb-kor, aqliy-ruhiy imkoniyat va hududiy kelib chiqishiga ko'ra, tildan foydalanish tarzlaridir.

Shu ma'noda hozirgi zamon sotsiolingvistikasidan sotsial va hududiy dialektlarni shunchaki qayd qilish, lingvistik tabiatini tushuntirishgina emas, balki ulardan unumli foydalanish yo'llarini ko'rsatish ham talab etiladi. Zero, adabiy tilni boyitish, o'zlashma terminlarga milliy muqobillarni topishda sotsial va hududiy dialektlar muhim leksik-semantik manba bo'lishi aniq. Birgina sud-huquq tizimi leksikasida afv, vaj, garo, gumondor, gumonlanuvchi, ijrochi, ish, tadbir, o'zlashtirish so'zlarining ixtisoslashgan, maxsuslashgan yangi ma'nolaridan adabiy tilni boyitish va rasmiy uslub imkoniyatini kengaytirishda foydalansa bo'ladi.

Xulosa. Til va jamiyat ta'sirlashuvi haqida so'z borar ekan, tilning jamiyatga qanday ta'sir etishini ham tushuntirmoq lozim. Mutaxassislar to'g'ri ta'kidlaganidek, tilning jamiyatga ta'siri jamiyatning tilga ta'siriga nisbatan kam o'rganilgan, hatto bunday ta'sirlashuvga shubha bilan qarash bor. Bizningcha, tafakkur quroli bo'lgan vositaning jamiyatga ta'sir ko'rsatmasligining o'zi shubhali, chunki til jamiyatni muntazam harakatlantirib turadi va bu tarzda ta'sirlashuvning eng ibtidoiy aksi uning axborotni shakllantirish va uzatish vazifasida ko'rinadi. Jamiyatning tilga ta'siri naqd lisoniy natijalarda ko'rinadi, shu sababli, bu tarz ta'sirlashuv shubha uyg'otmaydi, bir qarashdayoq ta'sirlashuv natijalarini ilg'ash mumkin bo'ladi. Tilning jamiyatga ta'siri natijalari tilshunos qayd qila biladigan til materiallarida ifoda topmaydi, balki ijtimoiy hayotning o'zida bo'y ko'rsatadi. Aniq lisoniy material orqali dalillay olmagan tilning jamiyatga ta'siri mexanizmlarining ochilmay qolishiga olib kelgan. Masalan, adabiy

tilning jamiyatga ta'siri, avvalo, milliy birlikni ta'minlashida, qolaversa, ommaviy savodxonlikni shakllantirish va yaxshilashda, ilm-fanni rivijlantirish va madaniyatni yuksaltirishida, ta'lim-tarbiyada ko'rinadi. Sanoqni yana davom ettirish mumkin. Umuman, jamiyatda axborot uzatilar ekan, unda tilning ishtirok qilmasligi, ta'siri bo'lmasligi mumkin emas.

Xullas, til va jamiyat o'rtasida doimiy ta'sirlashuv kechadi. Fan va ta'lim, madaniyat va san'at, texnika va davlatchilikning taraqqiyoti til jamiyat ta'sirlashuvining asosiy omillaridir. Bunday ta'sirlashuv jarayonini harakatlantiruvchi kuchli, albatta, inson va u mansub jamiyat. Jamiyat ehtiyojlari esa tilning vazifa doirasida kengayish, usluban to'lib-to'liqib borishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Crystal, D. (2001). *Language and the Internet*. Cambridge University Press.
2. Wardhaugh, R. (2010). *An Introduction to Sociolinguistics*. Wiley-Blackwell.
3. Gee, J. P. (2014). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. Routledge.
4. Coupland, N. (2014). *Sociolinguistics: The Interface Between Language and Society*. Palgrave Macmillan.
5. Gumperz, J. J., & Levinson, S. C. (1996). *Rethinking linguistic relativity*. Cambridge University Press.
6. Agha, A. (2007). *Language and Social Relation*, Cambridge University Press.
7. Milroy, L., & Milroy, J. (1992). Social network and social class: Toward an integrated sociolinguistic model. *Language Society*, 21 (1), 1026.
8. Yuldasheva, D. (2022). **METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF TOURISM DIRECTIONS)**. *Science and innovation*, 1 (B7), 1498-1501.
- 9.

UCHQUDUQ KONI

*Yuldashev Ulug‘bek Ergashevich
Eshnazarov Qodir Jumanazarovich
Termiz Muhandislik-texnologiya instituti
Energetika va konchilik ishi fakulteti
Fqkg22A guruh talabalari*

Annotatsiya. “Navoiyuran” Davlat korxonasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasining Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida uchta uran qazib olish bo‘linmalari tomonidan 18 ta uran koni o‘zlashtiriladi. Markaziy Qizilqum hududida tabiiy uranni qazib olish ishlari birinchi marotaba 1958-yilda Uchquduq konidan boshlangan. Dastlab kon qazish ishlari ochiq kon usulida amalga oshirilib, keyinchalik sanoatning gidrogenli qumtosh konlarini yanada rivojlanishi natijasida yer ostida tanlab eritish usuli joriy etildi. Shunday qilib, 1994-yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasida qazib olinayotgan barcha uran yer ostida tanlab eritish usuli bilan qazib olinmoqda.

Kalit so‘zlar Navoiy uran KMK , Uran , Oltintov , Markaziy Qizilqum , Ruda , Ko‘kpatas , Slanetslar , Bo‘r , Yura , Kulrang gillar , Paleyazoy erasi , Depozitlar qanotlarda joylashgan , Shimoliy Kuxnur, Aqtau, Janubiy-Sharqiy Jingeldi, Shimoliy Bukinoy, Ingichki, Agron, Nurkan, Ziyokon

Kirish. Uchquduq koni Navoiy shahri Uchquduq tumani hududida joylashgan hududlar. Kon maydoni tog‘ etaklari bo‘lib, bir oz nishabli tekislikdir. Bukantau tog‘ tizmasining janubi-g‘arbiy qismi 1—30 qiyalik bilan janubda va janubi-g‘arbda yo‘nalishlarda, u 5 metrgacha chuqurlikda sayr bilan bir oz cho‘zilgan. Mutlaq belgilar dengiz sathidan 150-200 metr balandlikda. Markaziy qismdan ikki kilometr shimolda konlari, Shimoliy kon boshqarmasi joylashgan Uchquduq shahri joylashgan Navoiy KMK. Shahar viloyat va respublika avtomobil markazlari bilan bog‘langan avtomobil va temir yo‘l liniyasi, beton chiziqli aeroport mavjud. Shahar va sanoat korxonalarini (GMZ-3, SKZ va boshqalar) elektr ta‘minoti amalga oshiriladi Navoiy issiqlik elektr stansiyasidan yuqori voltli elektr uzatish liniyasi orqali. Dala maydoni orqali saytlarga er osti yuvish (IL) asfaltlangan yo‘llar. Kon hududida uran minerallashuvi belgilari

aniqlangan 1952 yil Krasnoyarsk ekspeditsiyasining havo partiyasi tomonidan havo gamma-qidiruvlari paytida 50- minginchi shkala, bu Oltintov granit massivining janubiy qismida anomaliyani aniqladi. Anomaliyaning er osti tekshiruvi uning ikkinchi darajali boyitish bilan bog'liqligini aniqladi gips zonasining uran minerallari yer yuzasidan 0,5-1,5 m chuqurlikda rivojlangan. har xil turdagi jinslar (paleozoy granitlari, bo'r qumtoshlari va gillari, to'rtlamchi davr tuproqlar). Dastlab, minerallashuv insolyatsiya sifatida baholangan. Keyinchalik, keyin 5 m dan ortiq chuqurlikda, chuqurlarda gamma faolligi yuqori bo'lgan kulrang gillar ochilgan. Bu birlamchi mavjudligi haqida taxmin qilish imkonini berdiyer yuzasiga yaqin qismida oksidlangan uran minerallashuvi. Va 1953 yil davomida 10 metrdan ortiq chuqurlikdagi quduqlarda 1:50 000 miqyosda qidiruv ishlari olib borildi. Uchquduq koni deb ataladigan birlamchi minerallashuv topildi. Ob'ektni kashf etganlar - F.N. Abakumov, V.M. Mazin, A.I. Paket. Bu A.I.ga ko'ra tasvirlangan. N1954 yilda konda dastlabki qidiruv ishlari boshlandi; 1957 yildan 1960 yilgacha batafsil razvedka ishlari olib borildi. Uchquduq koni ishga tushirildi 1964 yilda sanoat. Zaxiralari asosida Navoiy kon-metallurgiya kombinati va konchilar - Uchquduq. Kon ochiq va er osti usulida qazib olingan. PV usuli 1998 yilgacha. Depozitni o'rganayotganda, bu birinchi marta edi uran minerallashuvini smena chegarasida joylashtirishning qonuniyligi belgilandi sariq rangli, oksidlangan birlamchi kulrang jinslarga bo'lgan geokimyoviy muhit. Uchquduq koni shu nomdagi konning ajralmas qismi hisoblanadi. Markaziy Qizilqum viloyatidagi Bukantau uran rudasi rayoni. Hozirgacha vaqt ichida mintaqada boshqa joylarda joylashgan yana 4 ta uran konlari topildi o'rganish yoki rivojlanish bosqichlari: Kendyktyube, Meylysay, Vzletnoe va Bahaly. Birinchi uch tasi Yuqoridagilardan Uchquduq bilan birgalikda yagona geologik-struktura, litologik-geokimyoviy va radio-gidrogeologik muhit bilan birlashtirilgan va bir-biriga yaqin, Uchquduq ruda konini tashkil qiladi. Ruda konlari konlari Oltintov tog'larining janubiy chegarasi bo'ylab joylashgan va Ko'kpatas, paleozoy erto'lasining yer yuzasiga chiqishiga bevosita yaqin joyda. (1 dan 8 km gacha). Konlarning ruda konlari zonaning chimchilash chegarasi bilan boshqariladi hosil bo'lgan oksidlanish (ZPO) va yuqori bo'r

suvli qatlamlarida lokalizatsiya qilingan, Beshbuloq artezian havzasini hosil qiladi. Uchquduq ruda koni mahalliyashtirilgan antiklinal tipdagi tuzilmalarning cho'kish zonasi, bu erda qo'pol taneli cho'kindi jinslarning litofasiya komplekslari. Depozitlar qanotlarda joylashgan Bukantau braxiantiklinalining periklinal uchlari va Oltintov strukturali tokchali va eng baland qismning nisbatan o'tish zonasi bilan chegaralangan tashlab qo'yilgan, ya'ni. tektonik bloklarning menteşeli joylariga. Shunday qilib, Uchquduq va Kendyktyuba navbati bilan janubi-g'arbiy va janubi-sharqiy qismlarida joylashgan Oltintau-Ko'kpatas bloki, Meylisay va Vzletnoye - Boskarinskiyning janubi-g'arbiy qismida. Blok. Bloklarning mentli qismlari eng kichik vertikal tektonikdan o'tgan siljiydi va strukturaviy va gidrogeologik jihatdan tranzit hududga mos keladi kislorodli suvlar. Uchquduq koni hududida ikkita strukturaviy daraja aniq ajralib turadi: pastki qismi. Paleozoy va yuqori - mezozoy-kaynozoy. Pastki strukturaviy qavat ifodalanadi murakkab dislokatsiyalangan metamorfozlangan kremniyli va karbonli-kremniyli granit intruziyalari bilan kirib kelgan slanetslar. Oxirgi tektonik jarayonlar natijasida harakatlar, buklangan poydevor alohida horst shaklida yuzaga chiqariladi antiklinal tipdagi ko'tarilishlar (Oltintov, Ko'kpatas va boshqalar). Zotlar orasida eng qadimiysi yerto'laslari Ko'kpatas syuitasining karbonli-kremniyli slanetslari va kvartsitlari, O'rta Rifeydan kechgacha bo'lgan davr. Oltintov massivi hududida, Ko'kpatas to'plami 537 katta orqali sindirilgan Uchquduq koni. Sxematik geologik xarita. 1 - eotsen -pastki oligotsen; 2 - santon, konyak; 3 - turonlik; 4 - senoman-turon; 5 – paleozoy granitlari; bo'lim: 6 - to'rtlamchi yotqiziqalar, 7 - mergellar, 8 - mohiyatan pelit jinslar, 9 - qumtoshlar, qumlar; 10 - nosozliklar; 11 - sirtga proektsiyalarning birlashtirilgan konturlari uran konlari; 12 - ruda konlari; 13 - hosil bo'lgan oksidlanish zonalari (bo'limda). Chegaralar rezervuar oksidlanishning asosiy zonalaridan chiqib ketish (reja bo'yicha): 14 - Uchquduq gorizontida (pastki), 15 - Uchquduq gorizontida (yuqorida), 16 - Kendiqtyubinsk gorizontida, 17 – dyuym tortquduq gorizonti; 18 - geologik uchastkaning chizig'i. Kondagi rudali yuqori bo'r qatlamlarining umumiy qalinligi 150-160 metr. Rudali gorizontlar senoman, yuqori qismning Taikashir va Aytim gorizontlari. turon konyak. Rudali kaskadi shimoli-

sharqiy yo'nalishda 15 km ga cho'zilgan kengligi 8 km gacha. Asosiy zahiralari Uchquduq va Kendiqtyubin gorizontlarida va dengiz va suv osti delta fatsiyalarining qum va qumtosh qatlamlari bilan bog'liq, quduq saralangan, odatda mayda donador, dala shpatlari va slyudalar aralashmasi bilan kvarts. Kvars 40-70%, dala shpatlari - 5-20%, chaqmoqtagi - 2-10%, slyuda (muskovit, biotit, seritsit) - 1,5-2%, kremniyli shistlar bo'laklari oz miqdorda uchraydi. Uchquduq konida sirt(oksidlangan) va chuqur(oksid) uran minerallashuvi. Deyarli barcha sanoat zaxiralari (99%) tarkibida mavjud 10 m dan ortiq chuqurlikda joylashgan konlar oksidlangan minerallashuvga ega arzimas taqsimlanadi va suzilgan va qoldiqlari hisoblanadi qayta yotqizilgan birlamchi oksidli rudalar. Shimoliy qismida kunduzi konlar konditsioner oksidlangan rudalarning 10 kichik konlari o'ralgan va nostandart minerallashuv halosi bilan yagona ruda tanasiga birlashtirilgan. Hidrogeologik sharoitlar xilma-xilligi va konlarda ishlab chiqarilayotgan rudalarining samarali tarkibi korxonaga uranni eritib olish usullari va texnologiyasini tanlashda katta tajriba orttirishga imkon yaratdi. Natijada korxonada uzoq yillar davomida tabiiy uranni qazib olish va eksport qilish bo'yicha jahon sanoatida o'z mavqeyini mustahkam ushlab turibdi. "Navoiyuran" davlat korxonasi O'zbekistondagi yagona uran qazib oluvchi korxonasi hisoblanib, unda 8400 dan ortiq xodim mehnat qiladi. Uranni qazib olishning barcha jarayonlari zamonaviy avtomatlashtirish vositalari yordamida doimiy nazorat qilib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" AJ va "Navoiyuran" DK jamoalariga bayram tabrigida "Sizlarning fidokorona mehnatingiz bilan bepoyon Qizilqum bag'ridan qazib olinayotgan, dunyo miqyosida yuksak e'tirof etilayotgan oltin, tabiiy uran va boshqa nodir qazilma boyliklar mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda beqiyos strategik ahamiyatga ega ekani barchamizga yaxshi ma'lum. Shu ma'noda, 40 dan ortiq millatga mansub qariyb 50 ming nafar yuqori malakali ishchi, muhandis va mutaxassislar mehnat qilayotgan mazkur kombinat va 3 yil oldin uning tarkibidan ajralib chiqqan "Navoiyuran" korxonasi milliy sanoatimiz faxri, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz" degan gaplari ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. O'zbekiston uran zahiralari bo'yicha 10-

o'rinda, uran ishlab chiqarish bo'yicha esa dunyoda 5-o'rinda turadi. "Navoiyuran" Davlat korxonasi O'zbekistonda yagona tabiiy uran ishlab chiqaruvchi hisoblanadi va dunyodagi eng yirik uran ishlab chiqaruvchilar qatoriga kiradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan xom ashyolardan foydalanilmaydi va dunyoning Orano (Frantsiya), Converdina (AQSH), Somesa (Kanada), CNEIC (Xitoy) kabi yirik qayta ishlash kompaniyalariga to'liq eksport qilinadi. Bugungi kunga kelib uranning asosiy tasdiqlangan va tahlil qilingan zahiralari Markaziy Qizilqum va Ziyavutdin-Zirabuloq mintaqalarida to'plangan. Uran uchun mavjud mineral resurs bazasi o'nlab yillar davomida yer ostida eritmalarni tanlab olish usuli orqali barqaror ishlab chiqarishni ta'minlaydigan zaxiralarni o'z ichiga oladi. Uran narxlarining barqaror o'sishi urandan tashqari eng qadimiy mahalliy jinslarga o'ralgan va noyob tuproq elementlari majmuasiga boy noan'anaviy konlarni o'zlashtirish imkonini beradi. 2020-2030-yillarda ishlab chiqarish ob'ektlarini modernizatsiya qilish, uskunalar va transportni texnik va texnologik qayta jihozlash, uran majmuasining mavjud ishlab chiqarish ob'ektlarini kengaytirish ishlari rejalashtirilgan. Bundan tashqari, mavjud sohalarda ishlab chiqarish majmuasini kengaytirish ham reja qilingan. Ushbu masalalarni amalga oshirish uchun 2021-yildan 2030-yilgacha yangi uran konlari va "qumtosh" turdagi istiqbolli maydonlarda qayta ishlash majmualarini qurish uchun investitsiya loyihalari jalb qilinadi. "Navoiyuran" DKda uran qazib olish bo'yicha asosiy istiqbolli ob'ektlar: Shimoliy Kuxnur, Aqtau, Janubiy-Sharqiy Jingeldi, Shimoliy Bukinoy, Ingichki, Agron, Nurkan, Ziyokon, Tuvaktau va boshqalar. Respublikaning uran uchun mineral resurs bazasini mustahkamlash ishlarini tarkibida uchta ekspeditsiyaga ega bo'lgan "Uran va kamyob metallar geologiyasi" ilmiy ishlab chiqarish markazi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu "Bukantau", "Nurato" va "Zirabuloq" geologiya qidiruv ekspeditsiyalari tomonidan Bukantau, Bukinay va Ziyavutdin-Zirabuloq uran rudali mintaqalarida geologiya qidiruv ishlari olib borilmoqda.

Xulosa. Bugungi kunda uranga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda chunki urandan juda ko'plab soxalarda foydalanilmoqda bularda elektir energetikasi da yoqilg'i sifatida foydalinmoqda. UCHQUDUQ URAN qazib olish koni ham kundan

kunga o'sib rivojlanib bormoqda. Dastlab 1958-yilda Uchquduq konidan boshlangan. Dastlab kon qazish ishlari ochiq kon usulida amalga oshirilib, keyinchalik sanoatning gidrogenli qumtosh konlarini yanada rivojlanishi natijasida yer ostida tanlab eritish usuli joriy etildi. Shunday qilib, 1994-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasida qazib olinayotgan barcha uran yer ostida tanlab eritish usuli bilan qazib olinmoqda. O'tgan asrning elliginchi yillarida yirik uran konlarini topish va o'zlashtirishdek strategik vazifalar bepoyon Qizilqum cho'llarida uran zaxiralarini izlab topish va uni sanoat usulida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha yangi tarixga poydevor qo'ydi. Oradan o'tgan 65 yil vaqt davomida korxonada texnik va texnologik jihatdan yangilanib bordi, o'z zamonasining ilg'or tajribalaridan foydalanib, uran ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. 2022 yilning 1 yanvaridan Respublikamizda uranni qazib olish yangi tashkil etilgan "Navoiyuran" davlat korxonasi zimmasiga yuklatildi. Hozirgi kunda korxonada barqaror va jadal rivojlanib, o'z mahsulotini Yaponiya, Fransiya, Kanada, Hindiston, Janubiy Koreya kabi davlatlarga 100 foiz eksportga yo'naltirayotgan mamlakatimizdagi yirik sanoat korxonalaridan biriga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Makarov A.N., Borisova S.A. Zamonaviy raqamli tortishish kuchi – zamonaviy raqamli tortish kuchi – magnit va elektr qidiruv uskunalari G'arbiy O'zbekistondagi batafsil geofizik tadqiqotlar uchun foydalanishning afzalliklari va samaradorligi. "Geologiya va geofizikaning dolzarb muammolari" Respublika ilmiy konferentsiyasi materiallari, Toshkent, 2007 yil.

2. Fathullayev.G'.A., Husanov. S.T "Tarixiy geologiya va Palentologiya asoslari" Toshkent-2004

Internet saytlari

3. <https://navoiyuran.uz/page/mining>

4. <https://fayllar.org/uchquduk-koni.html>

OCHIQ MANBALI TA'LIMNI BOSHQARISH TIZIMLARIDA MOSLASHUVCHAN VA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM UCHUN IMKONIYATLAR

Vohid Xamidov,

PhD (Fizika-matematika fanlari bo'yicha)

Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi direktori,

Alisher Mamatov,

Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik

markazi bo'limi boshlig'i,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat boshqaruvi akademiyasi dotsenti v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlarining funktsionalliklari tahlil qilinib, ularning moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishdagi imkoniyatlari keltirib o'tilgan. Shuningdek, Moodle LMS misolida ta'lim oluvchilarning shaxsiy ta'lim olish trayektoriyasini aniqlash hamda ular uchun moslashuvchan ta'limni tatbiq etish plaginlaridan foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ta'limni boshqarish tizimi (LMS), Moodle LMS, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, sun'iy intellekt.

Kirish

Bugungi kunga kelib raqamli texnologiyalarning barcha sohalarga, shu jumladan, ta'lim sohasiga ham keng tatbiq etilayotganligi natijasida, ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirish, ta'lim beruvchi hamda oluvchilar uchun istalgan vaqtda va joyda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini yaratib bermoqda. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning, ya'ni, sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi orqali ta'lim oluvchilarning shaxsiy ta'lim trayektoriyasini aniqlash, ular uchun moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tatbiq etish, o'zlashtirish natijalarini tahlil qilish, raqamli ta'lim resurslarini yaratish, pedagogik kadrlarga kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirib borish va shu kabi ko'plab imkoniyatlarni yaratib bermoqda.

Ta'limni boshqarish tizimlari masofaviy va onlayn ta'lim bilan bir qatorda an'anaviy ta'lim jarayonlarini ham tashkil etish hamda boshqarish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etib kelmoqda. Bundan tashqari aralash (blended learning) va teskari (flipped learning) ta'lim olish jarayonlarini tashkil etishda ham ko'plab samaradorliklarga ega hisoblanadi. Hozirda butun dunyo bo'ylab 950¹ dan ortiq LMS lar mavjud bo'lib, ularning 52² tasini ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlari tashkil etmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga tatbiq etilishi nafaqat raqamli ta'lim resurslarini yaratish, o'qitishning interfaol va innovatsion metodlaridan foydalanish, balki, ta'lim jarayonini boshqarish, ta'lim resurslarini sifat va samaradorligini baholash, ta'lim oluvchining shaxsiy ta'lim olish trayektoriyasini aniqlash, ishtirokchilarni onlayn monitoring qilish, imtihon jarayonlarini ochiq va shaffofligini ta'minlash, o'quv dastur va rejalarni ta'lim oluvchiga moslashtirish kabi zamonaviy yondashuvlarda ham samara keltirmoqda.

Shu o'rinda, mustaqil ta'lim olishni rivojlantirish, ta'lim oluvchilarning bilimlarni o'zlashtirishdagi kuchli va zaif tomonlaridan kelib chiqib ta'lim kontentini taklif qilish, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tatbiq etish, bu jarayonlarni amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, zamonaviy ta'limning eng dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmoqda. Albatta, bunday masalalarni yechishda LMS larning roli muhim sanaladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Jahonning ko'plab oliy ta'lim tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot institutlari, malaka oshirish markazlari, nodavlat ta'lim tashkilotlari, maktab va kollejlari, shu jumladan, o'quv markazlari va boshqa ta'lim muassasalari tomonidan eng ko'p foydalanilayotgan ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlari Moodle, Open edX, Canvas, Chamilo, ATutor, Sakai, ILIAS kabi LMS³ lar ekanligini ko'rishimiz mumkin.

¹ <https://elearningindustry.com/directory/software-categories/learning-management-systems>.

² <https://elearningindustry.com/directory/software-categories/learning-management-systems/license/open>.

³ <https://research.com/software/best-open-source-learning-management-systems>.

Ta'limni boshqarish tizimlari, shu jumladan, Moodle LMS ning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishdagi funkcionalliklari haqida ko'plab olim va tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Bular orasida Tayland Rangsit universitetining Innovatsion raqamli texnologiyalar maktabi tadqiqotchilari K. Kanokngamwitroj va Ch. Srisa-An lar tomonidan 2022-yil chop etilgan "Mashinaviy o'rganish texnologiyasi yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni boshqarish tizimi" nomli ilmiy maqolada mashinaviy o'rganish (machine learning) modeliga asoslangan moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni taklif etadigan "RSU-ML-PL"⁴ algoritmini taklif etishadi.

1-rasm. Mualliflarning tadqiqot modeli.

Ular o'zlari taklif etayotgan modelni Python dasturlash tili yordamida Moodle ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimidagi ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish natijalaridan kelib chiqib, ularning shaxsiy ta'lim olish trayektoriyasini aniqlash va ularga moslashuvchan ta'limni tatbiq etish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishgan. Tadqiqot natijasida talabalarning yakuniy imtihonlarda yaxshi natijaga erishishlari keltirib o'tilgan. [1]

Shu bilan birga, Xitoy Xalq Respublikasining Providence, Chaoyang va Hungkuang universitetlari olimlari Yi-Chun Chang, Jian-Wei Li hamda De-Yao Huang lar tomonidan 2022-yilda chop etilgan "Moodle asosida shaxsga yo'naltirilgan elektron ta'limni boshqarish tizimi" nomli ilmiy maqolalarida "Dasturlash tili" fani bo'yicha talabalarning dastlabki diagnostik test natijalaridan kelib chiqib, raqamli ta'lim kontentini taklif etish modelini taklif etilgan. Shuningdek, fanni yakunlari bo'yicha olingan imtihon natijalarini dastlabki diagnostik test natijalari bilan

⁴ RSU – Roadside Unit, ML – Machine Learning, PL – Personalized Learning.

solishtirish natijasida tinglovchilarning o'zlashtirish darajalari yaxshilanganini ilmiy asoslab o'tishadi. [2]

2023-yilda Finlyandiya va Gana universitetlarining professor-o'qituvchilari tomonidan chop etilgan "Analitik grafik yordamida Moodle LMS dan foydalanish qulayligini baholash: Finlyandiya amaliy fanlar universiteti o'qituvchisining fikri" nomli ilmiy maqolasida Finlyandiya amaliy fanlar universiteti misolida analitik grafiklarni Moodle LMS da qanday foydalanish mumkin va uni o'qituvchilar tomonidan qanday tahlil qilinishi haqida amaliy takliflar berib o'tishadi. Tadqiqotda 2022-yil yanvar-may oylari oralig'ida Finlyandiya amaliy fanlar universiteti marketing kursi talabalarining Moodle LMS dagi barcha ma'lumotlari tahlil qilinadi. Natijada analitik grafik plagini⁵ orqali o'qituvchilar ta'lim oluvchining shaxsiy ta'lim olish trayektoriyasini aniqlash imkonini berishi haqida takliflar berib o'tishadi. Shuningdek, ushbu plugin yordamida turli xil tahliliy ma'lumotlarni tayyorlash imkoniyati mavjudligini amaliy misollar bilan keltirib o'tishadi. [3]

Saudiya Arabistoni, Pokiston, Misr va Janubiy Koreya davlatlarining universitetlarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilar tomonidan 2023-yilda chop etilgan "Moodle LMS ma'lumotlaridan talabalarning akademik samaradorligini bashorat qilishda konvolyutsion⁶ xususiyatlar va mashinaviy o'rganishning roli" nomli maqolasida sun'iy intellekt yordamida talabalarning o'zlashtirish natijalaridan kelib chiqib, ularning akademik samaradorligini oldindan tahlil qilish imkoniyati mavjudligi hamda buni amalga oshirish uchun o'zlarining konvolyutsion xususiyatlar va mashinaviy o'rganishga asoslangan modelini taklif etadilar.

⁵ https://moodle.org/plugins/block_analytics_graphs.

⁶ Convolutional Neural Networks (CNN) – vizual tasvirlarni tahlil qilish uchun qo'llaniladigan Deep Learning (chuqur o'rganish) sinfi hisoblanadi.

2-rasm. Mualliflar tomonidan taklif etilayotgan modelning ishlash sxemasi⁷.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, chuqur konvolyutsion xususiyatlardan (deep convoluted features) foydalanish dastlabki xususiyatlarga nisbatan yaxshilangan bashorat aniqligini ta'minlaydi. Konvolyutsiyalangan xususiyatlarga ega qo'shimcha daraxt tasniflagichi yordamida olingan natijalar eng yuqori tasniflash aniqligini ko'rsatadi — 99,9%. Zamonaviy yondashuvlar bilan taqqoslaganda, taklif qilingan yondashuv yuqori samaradorlikka erishadi. Ushbu tadqiqot mavjud yondashuvlar bilan solishtirganda aniqlikda sezilarli yutuqlarni taklif qiluvchi talabalarning akademik faoliyatini oldindan tahlil qilish uchun kuchli sun'iy intellektga asoslangan tizimni yaratish imkonini berishi bo'yicha ilmiy asoslangan takliflarini keltirib o'tishadi.[4]

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Moodle LMS bugungi kunga kelib boshqa ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlaridan ko'ra ko'proq funksionalliklarga ega ekanligi, ta'lim oluvchining shaxsiy ta'lim olish trayektoriyasini aniqlash, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish imkoniyatlarining yaratilayotganligi, mobil ta'lim olish, tahliliy materiallar tayyorlash, boshqa axborot tizimlari bilan oson integratsiya qilish va foydalanuvchilar uchun qulayligini inobatga olgan holda, ushbu maqolada LMS ning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari tahlil qilinib, undan moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda foydalanish bo'yicha taklif hamda tavsiyalar berib o'tiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot doirasida ilg'or xorijiy davlatlarning ta'limni boshqarish tizimlari o'rganilib, ularning funksional imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, ma'lumotlarni to'plash, guruhlashtirish, tahlilning mantiqiy va taqqoslama usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Ta'limni boshqarish tizimlari odatda ta'lim jarayonlarini boshqarish, ta'lim beruvchi va oluvchilar uchun raqamli ta'limni tashkil etish, o'zaro raqamli ta'lim

⁷ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37939093>.

resurslarini almashish, ta'lim oluvchilarning bilimini baholash, ularning elektron jurnalini yuritish va shu kabi ta'lim bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirishdan iborat. U asosan ikkita qisimga, ya'ni asosiy funksiyalarni bajaradigan server tomoni hamda o'qituvchi, o'quvchi va ma'murlar (administrator) tomonidan foydalaniladigan interfeyslarga bo'linadi.

Ta'limni boshqarish tizimi (LMS) – ta'lim jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish, shuningdek, ta'lim kurslari, o'quv dasturlari, materiallar, baholash, davomat hamda ma'muriy jarayonlarni boshqarish, hujjatlashtirish, kuzatish, hisobot berish, avtomatlashtirish va yetkazib berishda foydalaniladigan dasturiy ta'minot.

LMS ni quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

L (learning) – ushbu turdagi dasturiy ta'minot istalgan vaqtda va istalgan joyda qulay o'rganish uchun mo'ljallangan. Bunda ta'lim oluvchilar bilimlar bazasiga kirishlari, o'zlashtirish natijalarini kuzatib borishlari, interfaol ta'lim resurslaridan foydalanishlari, bilimlarini baholashlari va amaliy topshiriqlarni bajarishlari mumkin bo'ladi.

M (management) – bu elektron fayl almashish xizmatlaridan farqli o'laroq, o'qituvchilarga kurs materiallarini yaratish va boshqarish, shu jumladan, o'quvchilarni ta'lim olish jarayonini raqamli monitoring qilish imkonini beradi. Bundan tashqari LMS ning ushbu qismida ma'murlarga foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, ma'lumotlarini boshqarish, ularni kurslarga biriktirish, ta'lim kontentini o'quv dasturlariga ajratish, hisobotlar tayyorlash, barcha yozuvlarni boshqarish va nazorat qilish kabi ko'plab imkoniyatlarga ega bo'linadi.

S (system) – har xil turdagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi va ularning barchasini tartibga soluvchi kompyuter tizimi hisoblanadi. U statistik ma'lumotlarni to'plab, hisobotlarni yuritadi va baholash jarayonini avtomatlashtirish bilan bir qatorda ta'lim olishni soddalashtiradi.

*1-jadval***Eng yaxshi 10 ta ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlari⁸**

T/r	LMS	Qisqacha tasnifi	Asosiy xususiyatlari
1	Moodle moodle.org	Ochiq manbali Moodle LMS bugungi kunda eng ommabop ta'limni boshqarish tizimlaridan biri bo'lib, uni kodini o'zgartirish yoki plugin yaratish orqali imkoniyatlarini kengaytirish hamda moslashtirish mumkin.	- veb interfeys hamda mobil ta'limni qo'llab-quvvatlaydi; - onlayn va oflayn ishlash; - modulli sozlash; - aralash ta'lim va 100% onlayn kurslarni yaratish imkoniyati.
2	Open edX openedx.org	Open edX ta'lim beruvchi va oluvchilarga kurs materiallaridan foydalanish, onlayn kurslarni joylashtirish, baholash, ta'lim jarayonini boshqarish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi.	- Salesforce CRM ⁹ tizimiga integratsiya; - ochiq kodli bo'lganligi sababli to'liq sozlashlarni amalga oshirish; - real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati.
3	Canvas LMS instructure.com/ canvas	Canvas LMS oson kontent yaratish, interfaol munozaralar, hamkorlik vositalari va real vaqtda fikr-mulohaza hamda baholash kabi xususiyatlarni taklif etadi.	- veb va mobil platforma; - viktorina, topshiriq, video qo'ng'iroq va muhokamalar yaratish; - Google Workspace ¹⁰ ga integratsiya.
4	Chamilo LMS chamilo.org	Chamilo LMS kurs yaratish, multimediali kontent, baholash, o'zaro aloqa vositalarini taklif etib, asosan ta'lim muassasa-larida til o'rgatish jarayonlarini onlayn tashkil etish uchun foydalanib kelinmoqda.	- server samaradorligi, ya'ni quqqati past serverda ham foydalanish; - integratsiya, shu jumladan, sun'iy intellekt pluginlari; - davomatni kuzatib borish.

⁸ <https://research.com/software/best-open-source-learning-management-systems>.⁹ <https://www.salesforce.com>.¹⁰ Google tomonidan taqdim etiladigan bulutli xizmatlar to'plami.

5	Forma LMS formalms.org	Ushbu LMS asosan tashkilot va korxonalarining xodimlarini ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida foydalanib kelinmoqda, u ta'lim resurslarini yetkazish bilan bir qatorda, sertifikatlash, hisobotlar tayyorlash kabi imkoniyatlarni taqdim etadi.	<ul style="list-style-type: none"> - barcha qurilmalarga moslashuvchan (Responsive) interfeys; - avtomatik sertifikat-larni yaratish; - vebinarlar tashkil etish.
6	ATutor atutor.github.io	ATutor LMS inklyuziv onlayn ta'lim tajribasiga ustuvor ahamiyat qaratib, u kontent yaratish, baholash vositalari, aloqa elementlari va o'quvchilarni kuzatish kabi qator funksiyalarni taklif etadi.	<ul style="list-style-type: none"> - barcha foydalanuvchilar uchun fayllarini saqlash; - ma'lumotlar bazasini o'zaro bog'liqligi; - Keng qamrovli qidirish, ya'ni, tizimdagi barcha ma'lumotlarni qidirish imkoniyati.
7	ILIAS ilias.de	ILIAS guruh ish joylari, vikilar, forumlar va chat funksiyalari, shuningdek, onlayn testlar, viktorinalar va so'rovlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli baholash imkoniyatlarini taklif etadi. U SCORM ¹¹ va LTI ¹² integratsiyasini o'z ichiga olgan turli xil o'quv kontent formatlarini qo'llab-quvvatlaydi.	<ul style="list-style-type: none"> - qo'shimcha xizmatlar uchun litsenziya to'lovi talab qilinmaydi; - intranet yoki veb-sayt uchun moslashtirilgan; - mobil qurilma va kompyuter uchun ilovasi mavjud.
8	OpenOLAT openolat.com	OpenOLAT o'qituvchi va ta'lim muassasalariga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun o'quvchilarni kuzatish, ularni monitoringi va vizual ma'lumotlarni taqdim etish kabi xususiyatlarni taklif etadi. U	<ul style="list-style-type: none"> - taqvimlarni import va eksport qilish; - mustaqil ravishda bilimlarni baholash; - integrallashgan fayl-larni saqlash.

¹¹ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – o'quv kontentini boshqa ta'limni boshqarish tizimlariga eksport va import qilishga mo'ljallangan standart.

¹² LTI (Learning Tools Interoperability) – 1EdTech (<https://www.1edtech.org>) tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyasining spetsifikatsiyasi.

		shuningdek, kontent yaratish, baholash, aloqa va hamkorlik uchun vositalarni ham taqdim etadi.	
9	Masteriyo masteriyo.com	Masteriyo LMS o'qituvchiga o'quvchilarning shaxsiy ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda kurslar va kontentni moslashtirish imkonini beruvchi moslashuvchan ta'limga e'tibor qaratadi. Platforma o'quvchilarning shaxsiy ta'lim olish yo'llari, malakaga asoslangan baholashlar va aqlli tahlillar kabi xususiyatlarni taklif etadi.	<ul style="list-style-type: none"> - ta'lim oluvchilar uchun chalg'itmaslik rejimi, ya'ni, faqat bitta kontent bilan ishlash; - kurslarni tayyorlashdagi qulayliklar (Drag and drop); - onlayn kurs, viktorina, onlayn test, sertifikat va shu kabi interfaol elementlar.
10	OpenLMS openlms.net	Moodle asoslangan platforma sifatida OpenLMS Moodle ning mustahkamligi va moslashtirish imkoniyatlarini hosting, qo'llab-quvvatlash, o'qitish va amalga oshirishda yordam kabi qo'shimcha xizmatlar bilan taklif qiladi.	<ul style="list-style-type: none"> - AWS bulutli hosting; - bir vaqtning o'zida onlayn imtihon oluvchilar sonining ko'pligi; - sozlanishi mumkin bo'lgan tayyor kurs shablonlari.

Yuqoridagi jadvalda keltirib o'tilgan ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlari bugungi kunga kelib maktab, kollej, oliy ta'lim muassasalari, tashkilotlar va korxonalar tomonidan boshqa ochiq manbali kurslarga qaraganda ko'proq foydalanilib kelinmoqda. Lekin, ularning hammasida ham moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha funktsiya, plugin yoki boshqa platformaga integratsiya qilish orqali ushbu jarayonni amalga oshirish imkoniyati mavjud emas.

Shu o'rinda, sun'iy intellekt LMS uchun qanday qo'shimcha imkoniyatlarni yaratib beradi degan savol paydo bo'ladi. Bunday zamonaviy texnologiya katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, aqlli qarorlar qabul qilish, oldindan bashorat qilish va shu kabi imkoniyatlari bilan ta'limni boshqarish tizimlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun ko'plab innovatsiyalarni taqdim etmoqda.

Demak sun'iy intellekt (SI) vositalarini ta'limni boshqarish tizimlarida foydalanish¹³:

1. Ta'lim oluvchining shaxsiy ta'lim olish trayektoriyasini aniqlash. SI algoritmlari ta'lim oluvchining o'rganishdagi xatti-harakatlarini, jumladan, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, o'zlashtirish natijalarini tahlil qilish orqali har bir shaxsga moslashtirilgan hamda shaxsga yo'naltirilgan o'quv yo'llarini yaratish imkonini taqdim etmoqda.

2. Bashoratli tahlil. SIga asoslangan LMS ta'lim oluvchilarning oldingi ta'lim ma'lumotlarini tahlil qilish orqali ularning kelajakdagi o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlarini bashorat qilib beradi. Bashoratli tahlildan bilimlarni o'zlashtirishga qiynalayotgan ta'lim oluvchilarni aniqlash va o'z vaqtida choralar ko'rish uchun foydalanishlari mumkin.

3. Avtomatlashtirilgan baholash va fikr-mulohazalar. Pedagoglar uchun eng ko'p vaqt talab qiladigan vazifalardan biri bu topshiriqlarni baholash va fikr-mulohazalarni bildirishdir. SIga asoslangan LMS bu jarayonni avtomatlashtirishi, bu esa o'qituvchilarga o'qitish va murabbiylikka ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi.

4. Kontent bo'yicha tavsiyalar. SI algoritmlari ta'lim oluvchining ta'lim bo'shliqlarini tahlil qilishi va ularning joriy o'qishini to'ldiradigan ta'lim resurslarini taklif etish imkoniga ega.

5. Inklyuziv ta'limdagi samaradorlik. Nutqni aniqlash va matndan nutqqa o'tkazish texnologiyalari inklyuziv ta'limda o'quvchilarga kontentga oson kirish va foydalanish imkoniyatini kengaytirib berishi mumkin.

6. Aqlli yordamchilar. SIga asoslangan chatbotlar ta'lim beruvchi va oluvchilarga istalgan vaqtda hamda joyda savollariga javob berishlari, muloqot qilishlari va kerakli ta'lim kontentlarini oson hamda tez topish imkonini taqdim etib kelmoqda.

¹³ <https://www.innform.io/2023/10/03/the-role-of-ai-in-learning-management-systems>.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, SI texnologiyalarini ta'lim jarayonlarida foydalanishda shaxsga doir ma'lumotlarni konfidensialligini ta'minlashga alohida e'tibor berish kerak.

Moodle LMS — Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) bu modulli obyektga yo'naltirilgan dinamik ta'lim muhiti bo'lib, bugungi kundagi eng ko'p foydalanuvchilarga ega bepul va ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimlaridan (keyingi o'rinlarda — LMS) biri hisoblanadi. Moodle LMS 2002-yil 20-avgustda Avstraliyalik professor (informatik) Martin Dogiamas tomonidan PHP (Hypertext Preprocessor) veb-dasturlash tilida yaratilgan.

Moodle LMS asosan quyidagi xususiyatlarga ega:

- Foydalanuvchilar uchun qulay va moslashuvchan interfeys (User-friendly);
- API (Application programming interface) pliginlari orqali istalgan axborot tizimiga integratsiya qilish;
- Kontentni boshqarish imkonining mavjudligi, ya'ni deyarli barcha elektron ta'lim (e-learning) standartlarini qo'llab-quvvatlashi (AICC, IMS, SCORM, Tin Can/xAPI);
- Barcha qurilmalar uchun moslashuvchan (responsive) dizayn va mobil ilovasining mavjudligi;
- Aralash ta'limni (Blended Learning) qo'llab-quvvatlashi, ya'ni Moodle onlayn funksiyalarni qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda, oflayn baholash, hodisalarni kuzatish va yozib olish;
- Ta'lim oluvchilarni baholash va sinovdan o'tkazish uchun bir qancha test, mashq va topshiriqlar yaratish, shuningdek, elektron jurnal (davomat) imkonining mavjudligi;
- Turli xil formatdagi hisobotlarni tayyorlash, imtihon natijalarini tahlil qilish va ta'lim oluvchilarning topshiriqlarni bajarish jarayonlarini kuzatish;
- Ta'lim oluvchi, beruvchi va boshqa barcha foydalanuvchilarning shaxsga doir ma'lumotlari xavfsizligining ta'minlanganligi GDPR (General Data Protection Regulation);

- Elektron tijorat, ya'ni pullik o'quv kurslarni yaratish funkcionalligi va onlayn to'lov tizimlari bilan integratsiya qilish (PayPal va boshqalar);
- Moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'limni (Adaptive and Personalized learning) qo'llab-quvvatlashi, shuningdek sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish (AI Connector).

Hozirgi kunga kelib, Moodle ta'limni boshqarish tizimining 35 dan ortiq talqini¹⁴ ishlab chiqilgan bo'lib, har bir yangi talqinida yangi funkcionalliklar qo'shib kelmoqda. 2024-yil 12-fevralda Moodle 4.3.3 talqini ishga tushirilgan va 2197 ta¹⁵ Moodle plaginlari foydalanuvchilar uchun taqdim etilmoqda, shuningdek, 100 dan ortiq¹⁶ Moodle LMS uchun bepul temalardan foydalanish mumkin.

Moslashuvchan elektron ta'lim (Adaptive e-Learning) ta'lim oluvchilarga onlayn shaklda shaxsiy va o'ziga xos tajribalaridan kelib chiqib, raqamli kontentni taklif etadigan texnika hamda texnologiyalar to'plamini anglatadi. Uning asosiy maqsadi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Moslashuvchan elektron ta'lim har bir ta'lim oluvchiga o'ziga xos bo'lishi va har xil ta'lim resurslariga, ta'lim ehtiyojlariga, o'rganish uslubiga hamda boshqa tamoyillarga asoslanadi.

Moodle LMS da moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlovchi IADLearning¹⁷ hamda Open LMS Personalized Learning Designer (PLD)¹⁸ plaginlari mavjud bo'lib, ular o'zaro integratsiya qilinishi natijasida ta'lim oluvchining shaxsiy trayektoriyasiga yo'naltirilgan o'quv materiallarini taqdim etish imkonini beradi.

IADLearning – bu ta'lim oluvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taklif etish uchun LMS imkoniyatlarini kengaytirishga mo'ljallangan dasturiy vosita hisoblanadi.

IADLearning dasturiy vositasi asosan quyidagi xususiyatlarga ega:

¹⁴ <https://moodledev.io/general/releases>.

¹⁵ <https://moodle.org/plugins>.

¹⁶ <https://moodle.org/plugins/browse.php?list=category&id=3>.

¹⁷ <https://www.iadlearning.com>.

¹⁸ <https://www.openlms.net/blog/education/uncovering-the-personalized-learning-designer-pld>.

Shaxsiylashtirilgan kontent bo'yicha tavsiyalar. Bunda LMS ta'lim oluvchilarning bilim, o'rganish uslubi va ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqib, moslashuvchan kontentni taklif etadi.

Oldindan (bashoratli) tahlil qilish. Ta'lim oluvchilarning xatti-harakatlarining kuzatish orqali, ta'lim muassasalari va o'qituvchilarga oldindan tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa ta'lim oluvchilarning faolligi va samaradorligini oshirishga mo'ljallangan chora-tadbirlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Kontent va navigatsiya ogohlantirishlari. Kontent sifati va mazmuni bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganida (o'qituvchi yoki sayt administratoriga) avtomatik ogohlantirish beradi. Ushbu ogohlantirishlar davom etayotgan o'quv jarayonlarining muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan xavflarni erta aniqlashga qaratilgan.

IADLearning kontent tavsiyalarini yaratish va bashoratli tahlillarni olish uchun mashinani o'rganish (Machine Learning) algoritmlari va katta ma'lumotlarni (Big Data) tahlil qilish usullaridan foydalanadi.

IADLearning ta'lim oluvchilarning xulq-atvor va xatti-harakati modellarini tahlil qiladi hamda ularning ta'lim uslublarini belgilaydi. Aniqlangan namunalarni oldingi ma'lumotlar, ya'ni ta'lim oluvchi profili ma'lumotlari va uning imtihon natijalari bilan birlashtirib, har bir ta'limni boshqarish tizimi (LMS) foydalanuvchilari uchun moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'limni taklif etadi. IADLearning imkoniyatlarini vizual ko'rish uchun <https://dashboard.elearningcloud.net> platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin.

Personalized Learning Designer (PLD) – ta'lim beruvchilarga o'quv kurslari bilan o'zaro munosabati asosida ta'lim oluvchilarning o'zlashtirishini shaxsiylashtirish uchun kurs elementlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Jumladan, fikr-mulohazalarni avtomatlashtirish, eslatmalar yoki kuzatuv jarayonlarini o'rnatish va kurs davomida foydalanuvchining o'ziga xos ishlashiga asoslangan treningni tavsiya qilish imkonini yaratadi.

PLD asosan LMS foydalanuvchilari uchun avtomatlashtirilgan kurs yordamchisi vazifasini bajaradi. Natijada ta'lim beruvchilar o'quvchilarning xatti-harakatlarini kuzatib, ularga individual yondashish imkonini beradi. Shuningdek, ta'lim oluvchilarga kurslarni yaxshiroq o'zlashtirishlari uchun shaxsiylashtirilgan treninglarni taklif etadi. Ushbu imkoniyatlarni Moodle platformasiga integratsiya qilish uchun Open LMS Framework plaginidan foydalaniladi.

Shuningdek, Moodle LMS ning o'zida joylashgan dars (Lesson) elementi orqali ham ta'lim oluvchilar uchun moslashuvchan kurslarni yaratish mumkin, shuningdek, Moodle ta'lim oluvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llari (Personalised learning paths) ni yaratishga imkon berib, bu o'qituvchilarga ta'lim oluvchilar uchun ko'proq shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishga yordam beradi.

Moodle LMS asosida shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan ta'lim platformasiga PeTeL (Personalized Teaching and Learning)¹⁹ muhitini misol keltirishimiz mumkin.

Moodle LMS da sun'iy intellekt texnologiyalari asosida ishlovchi bir nechta plaginlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, AI (Artificial intelligence – sun'iy intellekt) Connector plagini orqali sun'iy intellekt vositalarini integratsiya qilish imkoniyati ham mavjud.

AI Connector plagini ChatGPT, DALL-E va Stable Diffusion²⁰ kabi sun'iy intellekt xizmatlariga ulanish imkoniyatini yaratib beradi:

Bugungi kunga kelib Moodle ta'limni boshqarish tizimida sun'iy intellektga asoslangan quyidagi plaginlardan foydalanishingiz mumkin:

OpenAI Chat Block – ushbu blok Moodle foydalanuvchilariga OpenAI GPT AI orqali 24/7 rejimida chat orqali yordam yoki savollariga javob olish imkoniyatini beradi. Bu plagin orqali Moodle interfeysida savol va javoblar bazasini yaratib qo'ysa ham bo'ladi.

AI Text to questions generator – OpenAI ChatGPT yordamida berilgan matn bo'yicha savollar yaratib berish imkoniyatiga ega plagin hisoblanadi.

¹⁹ <https://stwww1.weizmann.ac.il/petel/en/home-en>.

²⁰ Stable Diffusion – matn tavsiflaridan rasmlar yaratuvchi dasturiy ta'minot.

AI Text to Image – bu berilgan matn asosida, OpenAI DALL-E modeli tomonidan yaratiladigan rasmlarni Moodle fayl tanloviga (File picker) olib keladigan plagin.

Yuqorida keltirib o‘tilgan sun‘iy intellektga asoslangan Moodle plaginlaridan foydalanishda OpenAI API kaliti kerak bo‘ladi.

Bundan tashqari Moodle LMS da kurslarni qiziqarli, interfaol, o‘yinga asoslangan, simulyatsion va virtual elementlardan foydalanish imkonini beruvchi Interactive Content – H5P, Level Up XP – Gamification, Interactive Video Suite, MiniLesson, WirisQuizzes, plugNmeet, shu jumladan, PhET²¹ simulyatsiyalarini ham HTML5 formatda kurs elementi sifatida foydalanish mumkin. Shuningdek, iSpring Suite, Articulate 360 va boshqa mualliflik vositalari (Authoring tools) orqali yaratilgan raqamli ta‘lim resurslarini SCORM yoki Tin Can/xAPI standartlari asosida integratsiya qilish mumkin.

Xulosa va takliflar

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlab o‘tishimiz lozimki, yuqorida keltirib o‘tganimizdek bugungi kunga kelib butun dunyo bo‘ylab 1000 ga yaqin ta‘limni boshqarish tizimlari mavjud. Ularning 50 dan ortig‘i ochiq manbali ta‘limni boshqarish tizimlari hisoblanadi. Ta‘lim jarayonlarini boshqarish, masofaviy va onlayn ta‘limni tashkil etish, ta‘lim beruvchi va oluvchi o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, interfaol ta‘lim resurslarini yaratish hamda foydalanuvchilar uchun qulayliklarini inobatga olgan holda LMS ni to‘g‘ri tanlash juda muhim hisoblanadi.

Shu jumladan, raqamli ta‘limning yangi tendensiyalaridan biri bu ta‘lim oluvchining shaxsiy ta‘lim olish trayektoriyasini aniqlash va unga moslashuvchan hamda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limni tatbiq etishdan iboratdir. Bunda, SI texnologiyalarini LMS lar orqali foydalanish amaliyotini taklif etayotgan ochiq manbali ta‘lim platformalaridan foydalanish samaraliroq usullardan biridir.

Moslashuvchan va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limni amalga oshirish bo‘yicha takliflar:

²¹ <https://phet.colorado.edu>.

- ta'limni boshqarish tizimini to'g'ri tanlash;
- raqamli ta'lim resurslarini xalqaro standartlarga (SCORM, xAPI, CMI5 va boshqalar) mos shaklda ishlab chiqish;
- sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish;
- mobil ta'lim olish uchun imkoniyatlarni hisobga olish;
- hamkorlikda ishlash, qaytma aloqa va aqlli chatbotlardan foydalanish;
- doimiy tahlil va monitoring qilish orqali ta'lim oluvchilarning o'quv bo'shliqlaridan kelib chiqib, raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish amaliyotini yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. K. Kanokngamwitroj, Ch. Srisa-An. "Personalized Learning Management System using a Machine Learning Technique" — TEM Journal. Volume 11, Issue 4, pages 1626 -1633, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM114-25, November 2022.

2. Y. Chang, J. Li, D. Huang. "A Personalized Learning Service Compatible with Moodle E-Learning Management System" — Applied Sciences Journal. Volume 12, Issue 7, pages 16-27. <https://doi.org/10.3390/app12073562>, March 2022.

3. S. Olaleye, R. Agjei, B. Jimoh, P. Adoma. "Evaluation of usability in Moodle Learning Management System through Analytics Graphs: University of Applied Sciences Teacher's perspective in Finland" — International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2023, Vol. 19, Issue 3, pp. 85-107.

4. N. Abuzinadah, M. Umer, A. Ishaq, A. Al Hejaili, S. Alsubai, A. Eshmawi "Role of convolutional features and machine learning for predicting student academic performance from MOODLE data" — PLoS ONE 18(11): e0293061. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293061>, November 2023.

“HUSN-U DIL”DA RAMZLAR SILSILASI***Sevara Baratova****O‘zR FA til, adabiyot va folklor institutining
ilmiy xodimi, mustaqil tadqiqotchi*

Annotatsiya Ushbu maqolada Muhammadniyoz Nishotiyning “Husn-u Dil” masnaviysidagi timsollarning ramziy xususiyatlari lingvopoetik nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Maqolada ramzning mumtoz epik she’riyatdagi o’rni, muallifning ramzlar vositasida timsol yaratish mahorati, badiiylik marom va mezonlarini hosil qilishda ramzlarning vazifasi, timsollarga hayotiylik berishda ramzlardan foydalanishning ahamiyati, eng muhimi esa, shoirning o’zbek tilining boy imkoniyatlaridan qay darajada istifoda etganligi yuzasidan so’z boradi.

Kalit so’zlar Masnaviy, doston, Husn-u Dil, timsol, tasvir, talqin, ramz, haqiqat, allegoriya, antroponim, toponim, lingvopoetika, marom, mezon, mahorat

Muhammadniyoz Nishotiyning “Husn-u Dil” masnaviysi XVIII asrning muhim yozma yodgorligi hisoblanadi. Doston masnaviy shaklida, aruzning hafifi musaddasi mahbuni mahzuf vaznida yozilgan bo’lib, 7092 baytni (15184 misra) tashkil qiladi. Masnaviy forsiy va turkiy adabiyotdagi mavjud xamsa dostonlariga taqlidan yozilgan. Buni asar muqaddimasida shoirning o’zi ham e’tirof etadi. Bundan tashqari Nishotiyga qadar ham Husn va Dil muhabbati haqida dostonlar yaratilgan. V. Abdullayevning qayd etishlaricha, ushbu mavzuda XV asr fors-tojik shoiri Fattohiy shu nomda doston bitgan. XVI asr forsiy adabiyotning yodgorligi bo’lgan “Ravzat ul-ushshoq va hikoyati Ibodullohul G’afuri Nishopuriy va Riyoz ul-latoyif” deb nomlangan qo’lyozma kitobning salkam yuz sahifastida Fattohiy dostonidan qisman farq qiluvchi “Husn-u Dil” asari berilgan. XVI asrda shoir Mushfiqiy bu dostonni qayta ishlagan. Bu hammasi emas. Fors-tojik adabiyotida yana bir nechta shu mavzudagi dostonlar yozilgan.

O’zbek adabiyotida XVI asrda o’tgan oshnozlik shoir Ohiy “Husn-u Dil” nomli doston yozgani, bu asarning bir qo’lyozmasi nusxasi Ozarbayjon FA Qo’lyozmalari

fondida saqlanayotgani ham ma'lum. [Abdullayev; 2, 193] "Husn-u Dil"ning xalq o'rtasida eng keng tarqalgan varianti Nishotiy qalamiga mansub va uning bir necha nusxasi bo'lib, ular yurtimizning turli hududlarida saqlanadi. V.Abdullayevning xulosasiga ko'ra, dostonning tugal va barchaga manzur varianti aynan Nishotiyning dostonidir. [Abdullayev; 2, 193]. Buning sababi esa, doston syujetining xalq og'zaki ijodidagi ertak, afsona va dostonlarga yaqin mazmunda bo'lganligi, mubolag'alarga boyligi, tilining xalqning deyarli barcha qatlamiga tushunarligi, timsollar va toponimlarning ramziy xarakter kasb etganligi bilan izohlasa to'g'ri bo'ladi. Aslida, ramziylik asosiga qurilgan dostonlar o'zbek adabiyotida Nishotiygacha ham bo'lgan. Turkiy adabiyotning ilk axloqiy-ta'limiy badiiy dostoni "Qutadg'u bilik" (Yusuf Xos Hojib)dagi to'rt timsol – Kuntug'di, Oyto'ldi, O'gdulmish, O'zg'urmish ham ramziy nomlar bo'lib, biri adolatni, biri davlatni, yana biri aqlni, tag'in biri ofiyatni ramz qilgani ma'lum. Yoki avval Lutfiyga, keyinchalik Haydar Xorazmiyga nisbat berib kelinayotgan "Gul va Navro'z" dostonining syujeti ham, undagi timsollar – Farruh, Gul, Navro'z, Yaldo, Najd va boshqalar ham ramziy yo'sinda yaratilgan bo'lib, baxt, gul, yangi kun, qishning eng uzoq va sovuq kunlari, to'siq singari ma'nolarga ishora etadi [Mallayev;]

Ramziy timsollar va ramziy voqelik bilan to'yintirilgan asar namunalari Alisher Navoiyda ham uchraydi. Uning "Sab'ayi sayyor" dostoni tom ma'noda bunga misol bo'la oladi. Unda sayyoralar, kunlar, ranglar, bino va uning ashyolari-yu hikoyachidan tortib, kanizakkacha ramziy ma'no tashigan. Yoki, garchi allegorik asar bo'lsa-da, "Lison ut-tayr"dagi qushlar ham zohiran parrandani tamsil qilsa-da, botinan so'fiylarni, ularning ahd-u riyozatlarini ta'rif-tavsif etishga yo'naltirilgan; dostondagi mojaro dunyo tashvishlariga ko'milib, kalavasining uchini yo'qotgan odamlarni, Hudhud – piri murshidni, Hudhudning ortidan ergashgan qushlarni piri murshiddan irshod kutgan toliblarni, yetti vodiy esa, tasavvuf yo'liga kirgan solik uchun bosib o'tadigan manzillarni, bu yo'ldagi mashaqqatlar riyozatni, undagi hikoyatlardan kelib chiqadigan xulosalar ma'rifatni va Simurg' Alloh vaslini tamsil qilganini sezish qiyin

emas. [Mallayev;] Hamma gap ana shu ramzlarni tushunishda, xolos. Tushunishga, hech shubhasiz, til, uning badiiy shakli, ko'chma-estetik ma'nosi ko'mak beradi.

U.To'ychiyevning qayd etishicha, badiiy tilni badiiy asarning janri tanlaydi. To'g'ri, bu olimning mutlaq hukmi emas. Uning davom etib yozishicha, janrlarning tilga ta'siri leksikadagina ko'rinmaydi. Simvolistik (ramziy) lirika tilga ramziy bo'yoq bersa, manzara va ertak ba'zi ko'chma ma'noli so'zlarga o'ch bo'ladi, qasida tantanavor ruhni (yuqori, ko'tarinki uslub), elegiya qayg'uli ohangni sevadi; shir-u shakar, mushoira diolog va jonli so'zlashuv intonatsiyasiga, ruboiy va fard esa fikr tomonidan quymalikka talpinadi. [To'ychiyev; 4, 138] Bu lirik janrlarning badiiy tiliga xos jihatlari. Unda epik she'riyatning tili, xususan, ramziy epik dostonlarning badiiy tili qay yo'sinda bo'ladi? Buning javobini yana shu adabiyotshunos to'xtamlaridan topamiz: "Simvolga suyang'an she'rda ham, masalda ham odamlar o'rniga mavjudot va narsalar harakat qiladi, xarakter majoziy ma'noga ega, hoynahoy har ikki holda hajv hamda zaharxanda bor, lekin simvol she'rda kinoya, axloqiy masala va qissadan hissa chiqarish yagona ma'no va uslub yo'sini bo'lib qolmaydi". [To'ychiyev; 4, 138]. SHu o'rinda bu qarashga aniqlik kiritishni joiz deb bilamiz. Nishotiyning "Husn-u Dil" dostoniga qadar yaratilgan ramziy dostonlar-u zikr etilayotgan masnaviy hajv hamda zaharxanda emas, balki kishining kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi voqea-hodisalar, o'quvchi xayrixoh bo'ladigan timsollar hamda nafratiga sazavor bo'ladigan timsollarning xatti-harakatiga, sarguzashtlariga asoslangan. Muallifning tavsifiy tili ham, qahramonlarga bo'lgan munosabati ham ramziylikka yo'g'rilganidan undagi timsollarga qo'yilgan nomlar, joy nomlarining ma'nolari ham konnotativ ma'noga, metaforik sinesteziyaga ega bo'lgan. Asarning markaziy qahramoni bo'lgan Nazar so'zini bo'g'inga ajratilsa "na-zar" bo'ladi. Endi o'ylab ko'raylik. Mazkur qahramon asar sujetining deyarli barcha nuqtalarida ko'rinsa ham, biror o'rinda shaxsiy manfaat yo'lida yurganini kuzatmaymiz. U o'zgalarning (xususan, Husn va Dil)ning topishib-qovushishi, boshqalarning ham baxtli-saodatli yashashi payida bo'ladi. So'fiylarni dunyo moli qiziqitirmagani kabi Nazar ham bu dunyo boyliklarini hayotining ma'nosi deb bilmaydi (unga na zar kerak, na nuqra...). [Nishotiy;] Shuning uchun Nazarning

Husn va Dil muhabbati, ularning visolga musharraf bo'lishlari uchun chekkan barcha riyozatlarini solikning komillik yo'lidagi mashaqqatlari deb tushunmoq to'g'ri bo'ladi.

Nazar Aqlshoh (idrok, zehn shohi)ning [AHATIJI; I;5,163] o'g'li Fuod (dil, ko'ngil, qalb, yurakni ramz qiladi)ga bergan so'zida sobit qolib, Husn (chiroy, go'zallik)ni izlab topish yo'lida dastlab Shahri ofiyatga yetib boradi. "Shahri ofiyat" izofasining ma'nosi "sog'lomlik, tinchlik Shahri" demak. Shahri ofiyatning hukmdori Nomus (obro', or-nomus, izzat-nafs, uyat ma'nosidagi ramz)dan "Obihayot" – "hayot suvi"ning maqtovini eshitib, Shahri shuhrat – shuhrat Shahriga yetib boaradi. SHuhrat Shahrining hukmdori Foxiri purshavkat (shuhrati, shavkatligi bilan faxrlanuvchi) bilan suhbat uni qoniqtirmaydi. CHunki Foxiri purshavkat obihayotni siymu zarda deb biladi. SHohdan ko'ngli to'lmagan Nazar yo'lga tushib Jabli maseho degan joydagi tog' etagiga yetib boradi. "Jabli maseho"ning ma'nosi Iysoyi Masehning tog'i demakdir. Tog' etagida makon tutgan Zaraq (aldov, riyo, makr, xiyla) [ANATIL; I;5,624] shayxga duch keladi va u bilan suhbat quradi. Suhbatdan ma'lum bo'ladiki, shayx Zaraq, Navoiy ta'biri bilan aytganda soxta, loda va moda shayxlardan bo'lib chiqadi. Uning nomi ham shunga ishora qilib turibdi. Zarqning va'zlari Nazarga ma'qul kelmaydi va yana yo'lga tushib, "Beshayi beob" [AHATIJI; I;5,281] otliq bir changalzorga borib qoladi. "Beshayi beob" – suvsiz changalzor, to'qay degani bo'lib, Nazar bunda turli vahshiy hayvonlarga duch kedadi. "Beshayi beob" – nafsni tamsil qiladi. Shuning uchun Navoiy ham

*Besha she'rin gar zabun qilsang shijoatdan emas,
Nafs itin qilsang zabun, olamda yo'q sendek shujo', -*

Deganlarida "nafs" va "besha" so'zlarini parallel qo'llab, purhikmat xulosani havola qilgan. [Navoiy; 6,] Rabg'o'ziy tili bilan aytganda, bitta nafsning ishini yetmishta shayton qila olmaydi. Nazar bu yerdan ham sog'-omon, sha'niga gard yuqtirmay chiqib oladi. Undan "Daryoyi hayrat" (hayrat daryosi)ga borib, bir kemaga o'tiradi. Ammo qattiq shamol turib, kema g'arq bo'ladi. Bir taxtaning ustida omon qolgan Nazarni yel oqizib, "Bahri tahayyur" – "hayrat dengizi"ga o'tkazib yuboradi. [AHATIJI; I;5,214] Dengiz qirg'og'ida "Favzi najot" beshasi bo'lib, undan "Shahri

hidoyat” (“Hidoyat Shahri”)ga o’tish lozim edi. Nazar ming mashaqqat bilan Shahri hidoyatga yetib borib, yurtning shohi Himmatga maqsadi hamda boshidan kechirganlarini aytib beradi. Himmat unga to’g’ri yo’lni ko’rsatadi. Bu irshod yo’li edi. Himmat “Shahri habib”ning shohi Qomati purshavkatga noma yozib beradi. Nazarni yana mashaqqatlar qarshi oladi: Himmatning oldidan chiqib, “Diyori saksor”ga borib qoladi. “Diyori saksor” (itga o’xshash maxluqlar diyori) [AHATIJI; III;5,30] maymunsimon toifalar hamda to’rt ko’zli devlar makoni edi. Ular Nazarni qattiq qiynaydilar. Nazar og’ziga sehrli gavharni solib, ulardan qutiladi va “Shahri habib”ga yetib boradi. Shahri habib – suyuqli do’st Shahri, demak bo’lib, uning hukmdori Qomati purshavkat “shavkatli, zabardast, baquvvat, sog’lom qomatli” ma’nolarini beradi. Bunday ramzni ham tushunmoq darkor. Solik riyozat chekib, maqsadga qanchalik yaqinlashgani sari, uning ruhiyati sog’lomlashib borgani singari, qomati ham tozalanib, undan ta’rif qilib bo’lmas nur tarala boshlaydi. Qomati purshavkat himmat Shahrining hukmdori ekan, uning qo’li ochiqligi, ehsonparvarligidan qomati ham purshavkat tus olgan edi. Nazarga ko’p yaxshiliklar qiladi. Uning ko’magida Nazar “Manzili maqsad”ga yo’l oladi. Unga endi Raqibi ag’yor (ikki tomonlama dushman: ham moddiy, ham ma’naviy) [AHATIJI; I;5,167] ergashadi. Nazarni Raqibi ag’yordan Qomatshoh qutqaradi. Nazarga Jilva (porlash, yaltiroqlik, jilvalanish)ni qo’shib, “Manzili maqsad”ga (“Maqsad manzili”)ga yo’llaydi. Bu yerning yana bir nomini “Mulki adab” (“Odob mamlakati”) ham deyishar ekan. Jilva Nazarni Gesu (soch; soch tasavvufda sir, mahfiylikni tamsil qiladi)ga topshirib, o’zi ortga qaytadi. Gesu Nazarni “Mulki adab”ning hukmdori Hayo (uyat, or, nomus, or), uning vazirlari Ismat (poklik, soflik, begunohlik, ma’sumlik) [AHATIJI; II;5,52] va Iffat (poklik, ma’sumlik, nomus) [AHATIJI; II;5,64] haqida so’zlab beradi. Ular suhbat davomida qarindosh bo’lib chiqadilar. SHu o’rinda “qarindoshlik” lafzida ham ramz borligini to’g’ri anglash darkor. Yuqorida “gesu” zohiran sochni, botinan esa sirni ramz qilishini aytib o’tgan edik. Gesu bilan Nazar (solik maqomida) qarindosh chiqibdimi, demak, manzil yaqin, Nazarning murodga yetishi tayin. Qolaversa, “Qal’ayi diydor”ning “Gulshani ruxsor” manzilida Nazarning bir vaqtlar xitoy qaroqchilari o’g’irlab ketgan

o'g'li Hol bilan diydorlashuvi ham tasavvufga aloqasi bilan e'tiborni tortadi. Nazarning Holni tanishida ham ramziylik bor. Hol avvaliga Nazarni Husn oldiga kirishiga rozi bo'lmaydi. Keyinchalik unga ruxsat beradi. Nazar G'amza (ko'z qisish, ko'z bilan ishora qilish) yordamida Husn bilan uchrashadi. Husn obi hayotdan xabar beradi, "CHashmayi hayvon"ning muhri bo'lgan "aqiq muhr"ni Nazarga beradi. Nazar xushxabarni Fuodga yetkazishga shoshiladi. Husn unga ikki quli Xayol va Nag'mani qo'shib beradi. Tafakkur qilinsa, Nazarning Husn bilan uchrashuvi, unga "CHashmayi hayvon" xabarining yetishi, "aqiq muhr"ni Husn qo'lidan olishida ham ramziy ishoralar bor. Xatto Husnning Nazar yoniga aynan Xayol va Nag'mani qo'shib berishida ham hikmat yashirin. Bularning barchasi solikning haqiqat maqomiga yetishi, uning maqomlarini bir-bir bosib o'tishidan darak beradi.

Lekin bular asar tugallanmasi, muallif maqsudining ramzlar yo'lida komillikka ishorasi emas. Bir so'z bilan aytganda, tasavvufning uch riyozat bosqichidagi shartlar bajarildi. Biroq, eng muhimi, Haqiqat maqomidagi shartlar bularning barchasidan ustun. Doston davomida Nazar Fuod xuzuriga boradi. Fuod "aqiq muhr"ni ko'ziga surtganda, jahongashta bo'lgan naqqosh Xayol yordamida Husn manzili va suratini ko'radi. Fuodning Husnga bo'lgan ishq jo'sh uradi. Aqlshohdan beruxsat (bu - aql bilan ko'ngilning ko'p mushkul masalalarda kelisha olmasligiga ishora) Husnning mulkiga qarab xos kishilari bilan yo'l oladi. Buni ko'rgan Aqlshoh vaziri Vahmi balo chaquvi bilan qattiq g'azablanib, Fuod ortidan qo'shin tortadi: Xayol, Nag'ma, Fuodni zindonband qiladi. Biroq hakimlar Fuodning Ishq dardiga yo'liqqanini bildirgach, ularni ozod etadi.

Aqlshoh butun jahon shohlarini yig'ib, Husn tomonga qo'shin tortadi. Aqlshohning lashkarboshilari G'am bilan Anduh(g'am, tashvish, muttasil ruhiy azob chekish ma'nosidagi bu tamsillar faqat aql ishga kirishganda sodir bo'ladi) [АНАТИЛ; II;5,52] Husnning qo'shinlari faqat qizlardan iborat bo'lishlariga qaramay, jasur jangchilar, dovyurak askarlar ekanligini aytadi. Bunga qaramay, Aqlshoh hamma elatdagi jangchilarni yig'ib, Husn yurtiga qo'shin tortadi. O'rtada ayovsiz jang bo'ladi. Ishq qo'shinlari Aqlshoh qo'shinlarini yengadi. Aqlshoh zindonband qilinadi.

Keyingi lavhalarda Aqlshoh muzaffar Ishqning qarindoshi bo'lib chiqadi. Ishq Aqlshohni zindondan ozod etib, o'ziga vazir qilib oladi. Zulmat lashkari qirib tashlanadi. Yorug'lik elati kamol topadi. Ranj va alam chekkanlarga ko'maklashadilar. Qisqasi, Ishq bilan Aql birlashib, raiyatni amn-u omonda boshqara boshlaydilar.

Husnning talabi bilan barchasi "Bog'i vafo"ga to'planib, qirq kunlik to'y-u tamosho qilibdilar. Fuod Husn bilan, Nazar G'amza bilan, Aql On bilan, Himmat Vafobonu, Sabr Karashmabonu, Qomat Zebo bilan qovushib, murod-maqsadiga yetibdilar. Bularning murod-maqsadlari Ishq tufayli ro'yobga chiqibdi.

Asarning bu kabi yakun topishi, ya'ni asar qahramonlarining aynan bu kabi qovushishida ham alohida ramziylik bor. Husn yaratguvchi zotni tamsil qilgani sababidan Ko'ngil bilan birga bo'ladi. Zero, Iloh uchun Ko'ngil makon bo'ladi; Nazarning G'amza bilan qovushishidagi hikmat shuki, "nazar" ham, "g'amza" ko'z uyasiga mansub so'zlar – kontekstual sinonimlar. Aql aynan On bilan birga bo'ladi. Bu – insonning har bir kalomni o'ylab tilga chiqarish, shoshmashosharlik qilmay, ma'lum vaqt oralig'ida so'z aytishi zarurligiga ishora. Himmat esa vafo bilan go'zal. Qomatning zebo (chiroyli) bo'lishi Yaratganning kishilarga mukofatidir. Xullas, mulohaza yuritganlarimizning barchasi o'quvchiga ezgulikni sungan Nishotiyning o'zbek tili va adabiyotining boy imkoniyatlarini ishga solib, ramzlar vositasida komillik ma'rifatini yoyishidagi mahorati sifatida qabul qilishga arziydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy. G'aroyib us-sig'ar. To'la asarlar to'plami. Jild. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMSHU, 2011.
2. Alisher Navoiy. Sab'ai sayyor. To'la asarlar to'plami. Jild. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMSHU, 2011.
3. Alisher Navoiy. Limhson ut-tayr. To'la asarlar to'plami. Jild. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMSHU, 2011.
4. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati (ANATIL) To'rt tomlik, I-IV tomlar. - T.: Fan, 1983-1985.

5. Abdullayev V. O‘zbek adabiyoti tarixi. 2-kitob. – T.: O‘qituvchi, 1967.
6. Mallayev N. O‘zbek adabiyoti tarixi. 1-kitob. – T.:
7. Muhammadniyoz Nishotiy. Husn-u Dil (lirik asarlari, doston va munozaralari).
– T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashr.
8. To‘ychiyev U. O‘zbek adabiyotida badiiylik: mezonlari va ularning maromlari.
– T.: Yangi asr avlodi, 2011.

TARBIYA BAXT VA MUVAFFAQIYAT GAROVIDIR.*Sulaymonova Dildoraxon Dilmuratovna**Qo‘qon shahar 3-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
tarbiya fani Oliy toifali o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiya tushunchasiga ta‘rif berilgan, uning inson kamolotidagi ahamiyatiga to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, tarbiya haqidagi fikr-mulohazalar hayotiy misollar orqali ochib berilgan. Tadqiqotchi olimlarning tarbiya haqidagi fikrlari izohlangan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, axloq, milliy istiqlol g‘oyasi, ma‘naviyat, qadriyat.

O‘zbek xalqining eng qadimiy davrlaridan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, o‘z ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan ajoyib qadriyatlaridan biri bu - tarbiya masalasi. Tarbiya ota-onaning farzandiga bo‘gan muomalasi, e‘tibori va g‘amxo‘rliги bilan birga, farzandning ota-onani yuksak darajada e‘zozlashi, izzat-ikrom ko‘rsatishi va hurmatini joyiga qo‘yishi ham oliyjanob fazilatlardan biri hisoblanadi. Chunki farzand uchun dunyoda ota-onadan ko‘ra mehribon, aziz va mo‘tabar zot yo‘q. Ota-ona farzandining suyangan tog‘i, bitmas-tuganmas boyliги va muvaffaqiyat garovidir. Ota-ona farzandidan hech narsani ayamaydi. Ularning tabiat ato etgan buyukliklari ham ana shunda. Ota-onani qadrlash, ularning beminnat, beo‘lchov xizmatiga bir umr sodiq bo‘lish, duolarini olish – bolalarning farzandlik burchidir. Bu milliy qadriyatlarimizning eng muhim talablaridan biridir.

Tarbiya – insonda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma‘naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan jarayon, uning insonligini ta‘minlaydigan eng qadimiy va eng abadiy qadriyat. Shaxsning jimoniy rivoji, dunyoqarashi, ma‘naviy-axloqiy qiyofasi, estetik didi o‘stirilishiga yo‘naltirilgan faoliyatni anglatadi. Tarbiya kishilarga barqarorlik bag‘ishlaydi, dunyoqarashlarida shunchaki boylik orttirish g‘oyasining shakllanishiga yo‘l qo‘ymaydi. Fojialar vaqtida omon saqlab qoladi va qiyinchilik kunlari irodasini mustahkamlaydi.

Hadislarda: *“Aqlning kamoloti imon, ilm va tarbiya bilandir”*, - deb bekorga aytishmagan. Har bir inson baxtli va eng asosiysi, hayotda o‘z o‘rnini topa bilishi,

mazmunli yashashi uchun yoshligidan boshlab tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratishi lozim. Tarbiya ona qornidan boshlanadi. Tarbiyasiz, hayotdagi yaxshilik va yomonlikni bilmasdan, ularni farqlamasdan turib, odamning shaxs bo'lib shakllanishi mumkin emas. Tarbiya yaxshi-yomonning farqiga boradigan darajaga yetishishi, uzoq vaqt talab qilishi, hatto, inson umrining oxiriga qadar davom etishi mumkin. Ta'lim bilan tarbiya bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Zero, Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan hech qachon ajratib bo'lmaydi.

Buyuk faylasuf olim **Jaloliddin Rumiy** bejizga shunday ibratomuz fikrlar aytmagan: *“Yaxshi inson o'zidan baxt, yomon inson o'zidan tajriba, xatokor inson o'zidan dars, mukammal va tarbiyali inson esa o'zidan iz qoldiradi”*. Qarang, qanday ajoyib oltinga teng satrlar. Tarbiyaning inson hayotida qanchalar ahamiyatga ega ekanligini oddiy so'zlar yordamida isbotlab berilgan. Haqiqatdan ham, yoshlarni kelajakda munosib inson bo'lib, yetarli darajada iz qoldirishi uchun ustozlar va ota-onalar yoshligimizdanoq tarbiya masalasiga katta ahamiyat berishadi. Yaxshi tarbiya olgan farzand baraka topadi, ishi o'ngidan keladi, oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi, hayotda o'z o'rnini topadi, ko'plab muvaffaqiyatlarga erishadi va eng muhimi, baxtli hayot kechiradi.

Odam bolasi qachonki yaxshi tarbiya olsa, mustaqil, erkin va faol firlesa, uning qalbida yurtiga, ota-onasiga, oilasi va mahallasiga mehr-muhabbat hislari to'liq bo'lsa, bu insonni osonlikcha yengib ham, ezgu yo'ldan ozdirib ham bo'lmaydi. Har bir farzandning o'z ota-onasini e'zozlashi farzandlik burchi jamiyat oldidagi mas'uliyati sanaladi. Buyuk bobomiz hazrat **Alisher Navoiy** aytganlaridek: *“Ota-onani hurmat qilish farzandlar uchun majburiyatdir. Bu ikkisiga xizmatni birdek qil, xizmatni qancha ortiq bo'lsa ham kam deb bil. Otang oldida boshingni fido qilib, onang boshi uchun butun jismingni sadaqa qilsang arziydi! Ikki dunyong obod bo'lishini istasang, shu ikki odamning roziligini! Tun-u kuningga nur berib turgan – birisini oy deb bil, ikkinchisini - quyosh. Ularning so'zlaridan tashqari bir narsa yozma, ular chizgan chiziqdan tashqariga bir qadam ham bosma”*.

Men o‘ylaymanki, tarbiya o‘sib kelayotgan yosh avlod uchun bir hovuch oltinga teng boylikdir. Uni asrab-avaylash va yoshlarga yetkazish o‘qituvchilar va ota-onalarning asosiy vazifasi bo‘lsa, uni hayotda kerakli o‘rinlarda qo‘llay olish va samarali foydalanish bizning asosiy burchimizdir. Zero, bu xazina kelgusi hayot uchun poydovordir. Bu dunyo qaytar dunyo, nima eksang shuni o‘rasan. Bu ham tabiat qonuni bo‘lsa ne ajab!!!

Yuqorida tarbiya masalasida farzandning ota-ona oldidagi burchi haqida fikr yuritdik. Ota-onaning ham farzand oldidagi burchi katta va mas’uliyatlidir. Yoshlarimizning kelajakda qanday ma’naviyat egasi bo‘lishi ko‘p jihatdan ota-onalarga va ustozlar bergan ta’lim-tarbiyaga bog‘liq. Har bir ota-ona farzandi oldida o‘z otalik va onalik hissini to‘liq his etishi, uning javobgarligini ma’nan anglab yetishi lozimdir. **Fitrat** aytganidek: *“Farzandlarimizni o‘ziga ishongan, kuchli, topqir, chaqqon, va aqlli qilib tarbiyalash uchun ularda o‘z qadr-qimmatini, sha’nini hurmat qilish ruhini ongiga singdirmoqlik kerak”*. Kattalarga izzat-ikrom, kichiklarga mehr-shafqat, ota-onalarga e‘zoz, farzandlarga mehr-sadoqat kabi insonni inson sifatida ulug‘laydigan, ahloqiy, ma’naviy jihatdan go‘zal va barkamol qiladigan qadriyatlarimiz odamlar, ayniqsa, yoshlar qalbidan o‘rin ola boshlagani quvonchli hol, albatta.

Tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda va yoshlar ongiga milliy istiqlol g‘oyalarini singdirishda respublikamizda olib borilayotga ma’naviy-marifiy islohotlarni alohida ta’kidlab o‘tish joizdir. Xususan, talaba yoshlar bilan respublikamizning ko‘zga ko‘ringan shoir va yozuvchilarning adabiyot va san’at uchrashuvlarini tashkil qilinishi, ko‘zga ko‘ringan olimlar ishtioqida turli madaniy tadbirlarni uyushtirilishi o‘ta quvonarli holdir. Bunday islohotlarning amalga oshirilishi yoshlarning tarbiyasiga o‘zining ijobiy hissasini qo‘shib kelmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, farzand tarbiyasini u hali tug‘ilmasdan ota, ona va butun oila a‘zolari hamjihatligida boshlash lozim bo‘ladi. Farzand tarbiyasi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bu ishga yurtimizning barcha ziyolilari: o‘qituvchilar, jurnalistlar, yozuvchilar, shifokorlar, artistlar va barcha fuqarolar birdek mas’uldirlar.

Mamlakatimizda tarbiyani hozirgi zamon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanganimizdagina ma'naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalashga erishish mumkin bo'ladi. Yoshlar bunday namunali tarbiya bilan, albatta, baxtli muvaffaqiyatli hayot kechiradi. Bunga ishonchim komildir!!!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. - Toshkent. 2000. B - 55.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. - Toshkent. 1989. 167.
3. S. Sheraxmedova, N. Ismatova. Tarbiya. - Toshkent. 2020. B - 75.
4. <https://www.ziyouz.com/kutubxona>

ELEMENTAR FUNKSIYALAR HOSILASINI HOSILA TA'RIFIDAN KELTIRIB CHIQRISH.

Abdullayev Behzod Rajabovich

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini

mexanizatsiyalash muhandislari instituti

Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy

resurslarini boshqarish instituti

"Matematika va tabiiy fanlar" kafedrası assistenti.

behzodbek0202@gmail.com

Annotatsiya. Funksiya hosilasi fizika va mexanika masalalariga keng qo'llaniladi. Vaqt bilan bog'liq turli texnologik va iqtisodiy jarayonlar ham matematik usulda differensial tenglamalar orqali tavsiflanadi. Bu yerda I tartibli elementar funksiyalar hosilalari qanday tartibda keltirib chiqarilgani ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Hosila ta'rifi, ajoyib limitlar, argument orttirmasi, funksiya orttirmasi.

Абстрактный. Производная функции широко используется в физике и механике. Различные технологические и экономические процессы, связанные со временем, также математически описываются дифференциальными уравнениями. Здесь показано, как получаются производные элементарных функций I порядка.

Ключевые слова. Определение производной, большие пределы, сложение аргументов, сложение функций.

Abstract. The derivative of a function is widely used in physics and mechanics. Various technological and economic processes related to time are also mathematically described by differential equations. Here it is shown how the derivatives of elementary functions of order I are derived.

Key words. Definition of derivative, great limits, addition of arguments, addition of functions.

Biz elementar funksiyasining hosilasini topish uchun quyidagi ajoyib limitlardan fodalanamiz:

Ajoyib limitlar:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \quad (4)$$

Funksiya hosilasining ta'rifi. $f(x)$ funksiya (a, b) intervalda aniqlangan bo'lsin. Bu intervalda x_0 nuqta olib, unga shunday $\Delta x (\Delta x \neq 0)$ ortirma beraylikki, $x_0 + \Delta x \in (a, b)$ bo'lsin. Natijada $f(x)$ funksiya ham x_0 nuqtada

$$\Delta y = \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

orttirmaga ega bo'ladi.

Ushbu

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\Delta x \neq 0)$$

nisbatni qaraymiz. Ravshanki, bu nisbat Δx ning funksiyasi bo'lib, y Δx ning noldan farqli qiymatlarida, jumladan nol nuqtaning yetarli kichik

$$U_\delta(0) = \{\Delta x \in \mathbb{R}: -\delta < \Delta x < \delta, \Delta x \neq 0\}$$

$(\delta > 0)$ atrofida aniqlangan. $\Delta x = 0$ nuqta $U_\delta(0)$ to'plamning limit nuqtasi. Endi $\Delta x \rightarrow 0$ da $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatning limitini qaraymiz, bu limit funksiyaning hosilasi tushunchasiga olib keladi.

Ta'rif. Agar $\Delta x \rightarrow 0$ da $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatning limiti

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Mavjud va chekli bo'lsa, bu limit $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deb ataladi. Funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi, odatda,

$$f'(x_0), \quad \text{yoki} \quad y'_{x=x_0}, \quad \text{yoki} \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0}$$

belgilar yordamida yoziladi.

Demak,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (5)$$

Endi ba'zi funksiya hosllarini hosila ta'rifidan keltirib chiqaramiz.

1. $f(x) = C$, $C = \text{const}$. Ravshanki, bu funksiyaning $\forall x \in R$ nuqtasidagi orttirmasi

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = C - C = 0$$

bo'lib, undan

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

kelib chiqadi. Demak, o'zgarmas sonning hosilasi nolga teng.

2. $f(x) = x$. Bu funksiya uchun

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{(x + \Delta x) - x}{\Delta x} = 1$$

bo'lib, undan $f(x) = x$ funksiyaning ixtiyoriy x nuqtadagi hosilasi $y' = 1$ bo'lishini topamiz.

3. $f(x) = |x|$ bo'lsin. Bu funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi orttirmasi $\Delta y = |\Delta x|$ bo'ladi, $\Delta x \rightarrow 0$ da $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ning limiti mavjud bo'lmaydi, chunki $\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} =$

1, $\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1$. Demak, $f(x) = |x|$ funksiya $x = 0$ nuqtada hosilaga ega emas.

4. $f(x) = x^a$ ($x > 0, x \neq 1$) darajali funksiyaning hosilasini ko'ramiz.

Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^a - x^a}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^a \left(\frac{(x + \Delta x)^a}{x^a} - 1 \right)}{\Delta x} \\ &= x^{a-1} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^a - 1}{\frac{\Delta x}{x}} = |(4) \text{ dan foydalanib}| = a \cdot x^{a-1}. \end{aligned}$$

Demak, $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$.

5. $f(x) = \sqrt{x}$ ($x > 0$) funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x + \Delta x})^2 - (\sqrt{x})^2}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

6. $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) ko'rsatkichli funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot (a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} \\ &= a^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = \left. \begin{array}{l} a^{\Delta x} - 1 = t \\ a^{\Delta x} = t + 1 \\ \ln|t + 1| \\ \Delta x = \frac{\ln a}{\ln|t + 1|} \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right| = a^x \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cdot \ln a}{\ln|t + 1|} \\ &= a^x \cdot \ln a \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln|t + 1|} = a^x \cdot \ln a \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{t} \cdot \ln|t + 1|} \\ &= a^x \cdot \ln a \cdot \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \ln|t + 1|^{\frac{1}{t}}} = |(2) \text{ dan foydalanib}| = a^x \cdot \ln a \cdot \frac{1}{\ln e} \\ &= a^x \cdot \ln a. \end{aligned}$$

Demak, $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.

7. $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$) logarifm funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \frac{x + \Delta x}{x}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\Delta x} \cdot \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) = \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} \\
 &= \frac{1}{x} \log_a \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} = |(2) \text{ dan foydalanib}| \\
 &= \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \cdot \ln a}.
 \end{aligned}$$

Demak, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$.

8. $f(x) = \ln x$ ($x > 0$) funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{x + \Delta x}{x}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\Delta x} \cdot \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) = \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} \\
 &= \frac{1}{x} \ln \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} = |(2) \text{ dan foydalanib}| = \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}.
 \end{aligned}$$

Demak, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

9. $f(x) = e^x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x + \Delta x} - e^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} \\
 &= e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \left| \begin{array}{l} e^{\Delta x} - 1 = t \\ e^{\Delta x} = t + 1 \\ \Delta x = \ln|t + 1| \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ t \rightarrow 0 \end{array} \right| = e^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln|t + 1|} \\
 &= e^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{t} \cdot \ln|t + 1|} = e^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\ln|t + 1|^{\frac{1}{t}}} = e^x \frac{1}{\ln \lim_{t \rightarrow 0} |t + 1|^{\frac{1}{t}}} \\
 &= |(2) \text{ dan foydalanib}| = e^x \frac{1}{\ln e} = e^x.
 \end{aligned}$$

Demak, $(e^x)' = e^x$.

10. $f(x) = \sin x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos \frac{2x + \Delta x}{2}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \frac{2x + \Delta x}{2} = |(1) \text{ dan foydalanib}| \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \frac{2x + \Delta x}{2} = \cos \frac{2x}{2} = \cos x . \end{aligned}$$

Demak, $(\sin x)' = \cos x$.

11. $f(x) = \cos x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \sin \frac{2x + \Delta x}{2}}{\Delta x} = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{2x + \Delta x}{2} \\ &= |(1) \text{ dan foydalanib}| = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{2x + \Delta x}{2} = - \sin \frac{2x}{2} = - \sin x . \end{aligned}$$

Demak, $(\cos x)' = - \sin x$.

12. $f(x) = tg x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned}
y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x + \Delta x) - \operatorname{tg} x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x + \Delta x)}{\cos(x + \Delta x)} - \frac{\sin x}{\cos x}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x + \Delta x) \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos(x + \Delta x)}{\cos x \cdot \cos(x + \Delta x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x + \Delta x - x)}{\cos x \cdot \cos(x + \Delta x)}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x \cdot \cos x \cdot \cos(x + \Delta x)} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x \cdot \cos(x + \Delta x)} = |(1) \text{ dan foydalanib}| \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x \cdot \cos(x + \Delta x)} = \frac{1}{\cos^2 x}.
\end{aligned}$$

Demak, $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$.

13. $f(x) = \operatorname{ctg} x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Funksiya hosilasining (5) tenglikdan foydalanib topamiz:

$$\begin{aligned}
y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(x + \Delta x) - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos(x + \Delta x)}{\sin(x + \Delta x)} - \frac{\cos x}{\sin x}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos(x + \Delta x) \cdot \sin x - \cos x \cdot \sin(x + \Delta x)}{\sin x \cdot \sin(x + \Delta x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x - \Delta x - x)}{\sin x \cdot \sin(x + \Delta x)}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(-\Delta x)}{\Delta x \cdot \sin x \cdot \sin(x + \Delta x)} \\
&= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x \cdot \sin(x + \Delta x)} = |(1) \text{ dan foydalanib}| \\
&= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x \cdot \sin(x + \Delta x)} = - \frac{1}{\sin^2 x}.
\end{aligned}$$

Demak, $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

Teskari trigonometrik funksiyalarni hosilasini topishda teskari funksiyaning hosilasini topish qoidasidan ya'ni $[f^{-1}(y)]'_{y=y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}$ tenglikdan foydalanib topamiz.

14. $f(x) = \operatorname{arcsin} x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Bu funksiyani $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ intervalda qarash,

$$y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

kelib chiqadi. Demak, $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(-1 < x < 1)$.

15. $f(x) = \arccos x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Bu funksiyaning $(-\pi; \pi)$ intervalda qarash,

$$y' = (\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = -\frac{1}{\sin y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

kelib chiqadi. Demak, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(-1 < x < 1)$.

16. $f(x) = \arctg x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Bu funksiyaning $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ intervalda qarash,

$$y' = (\arctg x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + x^2}$$

kelib chiqadi. Demak, $(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

17. $f(x) = \operatorname{arcctg} x$ funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Bu funksiyaning $(-\pi; \pi)$ intervalda qarash,

$$y' = (\operatorname{arcctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ctg} y)'} = -\sin^2 y = -\frac{1}{1 + x^2}$$

kelib chiqadi. Demak, $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

Endi giperbolik funksiyalarni hosilalarini ko'rib chiqamiz. Bunda hosila hisoblashdagi sodda qoidalardan va ko'rsatkichli funksiya hosilasi formulasidan foydalanamiz.

Sodda hisoblashlar yordamida $y = sh x$, $y = ch x$, $y = th x$, $y = cth x$ uchun topamiz:

$$18. y' = (sh x)' = \left[\frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \right]' = \frac{1}{2} \left(e^x - \frac{1}{e^x} \right)' = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = ch x.$$

$$19. y' = (ch x)' = \left[\frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \right]' = \frac{1}{2} \left(e^x + \frac{1}{e^x} \right)' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = sh x.$$

$$\text{Demak, } (th x)' = \frac{1}{ch^2 x}, \quad (cth x)' = -\frac{1}{sh^2 x}.$$

Xulosa.

Elementar funksiya hosilalari hosila ta'rifi orqali batavsil tushuntirildi va keltirib chiqarildi. Bu fizik va mexanik masalalarni hisoblash jarayonida qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Н.П.Расулов, И.И.Сафаров, Р.Т.Мухитдинов «Высшая математика» (для экономистов и технологов) «Типография Аппарата Президента Республики Узбекистан» Ташкент 2012г.
2. Файзиев Э.Ф., Сулейменов З.И., Худаяров Б.А. "Сборник примеров и задач по математике", Ташкент, "Учитель" 2005 г.
3. Н. С. Пискунов "Дифференциальные и интегральные" (перевод с русского) Ташкент "Учитель", 1974, ч. 1, ч. 2.
4. Олвер, П.Ж. Аппликация оф Лиэ Группс то Дифференциал Экуати онс. Спрингер,1993.
5. Гольдфан И.А Векторны анализ и теория поляю. –М.:Наука, 1968.
6. Абдуллаев, Б. Р., & Кобилов, К. Х. (2022). ОБ ОДНОЙ ВЕСОВОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ПО ПОРЯДКУ СХОДИ-МОСТИ КУБАТУРНОЙ ФОРМУЛЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 124-129.
7. Абдуллаев, Б. Р., & Кобилов, К. Х. (2022). Верхняя Оценка Норма Функционала Погрешности Кубатурных Формул В Пространстве. *Miasto Przyszłości*, 27, 135-140.
8. Yuldashov, A., Abdisamatov, O., Abdullaev, B., & Do'stova, S. (2021). Deformatsiya tezligi tenzori uchun uzatish tenglamasi va siqilmaydigan dispers aralashmaning (siqilmaydigan suyuqlik) dinamik tipdagi tenglamalar tizimi orqali tavsifi. *E3S Web of Conferences da* (264-jild, 03025-bet). EDP fanlari.
9. Хамраев, Ю. Ю., & Абдуллаев, Б. Р. (2020). ONE DIFFERENCE SCHEME OF HIGH ORDER OF ACCURACY FOR THE BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH DEGENERATION. *Столица Науки*, (5), 6-10.

10. Juraev, F., Ibodov, N., Sharipova, D., Do'stova, S., & Avliyoqulov, M. (2024). Studying the technological process formation of mole drainage from a mole ripper. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 03013). EDP Sciences.

11. Ibodov, N., & Toyirov, M. (2023). COMPLETE INTEGRABLE VECTOR FIELD GEOMETRY. Modern Science and Research, 2(7), 484-486.

12. Ibodov, N. M., & Qobilov, K. H. (2022, September). EGRI CHIZIQ BILAN CHEGARALANGAN SOHANING YUZI EGRI CHIZIQLI INTEGRAL ORQALI IFODALASH. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 11, pp. 7-11).

13. Ibodov, N., & Nasimov, A. (2022). ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ, ИХ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ И ПОТОК. Science and innovation, 1(A7), 615-617.

METHODS FOR ENHANCING SPOKEN COMMUNICATION IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Scientific adviser: Yulduz Khujamova

Students: Shahina Shukhratova

Uzbekistan State World Languages University

E-mail: shukhratovashakhina@gmail.com

Abstract The field of teaching English as a foreign language is experiencing significant growth, particularly in the emphasis on effective spoken communication. It is not just about understanding English, but also about being able to speak it fluently for effective communication. Speaking skills are crucial in most professions, yet many students find it challenging to develop this skill. In the classroom, teachers should have sufficient knowledge and strategies to help students improve their speaking abilities. This article discusses the importance of English language proficiency, the challenges students face, various teaching methods, and offers some suggestions for improvement.

Keywords English, oral competence, obstacles of students, role of teachers, teaching suggestions and activities.

The global phenomenon of the increasing importance of English as a universal language has been remarkable. Currently, the number of non-native English speakers surpasses that of native speakers. Recent surveys indicate that over 1.5 billion people worldwide use English, highlighting its versatility and wide range of applications in fields such as science, aviation, computers, diplomacy, and tourism. The significance of English as an international language is on the rise, with more individuals seeking and being obligated to learn it. This growing demand has led to the expansion of English Language Teaching (ELT), particularly in the areas of English for Specific Purposes (ESP) and English as a Foreign Language (EFL). Effective language learning occurs primarily through interaction, allowing learners to develop a deeper understanding of the language and the cultures of English-speaking countries. Proficiency in spoken English is crucial in various contexts.

Oral competence

Language is a vital tool for communication, with speaking being a complex cognitive process that involves actively using language to convey meaning. Speaking entails sharing and constructing meaning through verbal and non-verbal symbols in different contexts. The main goal of teaching speaking is to enhance oral skills and communication abilities, enabling individuals to express ideas clearly, engage effectively with audiences, and improve listening skills. Developing oral competence helps students connect and communicate with others more effectively. In educational settings, speaking is essential for conveying ideas and arguments. Many students struggle with speaking due to the need to master various aspects such as pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. Teaching speaking involves facilitating the interactive process of creating meaning through producing, receiving, and processing information orally. It is considered a crucial component of foreign language instruction.

Obstacles of students

In EFL classes, there is a common issue known as «Mute English Learners» where students struggle to communicate in English even though they may excel in reading and writing. Many students exhibit passive participation in lessons, which could be due to following reasons:

- lack of confidence
- shyness
- fatigue
- boredom
- lack of motivation
- fear of making mistakes

Despite these obstacles, with support from teachers and consistent practice, students can overcome their difficulties.

Role of teachers

Teachers must employ effective techniques to teach speaking skills in order to encourage students to actively participate and be creative in the classroom. In today's educational landscape, teachers must act as external parents, counselors, mentors, and role models. Their teaching strategies should be engaging to capture students' attention. Students can benefit from learning how to use context clues to understand unfamiliar words. However, it is common for students to passively listen to the teacher for extended periods without being given the opportunity to think or practice on their own. This approach may hinder their progress. English teachers often emphasize grammar and structure, which can result in students struggling to speak and comprehend English effectively. Without exposure to practical language opportunities, students may not develop the necessary social language skills, gestures, or expressions for effective communication.

Suggestions for teachers in teaching speaking

- When teaching a foreign language, it is important to consider the motivations that can encourage students to speak.
- To maximize opportunities for students to practice speaking the target language, create a rich environment with collaborative tasks, authentic materials, and shared knowledge.
- Engage all students in speaking activities by exploring various methods of student participation.
- Allow students time to prepare before speaking and incorporate group or pair work activities.
- Build students' confidence and motivate them without correcting every mistake they make while speaking, focusing instead on fluency.
- Provide students with personalized assignments to support their individual progress.

Activities to promote speaking

There are numerous activities to do in the speaking class . It is the teacher authority to decide which activity to perform.

Role-plays

Role-plays in speaking classes provide students with the opportunity to practice speaking in different social roles and contexts, helping them develop the skills to express their attitudes and feelings through intonation. This activity creates a realistic environment in the classroom, allowing students to act out scenes from plays or books and focus on characterization and dialogue. Tasks such as proving a point, expressing personal opinions, or discussing specific issues can help students improve their speaking abilities and use intonational means effectively.

Debates

Debates are a structured form of discussion that encourage students to express their opinions and exchange ideas on specific topics. The main aim of debates is to promote critical thinking and analyze key issues, while also emphasizing the importance of providing evidence and supporting concepts through dialogue.

Storytelling

Many young people are drawn to storytelling, as it offers magical adventures and emotional experiences that can make them laugh, cry, and empathize. In the English as a Foreign Language (EFL) classroom, stories play a significant role in engaging students and making lessons enjoyable. Through storytelling, teachers can capture students' interest and help them understand intonation, tone of voice, natural expressions, and interactions between native speakers. This activity also allows students to practice rephrasing, retelling, acting out, and summarizing the stories they hear.

Interviews

Interviews are beneficial for students as they prepare for their future careers and enhance their communication skills. This activity helps students assess themselves through questioning and answering, fostering social interaction within groups and communities.

Teaching speaking skills is essential in EFL classes. By employing effective strategies and teacher support, students can develop the necessary speaking abilities.

In today's society, being a proficient speaker is crucial in various settings, making the improvement of speaking skills advantageous for both academic pursuits and future professional endeavors. Role-playing, debates, storytelling, and interviews are effective methods that can yield positive outcomes in the learning process.

REFERENCES:

1. English for specific purposes, Chris Kennedy and Rod Bolitho.
2. Methods of Teaching English, G. V. Rogova.
3. Cambridge.org web. The aims of speaking.
4. Teachingexpertise.com 22Engaging Speaking.
5. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS)3.Fall2011,64/4 , Model of speaking Strategies of EFL learners by S.A.Razmjoo and S.Ghasemi Ardekami.
6. Improving student's English speaking skill through portfolio conference by Mulyani.S.
7. English Educational Journal , Teachers strategies in teaching speaking skill to junior high school students, By Faisal Razi and Asnawi Muslem.
8. Teacher's strategies in Teaching Speaking to young learners by Erik Yuda Pratama & Yani Awaliyah
9. International Journal of Culture and Modernity<https://ijm.academicjournal.io/index.php/ijcm>.The most effective methods of Developing Speaking Skill, by Qurbonova Gulnoza
10. Teaching Speaking : activities to promote speaking skills in EFL classrooms, by Theodorus Sulon Suban(2021).

PSYCHOLOGICAL METHOD APPLICATION IN “THE CHILDREN OF MEN” BY P.D.JAMES

Murotaliyeva Maftuna

Master's student

Ruzmatova Dilnoza

docent- supervisor

Uzbekistan State World Languages University

Annotation The aim of the study is to analyze the novel “ The Children of Men” by female writer PD James in accordance with the main literary features of dystopia. Dystopian literature was formed in the eighteenth century but became popular in the twentieth century. Apart from the political system, nowadays, dystopian novels display environmental and human health problems which became vital issues.

This study is an attempt to reveal the importance of the psychology of characters, considering using psychological methods. This will help readers to explore the essential dystopian features, of the work of P.D.James, studying infertility issues.

Keywords dystopian literature, anti-utopian literature, religion, ideology, text analysis, infertility, psychological method.

I.Introduction

The term dystopia was coined by English philosopher J.S.Mill in a parliamentary speech while he was speaking about the government's Irish land policy and he took inspiration from Thomas More's novel "Utopia". "Utopia" was a pun Greek word ou topos means "no place" or "nowhere" and another word eu-topos means "a good place". He claimed that "if utopia was commonly seen as "too good to be

practicable", then dystopia was "too bad to be practicable"²². Dystopia means a "bad place" the polar opposite of utopia.

Most of the time the term dystopia is used equally with anti-utopia which means "against utopia", however, they are not quite the same except sharing some elements.

²² Lyman Tower Sargent. The Three Faces of Utopianism Revisited ,USA:Penn State University Press ,2022.-p 21

So utopian, dystopian and anti-utopian literature are connected with each other sometimes, we see they may be used instead of another. Both dystopian and utopian literature has common characteristics of science-fiction and fantasy they are both set in the future in which technology developed but neither of them pays attention to the development of technology, the psychology of humans who live their condition, the government structure, and also, the effects of technology to humans. While utopian literature shows the good part of these qualities at the end any utopian society turns into a dystopian society. Early written utopian novels include: "Gulliver's Travels" (1726) by Jonathan Swift, "Erewhon" (1818) by Samuel Butler ("nowhere" spelled backward), and "News from Nowhere" (1891) by William Morris.

II. Methodology

In the present analysis, the research problem is to investigate major dystopian literature features that have been utilized to represent P.D. James's literary image as a writer. The data, collected from the detailed analysis of the texts of the novel "The Children of Men" to answer helped the question related to psychological method application infertility problems. They can be the major features of dystopian literature in the example of this writer

The Procedure of the Research

According to investigated major dystopian literature features, the analysis of P.D. James's novel undertaken at the following

Psychological method application

Infertility

III. Discussion

The objective of the present analysis was to identify the role of dystopian literature and its characteristics in P.D. James's novel by using suggested features of dystopian literature

Psychological method application

Psychology originates from Greece's words. The word "psyche" means soul and "logos" means knowledge. Psychology doesn't learn about the soul or mind directly

because its characteristic is abstract, but psychology bounding on manifestation and expression from the soul or mind which is behavior and process

or its activity, until psychology be able to be defined as knowledge that learns about behavior and mental process. However, according to Gerungan (2004), understanding between soul's knowledge and psychology is totally different. The scope of the soul's knowledge is wide, including imagination and speculation about the soul itself. On the other hand, psychology's knowledge is knowledge about the soul that is acquired systematically by scientific methods.

The psychological method is a literature criticism approach that stresses psychological aspects that exist in a literature work. These psychological aspects got attention in literary criticism and research due to the emergence of consciousness for the author and also for the critic. The social development and advancement in this modern age are not solely measured from a material aspect, but also from a spiritual or psychological aspect. Utilization of this theory in the literature that is done by many authors is by taking useful parts and pure for their consideration in researching characteristics and personality of someone.

According to the psychological method, The characters will be analyzed below:

Theo- Main protagonist 50 years old Oxford historian, divorced and childless. He is considered the main character of this novel and he partially narrated the story is a round character readers find development in his character in the novel. Readers can see dystopian England through his detailed narrations as a historian he mostly pays attention to historical places and historical events however we may see little development in his character so killing his cousin Xan is the climax of his character. He grew up without his father and this was also another distinctive point of the novel both Theo and Xan's fathers play miserably roles in their children's lives. James used two accidents to reveal his character and gives an understanding of Theo, first one is his relationship with his father. As Theo explains his bond with his father

from childhood and it leads another accident that he accidentally killed his daughter. After Natalie-his daughter- death he states He loved his child but he was not

a good father because of a lack of experience in how to be a father. Also, he had some problems with his mother. Theo described his mother as the main reason for this, given his mother's words after his father passed away. Theo described this situation as, "He is clever and gives great advice to everyone." Also, he was really fond of Julian and even idolized her, but after hearing the baby's father was not Rolf but a priest, Luke, he was disappointed. However, he helped Julian to deliver her child. At the end of the novel, Theo shot Xan to protect Julian and the baby, and he took Xan's ring as a sign of taking power from him.

Xan, self-declared Warden of England, Theo's only relative. He showed some qualities of dictatorship since he was a child. He took power after the shocking news spread all over the country. He had a Council whom he believed in, and they together made laws for the rest of the citizens. Also, in this dying world, people rarely pay attention to politics; all they want is peace and good conditions to spend the rest of their life. On the one hand, Xan gave people these facilities, and we may not see any reactions against Xan's dictatorship. Even after *The Five Fishes* and their booklets, most people simply did not pay attention to these problems. After knowing about Julian's pregnancy, he and the Council hunted them and killed everyone around them, as well as he wanted to marry Julian in order to increase his power, but he failed because of Theo. Although he is considered the villain of the novel, he had great qualities to make him a great leader. He stopped the war and all other chaos in the country at the beginning of infertility and somehow gave hope to people to continue their life in peace.

Julian - a mother of a new race, one of the members of *Five Fishes*. She wanted social justice for everyone, including giving civil rights to Sojourners, stopping Quietus, and the end of examinations of men and women. She became the only pregnant woman on Earth for the first time in twenty-five years; she wanted her child to be born without any interruptions, that's why she asked help from Theo to escape from Xan and the Council. She is a religious person. She genuinely believed in God and prayed with Luke. The reason why she joined the group is also her religious beliefs. Her main reason is.

Rolf - Rolf is the head of The Five Fishes, Julian's spouse, and an engineer in the energy supply business. Rolf has a "dark masculinity" about him as well as an impatient, envious, and ambitious nature. Both Theo and him do not especially like or trust each other. Theo views Rolf as a power-hungry individual who truly seeks to seize Xan's "absolute power for himself" as opposed to advancing justice, compassion, or moral outrage like the other members of The Five Fishes.

IV.Results

P.D. James in her "The Children of Men" wrote about global problems like reducing the number of birth and people's lack of responsibility for their families. There are no definite solutions to infertility and the main plot does not include any actions toward finding an answer but takes more attention to how global infertility affects humans. Mass infertility affects differently to different groups of people, for example, Omegas who was born in the year 1995. Omegas are considered the last hope of humanity that's why they are treated really well but because of the too much pressure, they developed different habits like spiritual ceremonies when they paint only their face and choose one person and eat them alive. Also, they were not interested in any kind of science despite having natural intelligence. Most of the Omegas are described without hope in the novel because they are the last generation of the dying world. This and a few more passages demonstrate how the

terror characters in the book evolve from the Omegas. According to P.D. James, when infertility has a significant negative influence on people occurs, the young lose their lives and turn savage, giving up hope to further their education, find love, and have children. This is significant to the authors' commentary because it demonstrates the detrimental alteration humans adapt to rather than attempting to lead a normal lifestyle, having an effect on other members of society.

V.Conclusion

The objective of the present study was to identify the major themes of modern dystopian literature in P.D.James novel "The Children of Men". The detailed analysis of the texts of the novel, both at the macro level and micro level, revealed that

psychological method application played a significant role writer's dystopian novel while in this novel author paid more attention to problems of Christian Ideology and the rising number of infertility both males and females. As a next step, similarities and dissimilarities of dystopia and anti-utopia and features of both genres. One of the issues that emerge from these findings is that P.D. James's novel belongs to dystopian literature, not to anti-utopian.

This research will assist to understand better P.D. James' dystopian novel in terms of dystopian literature. Her warning the world with low level of fertility and how religion can rule people.

REFERENCE

1. P.D.James.The Children of Men.-united kingdom:Faber and Faber,1992.-p 241
2. P.D.James.Time to be in Earnest :A Fragment of Autobiography.-United Kingdom:Ballatine Books,1999-p269
3. Antonis Balasapolos.Anti-Utopia and Dystopia Rethinking.Greece .Athens:School of Fine Arts Publication,2011.-p10
4. Lyman Tower Sargent.The Three Faces of Utopianism Revisited ,USA:Penn State University Press ,2022.-p418
5. Bosanquet, Agnes. Reading dystopian fertility fiction.The Slow Academic, 2016, www.theslowacademic.com/2016/12/05/reading-dystopian-fertilityfiction-for-pleasure. Accessed 13 Oct. 2021.
6. Claeys, Gregory. Dystopia: A Natural History. E-book, Oxford University Press, 2017. Claeys, Gregory. The Cambridge Companion to Utopian Literature. E-book, Cambridge 7
7. Gallagher, James. Fertility rate: 'Jaw-dropping' global crash in children being born. BBC News, 2020, www.bbc.com/news/health-53409521. Accessed 19 Nov. 2021.

БОЖХОНА АУДИТИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ОРҚАЛИ РАҚАМЛИ БОЖХОНА ХИЗМАТЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ

Маҳмадалиев Сардор Мирзоҳид ўғли
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси магистранти
mahmadaliyev98@mail.ru
Тел: +998 88-498-10-27

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакат божхона тизимида самарадорликни янада ошириш мақсадида божхона аудити механизми ва рақамли божхона хизматларини киритиш бугунги кундаги долзарб масала эканлиги ҳамда зарурий аҳамият касб этиши кўриб чиқилган. Бу борада халқаро амалиёт ва нормалар, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган божхона маъмурчилиги ислохотлари ва миллий норматив ҳужжатлардаги устувор вазифалар таҳлил қилинган. Бундан ташқари, тизимда ташқи савдо фаолияти ривожига тўсик бўлаётган омилларни бартараф этиш орқали, масалага ечим топишда тизимли ёндашиш сабаблари ва божхона аудитига оид тадқиқотлар ёритилган.

Таянч сўзлар: ташқи савдо, экспорт, импорт, интеграция, индикатор, божхона расмийлаштируви, божхона аудити, рақамли божхона хизматлари, божхона маъмуриятчилиги, давлат бюджети даромадлари, божхона декларацияси, божхона тўловлари, божхона йиғимлари, самарадорлик.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июнь куни “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармони эълон қилинди.

Ушбу Фармонда божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш, божхона органлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш, “қоғозсиз ва электрон божхона”нинг мантиқий давоми ва ривожланиши бўлган “рақамли божхона”ни шакллантириш асосий вазифа этиб белгилаб берилди.

Шунингдек, Фармон билан божхона органлари фаолиятини ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг 2020-2023 йилларда божхона маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш Концепцияси ҳамда Йўл харитаси тасдиқланган.[2]

Бундан ташқари, божхона органларига божхона назорати шакли сифатида товарлар чиқариб юборилгандан кейин ташқи иқтисодий фаолият(ТИФ) иштирокчиси фаолиятини баҳолаш ҳамда уларнинг товарлар ва транспорт воситалари чиқариб юборилгандан кейинги ҳисобини текширишни назарда тутувчи божхона аудитини амалга ошириш вазифаси ҳам юклатилди. [2]

Адабиётлар шарҳи

Божхона аудити – халқаро савдога кўмаклашувчи жараён бўлиб, товарлар божхона ҳудудидан чиқариб юборилгандан кейин тадбиркорлик субъектларининг божхона расмийлаштирувида эълон қилинган маълумотларини қонунчиликка мувофиқлик даражасини аудит усуллари ёрдамида, молиявий ва бухгалтерия ҳужжатлари ва ҳисоблари асосида аниқлаш ҳисобланади. [3]

Божхона органлари ва улар томонидан ўтказилаётган назоратнинг шакллари кўплиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан билдирилган куйидаги фикрлар жуда ўринлидир: «...товарлар ҳар бир божхона режимида алоҳида-алоҳида текширувдан ўтказилади. Бундай божхона режими бизда бир нечта. Нима учун мамлакатимиз ҳудудининг ўзида битта юк бир неча марта текширилиши керак? Бундан ким манфаатдор? Ҳар бир текшириш харажат талаб қилади-ку! Нима, бизнинг молиявий имкониятларимиз чексизми? Бундан ташқари, товарнинг турига қараб мувофиқлик, гигиеник ёки ветеринария бўйича сертификатларсиз товарларни божхона омборидан чиқаришга йўл қўйилмайди. Бизнинг ҳар бир божхона омборимиз экспресс-лабораториялар билан жиҳозланган эмасми? Бу жараёнлар қанчалик очиқ ва ошкора, нега бу ҳақда мутасадди идоралар бонг урмайди?

Барча ривожланган давлатларда божхона кўриги хавф-хатардан огоҳ этиш тизими орқали амалга оширилади. Бу ҳам давлат ресурсларини, ҳам тадбиркорларнинг вақтини тежайди. Лекин бу тизим бизда ҳанузгача тўлиқ жорий этилмаган. Тадбиркорлик субъектлари учун божхона кўригида хавф-хатардан огоҳ этиш тизими, яъни тадбиркорлар қанчалик ҳалол эканига қараб, уларни «яшил» ва «қизил» йўлақлар орқали ўтказишни жорий этамиз».[1]

Халқаро амалиётда божхона аудитини ташкил этиш ва ўтказиш механизмларини такомиллаштириш, халқаро стандартларини ишлаб чиқиш, божхона аудити жараёнини янада ривожлантириш бўйича қўплаб илмий ва амалий тадқиқотлар ўтказиб келинмоқда. Бутунжаҳон божхона ташкилотида қабул қилинган халқаро норма ва стандартлар (*Халқаро Киото конвенциясининг 6-боб, 6.6 стандарти талаблари, жаҳон божхона ташкилотининг 1 ва 2-тавсиялари, Бутунжаҳон Божхона Иттифоқининг Божхона кодексининг 66, 99, 122, 131, 186-моддаларидаги талаблар, Бутунжаҳон савдо ташкилотининг 7-моддаси 7.5-бандидаги талаблар, БМТ Европа иқтисодий комиссиясининг «Халқаро савдо тартиб-таомилларини соддалаштириш чоралари» бўйича тавсиялар*)га мувофиқ, АҚШ, Канада, Буюк Британия, Германия, Япония, Хитой, Жанубий Корея, Россия Федерацияси божхона хизматларида божхона аудитидан кенг фойдаланиш йўлга қўйилган ва унинг иш самарадорлигига эришилган. Ушбу тадқиқотлар божхона аудитига оид халқаро норма ва стандарт талабларини бажариш, ички ишчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш, ривожланган давлатлар тажрибасида фойдаланилаётган илғор моделларни миллий амалиётда самарали қўллаш хусусиятлари, афзалликларини белгилаб беради ҳамда ташқи савдо субъектлари бизнесида божхона рискларини бартараф этишнинг муҳим воситаси ҳисобланади.

Божхона аудити юзасидан олиб борилаётган илмий-назарий, амалий изланишлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, айрим олимлар ва тадқиқотчилар гуруҳи уни чора-тадбир сифатида эътироф этсалар, айримлари эса жараён сифатида, божхона назоратининг бир шакли сифатида тушунтиришга ҳаракат

қилмоқдалар. Яна баъзи бирлари унга терминологик нуқтаи-назардан, муаллифлик ёндашувини таклиф этмоқдалар (1-жадвал).

«Божхона аудити» тушунчаси ва унга берилган таърифлар

	Муаллифлар	Таърифлар
1	О.Е.Кудрявцев, В.В.Соловьев, И.В.Соловьева	«Божхона аудити – божхона назоратининг шакли бўлиб, товарни божхона расмийлаштирувида эълон қилинган маълумотларнинг қонунчиликка мувофиқлик даражасини аниқлаш мақсадида, уларни йиғиш ва баҳолашнинг тизимли жараёнини ифодалайди»[4]
2	А.А.Берзан	«Божхона аудити – бу божхона органлари томонидан амалга ошириладиган, божхона чегарасини кесиб ўтган товарларга нисбатан, қонунчиликка риоя қилинишини таъминлаш мақсадида, ташкилотнинг молиявий фаолиятини баҳолаш бўйича, ўзаро боғлиқ, комплекс чоратадбирлар мажмуидир»[5]
3	Казунари Игараш	«Бу божхона ходимларига – халқаро савдога бевосита ва билвосита қўмаклашган жисмоний ва юридик шахслардаги барча тегишли божхона тижорат маълумотларини, бухгалтерия китоб(регистр)ларини, ёзув(қайд)ларини, бизнес-тизимларни текшириш воситасида – декларацияларнинг аниқлигини текширишга имкон берувчи жараёндир».[6]

Юқоридагилардан, «Божхона аудити» тушунчасига жараён сифатида янги, такомиллашган муаллифлик таърифи берилди. «Божхона аудити – товарларни божхона назоратидан ўтказишнинг самарали усулларида бири бўлиб, ташқи иқтисодий фаолиятнинг божхона чегара постларида божхона расмийлаштируви амалга оширилгунга қадар ёки оширилгандан сўнг, товар божхона қиймати тўғри ва реаллигини аниқлаш юзасидан содир бўладиган жараёндир».

Тадқиқот методологияси

Рақамли божхона хизматларини кўрсатишдан манфаатдор бўлган ҳар қайси давлатда божхона хизматларининг самарадорлиги — миллий божхона тизимини янги технологиялар асосида муттасил такомиллаштириб бориб, улар томонидан

кўрсатилаётган хизматлар бўйича божхона тартиб-таомилларни хорижий давлатлар тажрибаларига мувофиқ янада соддалаштириш, шаффофликнинг таъминлаш, хизматлар сифатини кўтариш, ТИФ иштирокчиларига соҳага оид қўшимча ва янги маслаҳат хизматларини тақдим этиш (сўнгги маълумот ва ахборотлар билан таъминлаш) каби қулай шарт-шароитлар яратиш орқали яққол намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон божхона тизими ҳам бошқа давлатлар сингари ҳар томонлама глобаллашув шароитида божхона хизматини кўрсатиш билан боғлиқ масалаларда турли иттифоқларга аъзолик масаласи кўрилаётган бир шароитда божхона хизматларининг тури ва шакллари такомиллаштириш, улар сифатини оширишга эҳтиёж сезмоқда ва бу айниқса ҳозирги даврда объектив заруратга айланмоқда. Таъкидлаш жоизки, бу борадаги асосий муаммоли жиҳатлардан бири – кўрсатилаётган божхона хизматларининг сифатини бошқаришнинг назарий ва методологик асослари, унинг илмий механизми етарли даражада ишлаб чиқилмаганлигидир.

Мамлакатда миллий божхона хизматини муваффақиятли ривожлантириш учун ушбу тизимни модернизация қилиш, жумладан ҳозирги босқичда божхона хизматларини кўрсатиш соҳасида етакчи хорижий тажрибани ўрганиш зарурий шартдир. Бизнинг фикримизча, Ўзбекистонда мавжуд тизим орқали амалдаги кўрсатилаётган божхона хизматларини халқаро стандарт шартларига янада мослаштириш, уларни такомиллаштиришнинг бир усули ҳисобланади.

Шу боис, жаҳон божхона хизматлари бозорининг такомиллашуви бевосита халқаро ташқи савдонинг муҳим бир қисми сифатида ривожланган давлатлар томонидан кўрсатилаётган божхона хизматлари тури, шакли, сифатига ҳам узвий боғлиқ.

Хорижий давлатлар тажрибаси кўрсатмоқдаки, товар ва транспорт воситалари бўйича божхона назорати ва расмийлаштируви жараёнлари қанчалик автоматлашган бўлса, ТИФ иштирокчиларига тақдим этилаётган божхона хизматлари сифатининг юқори эканлигидан далолат беради. Шу боис,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги ПФ-6005-сон Фармонида кўрсатилганидек, рақамли иқтисодиётга ўтиш рақамли божхона хизматини қўллашни назарда тутди. [3]

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон иқтисодиётидаги глобаллашув, интеграцион жараёнларнинг кучайиши, трансмиллий корпорацияларнинг ривожланиши ҳамда ташқи савдонинг жадаллашувида божхона аудити муҳим аҳамият касб этмоқда. Ривожланган мамлакатларда уни йўлга қўйишнинг муҳим қоидалари, тартиб ва таомиллари жиддий ва танқидий таҳлил қилинмоқда. Бунда, асосий индикатор сифатида – товарларнинг божхона расмийлаштирувидан ўтиш даври ҳисобга олинади. Шу боис, ҳозирги кунда, аксарият давлатлар божхона органлари товарлар чегарадан ўтгандан сўнг, уларга нисбатан чегара божхона постларида мақсадли ва танланма текширишлар сақланган ҳолда, назорат қилишга мўлжалланган - божхона аудитига ўтмоқда.

Бу ўз навбатида, жаҳон амалиётида божхона аудитини ташкил этиш ва юритишнинг методологик жиҳатларини такомиллаштириб боришни тақозо этмоқда.

Сўнгги йилларда, мамлакат ташқи савдо фаолиятини янада либераллаштириш, инвестицион жозибadorликни ошириш ва экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича қатор вазифаларни, тизимли асосда, муваффақиятли амалга оширишдаги энг асосий масала сифатида - божхона органлари фаолияти самарадорлигини ошириш вазифаси қўйилмоқда. Бунда, божхона маъмурчилигини янада соддалаштириш, иқтисодиётимизнинг барча тармоқ ва соҳаларига инвестиция киритишга қулай муҳит яратиш, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этиш ва уларни ечишга тизимли ёндашишга қуйидагилар сабаб бўлмоқда:

Биринчидан, амалдаги божхона тартиб-таомиллари халқаро норма ва стандартлар талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги, ташқи иқтисодий фаолият

иштирокчилари учун ортиқча вақт ва молиявий сарф-харажатлар содир этилишига олиб келаётганлиги;

Иккинчидан, божхона органларининг амалдаги божхона назорати функциясининг фақат бир томонлама ишлаётганлиги, яъни божхона қонунчилигини бузганларга нисбатан қатъий жазо чораларини белгилаш билан шуғулланиб қолаётганлиги, экспортёр ва импортёрларга божхона қонунчилигини ҳурмат қилиш ва унга итоаткорликка ўргатиш, улар ҳуқуқий саводхонлигини муттасил ошириб бориш, коррупция ҳолатларини бартараф этиш бўйича профилактик чора-тадбирлар ўтказилмаётганлиги, натижада, божхона органлари ходимлари орасида хизматни ўташ даврида, улар билан боғлиқ ўзаро муносабатларда ҳанузгача коррупция ҳолатлари учраётганлиги, шунингдек, божхона қонунчилигига риоя этаётган ҳалол тадбиркорлик субъектлари (ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари)га нисбатан эса ҳеч қандай рағбатлантириш чоралари амалга оширилмаётганлиги, улар учун маъмурий тўсиқларни камайтириш бўйича самарали механизмлар қўлланилмаётганлиги;

Учинчидан, божхона органлари ходимларининг назорат ўтказиш билан боғлиқ кўп вақтни олувчи, катта маблағ талаб этувчи самарасиз ва - тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилишига олиб келаётганлиги;

Тўртинчидан, божхона органлари томонидан ўтказиладиган божхона назоратида ривожланган хорижий давлатлар илғор тажрибасида кенг жорий этилган хавфларни бошқариш ва божхона аудитининг уйғунлашган параллел тизимини қўллаш натижасида давлат бюджети даромад қисмига қўшимча маблағ туширишга ва божхона органлари бюджетдан ташқари маблағларини кўпайтиришга бевосита ва билвосита ҳисса қўшаётган, тизимда фаол ҳамда самарали фаолият кўрсатаётган ходимларни ҳам маънавий, ҳам моддий жиҳатдан рағбатлантириш механизмлари тўлиқ ишламаётганлиги ва унинг бутун тизим фаолияти самарадорлигига салбий таъсир кўрсатаётганлиги;

Бешинчидан, божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш, божхона органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, бизнесни ривожлантириш йўлида бюрократик тўсиқларни бартараф этиш ва мамлакатда инвестиция муҳитини яхшилаш мақсадида олиб борилаётган методологик тадқиқотлар амалиётининг суғлиги ва бошқалар.

Ҳозирги кунда тизимда “электрон декларациялаш”дан “рақамли декларациялаш” жараёнига ўтиш жараёнлари фаол амалга оширилмоқда. Бу эса, мамлакатимизда божхона маъмурчилигини янада кенг ислоҳ қилиш, уни жаҳон стандартлари асосида муттасил такомиллаштириб борилишига қўйилаётган бир қадам, дея баҳолаш мумкин.

Божхона назорати ва расмийлаштируви тартиб-таомилларида кўрсатилаётган божхона хизматларини автоматлаштирилиш жараёни кўп қулайлик ва имкониятлар беради:

Биринчидан, божхона декларацияларини дастлабки рақамли тақдим этиш жараёни божхона органлари бошқа назорат қилувчи идоралар билан компьютер тармоғи БААТ дастурлари орқали узвий, реал вақт (онлайн) режимда назорат қилиш, улар билан яқиндан ҳамкорлик қилишига имкон беради;

Иккинчидан, божхона органларининг рақамли, “қоғозсиз”, автоматик расмийлаштирувга тўлиқ ўтиши таъминланади. Бу эса, бундан ҳар қайси манфаатдор тарафларнинг расмийлаштирувига сарфлайдиган ортиқча вақт ва маблағини тежашга шароит яратиб беради.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам божхона органлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар тури ва сифатини янада оширишга давлат, жамият ва тадбиркорлик манфаатлари миқёсида кенг эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Респуб-ликаси Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармони қабул қилиниши бу борадаги энг муҳим қарор бўлди, десак муболаға

бўлмайди. Чунки, божхона хизматларини янада такомиллаштириш мақсадида мазкур Фармон билан тасдиқланган “2020-2023 йилларда божхона маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш концепцияси” ижросини таъминлаш бўйича 2020 йил 7 июнь куни ДБКнинг 93-сонли буйруғи қабул қилинди.

Божхона соҳасида айрим маъмурий тўсиқлар бекор қилинди ва божхона тартиботлари соддалаштирилди, божхона маъмуриятчилигининг илғор усуллари жорий этилди (божхона режимлари талаблари такомиллашиб, божхона аудити институти татбиқ этилди), ТИФ иштирокчиларининг экспорт қилиш билан боғлиқ айрим харажатлари қисқартирилди, товарлар ва транспорт воситаларининг дастлабки декларациялаш тартиби такомиллаштирилди, божхона иши соҳасида божхона органлари ва ТИФ иштирокчилари ўртасидаги зиддиятли вазиятларни камайтириш имконини берадиган божхона органларидаги низоларни судгача ҳал этиш тартиби (Аппеляция ва Инкассация тизими) жорий этилди, божхона қийматини аниқлаш ва назорат қилиш тартиботларини ГАТТ/ЖСТ нормалари ва талабларига мувофиқ ўтказиш учун комплекс тадбирлар амалга оширилди, божхона ҳуқуқий муносабатларининг барча иштирокчилари томонидан божхона қонун ҳужжатлари нормаларининг бир хилда қўлланилиши таъминланди.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва Ўзбекистон Республикаси билан тузилган халқаро шартнома, келишув шартларининг амалдаги ижросида ташқи савдога оид қонун бузилиш ҳолатларини ва қабул қилинган стандартлардаги ташқи савдога оид фарқларни ҳамда ташқи савдога оид фаолият самарадорлиги тамойилларини янада олдинроқ вазиятда аниқлаш, товарларнинг божхона расмийлаштируви вақтида божхона рискларини камайтириш ва божхона назорати билан боғлиқ харажатларни қисқартириш божхона аудитининг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот якунида, шунингдек, божхона аудитининг муҳим объектларига аниқлик киритилган ва унинг таркибий тузилиши тузиб чиқилган.

Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, мамлакат ташқи савдо интеграцияси жадаллашуви, бевосита, божхона маъмурчилигидаги ислохотларга, жумладан, божхона назорати тартиб-таомилларини соддалаштиришга қаратилган божхона аудити механизмини амалда самарали қўллашга кўп жиҳатдан боғлиқ. Бу биринчидан, қисқа муддатда, божхона органлари истиқбол режасининг янада тўлиқроқ бажарилиши орқали, улар томонидан Давлат бюджети даромадларини оширишга ижобий таъсирини кўрсатса, иккинчидан, очиқ ташқи савдо сиёсатини юритиш бўйича Бутунжаҳон савдо ташкилоти талабларини бажаришга қўйилган илк қадам бўлар эди. Ўйлайманки, божхона тизими самарадорлигини ошириш мақсадида, божхона аудити истиқболда, албатта, ташкил этилади ва амалга оширилади.

Ўзбекистонда ривожланган давлатларнинг илғор тажрибалари асосида божхона органлари томонидан ТИФ иштирокчиларига кўрсатилаётган электрон божхона хизматлари ДБКнинг “Ягона дарча” Божхона автоматлашган ахборот тизими дастури орқали амалга оширилмоқда. Ушбу механизм 2012 йилдан бошлаб токи ҳозирги кунгача такомиллашиб бормоқда. Бироқ, ушбу электрон платформа ҳамон ривожланиш босқичида турганлигини таъкидлаш жоиз. Унда ҳозирча ТИФ иштирокчиларига 46 та электрон божхона хизматларини кўрсатиш учун рўйхат келтирилган.

Фикримизча, ушбу рўйхатни, бир қатор божхона хизматларини киритиш орқали кенгайтириш мумкин. Мазкур хизмат товарларни экспорт ва импорт қилувчиларга божхона расмийлаштирувини амалга ошириш тартиби тўғрисида босқичма-босқич йўналиш бериш орқали амалий кўникмаларни ҳосил қилишга ёрдам беради. Шунингдек, божхона хизматларини кўрсатишдан ҳам тизим самарадорлигига баҳо беришга имкон яратилади. Бизнингча, ушбу божхона хизматларини нафақат сон жиҳатдан кўпайтириш, балки, уларни сифатини ҳам

бир вақтнинг ўзида ошириш масаласига нисбатан тизимли ёндашиш божхона органлари фаолиятининг устувор йўналишига айланиши керак

Бу борада, ривожланган хорижий давлатлар илғор тажрибасидан самарали фойдаланиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йилнинг 22 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги “Божхона маъмуриятчилигини ислох этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармони (<https://lex.uz/docs/4844615>)

(<https://lex.uz/docs/3844549#3848098>)

3. Guidelines for post-clearance audit (PCA) Volume 1. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/revenue-package/pca_guidelines_vol1

4. Кудрявцев О.Е., Соловьев В.В., Соловьева И.В. Выбор объектов таможенного аудита с использованием системы анализа и управления рисками: пособие /– Ростов-н/Д: «РИО Ростовского филиала РТА», 2005. – С.97.

5. Берзан А.А. Развитие методических основ посттаможенного контроля. Автореф. дис. к.э.н. 08.00.05 / РТА. -М., 2007. – С.15., Берзан А.А. Развитие методических основ пост таможенного контроля. М-во образования и науки Российской Федерации, Социально-правовой институт экономической безопасности: монография, 2008. – С. 171.

6. Kazunari Igarashi (World Customs Organization). Post-Clearance Audit. // Seminar on Risk Management and Post-Entry Audit, Shenzhen, People’s Republic of China. - June 7-10, 2005. – P. 2-7.

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS OF HIGH SCHOOL

Bainiyazov Daniyar Kuanishbay o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi

1-bosqish doktoranti

Annotation: This article emphasizes the value of foreign languages in Uzbekistan's ongoing education system as well as the cutting-edge tools required to study them. Teaching English to students of high school through the use of cutting-edge technology, thought-provoking games, and interactive techniques based on unconventional ideas and educational tools; conquering obstacles to English language learning and developing a stronger ability to use cutting edge technologies in the learning process.

Key words: communication, communicative competence, innovation, modern technology, motivation.

These days, proficiency in a foreign language is becoming essential for employment training. There is a strong demand for language learning among specialists in various fields because they collaborate with foreign partners on a high level. Foreign languages are increasingly being taught in vocational education in today's world. People first learn such information in high schools, and later in training programs, institutes, or by becoming familiar with foundational knowledge sets that support self-directed foreign language learning. For those with varying proficiency levels in language, there is a vast array of educational resources available today. These days, proficiency in a foreign language is becoming a requirement for employment. Linguists are in high demand because specialists across a wide range of fields collaborate extensively with foreign partners. Foreign languages are becoming a crucial component of vocational education in today's world. People first learn such knowledge in elementary, middle, and high schools. Later, they can acquire it in training programs, institutes, or by becoming familiar with the fundamental knowledge sets that enable them to learn a foreign language on their own. New methods and

requirements for foreign language teaching in the country have been developed in accordance with the Recommendations of the European Framework for Assessment of Knowledge and Skills of Foreign Language Teachers (CEFR). According to him, textbooks have been created for students of secondary schools and vocational colleges. In accordance with these requirements, classrooms are equipped with stands and new information and communication technologies. The demand for learning a foreign language is growing day by day.

The field of foreign language science comprises four distinct components, namely reading, listening comprehension, speaking, and reading, each of which offers unique ideas and abilities. Effective use of contemporary information technology in the teaching and learning process is known as educational technology. It also seeks to raise the standard and efficacy of education by incorporating cutting-edge, contemporary technology into the teaching and learning process. Using such information and communication technologies, in particular, has a number of benefits when learning a foreign language. In the study and instruction of languages, contemporary technology plays a crucial role. Technology is helpful in all areas of learning a foreign language, including speaking, listening, reading, and writing. For instance, without a computer, CD player, and other necessary equipment, listening and understanding are obviously impossible. When learning a language, listening is one of the most crucial components. The learner must simultaneously focus on the pronunciation, vocabulary, grammar, and meanings of the speaker.

The ability of students to understand and use information and communication technologies is a crucial component of using modern technologies in the classroom. One of the best methods for teaching and learning a foreign language is to use contemporary technology. This process involves the following: - using computers, the learner can watch and hear videos, dialogues, movies, or cartoons in a foreign language; - listening to and watching TV shows and radio broadcasts in foreign languages; - using more conventional methods like tape recorders and cassettes; - CD players are available.

Commonly recognized educational strategies and principles ought to be the cornerstone of any game. Subject-based learning games are what we should have. The student is more engaged in the activity and works more comfortably during the games than they would be in a typical class. Notably, the game serves as a teaching tool first and foremost. It is the teacher's job to use the students' interest in playful lessons and their desire to win as learning tools.

The learner wants to think that they can write, play, talk, listen, and comprehend in English. As is well known, the student is a subject in the current educational process. The effectiveness of education will rise if more interactive techniques are emphasized. Instructing students in independent thought is a crucial component of English language education.

Based on the experiences of American educators, English teachers now employ the following cutting-edge techniques: "Creative Problem Solving," which involves reading the story from start to finish. pupils are referred to their own judgment; - Merry Riddles are a crucial component of teaching English to pupils, as they discover new vocabulary and solve riddles; - Quick answers contribute to the efficacy of the lesson; - "Warm-up exercises" - the utilization of different games in the classroom to engage pupils in the lesson; - "Pantomime" (pantomime) This technique is employed in a lesson or written assignment where extremely complex subjects need to be explained to pupils. can be applied when students are fatigued; - The chain story method enhances their oral communication abilities; - Acting out characters This approach works well for a variety of subject areas.

To put it succinctly, learning English through creative teaching techniques helps students become more fluent, logical thinkers, and fast and accurate responders. Students' curiosity is piqued by these techniques. The student makes an effort to arrive at class well-prepared. As a result, pupils take an active role in their education. We will contribute to the future development of efficient methods for aspiring teachers to employ cutting-edge technologies, as the educational system sets itself the task of fostering a free-thinking, mature, and well-rounded individual. Potential.

REFERENCES:

1. “INTERACTIVE METHODS USED IN ENGLISH LESSONS” (methodical manual), Navoi, 2006, 40 pages.
2. M. Kholdorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. "THE USE OF ASSISTANCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING". Tashkent: Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, 2005
3. O. Hoshimov, I. Yakubov. “METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH” (textbook) Tashkent: Sharq Publishing House, 2003
4. Qurbonov Sh.Y. Seytxalilov Ye.A. Education quality management. - T: Shark.
5. . Hedge, T. Writing. Oxford/New York: Oxford University Press. 2005
6. Wilga Rivers. Teaching foreign language skills. 2nd ed. Chicago, Il. University of Chicago Press.

Websites

1. <http://www.ziyonet.uz>
2. <http://www.pedagog.uz>

GEOLOGIYA SOHASIDA TOG‘ KOMPASI VA UNING AHAMIYATI

Asliddin Xurramov Karim o‘g‘li

Sharipov Xamroz Tolib o‘g‘li

Tog‘aymurotov Bobur

Termiz muhandislik-texnologiya insituti talabasi

Annotatsiya: Tog‘ kompas-tog‘ jinsilari qatlamlarning yotish elementlari, yotish burchagining o‘lchami og‘ish va yo‘nalish tomonlarini aniqlaydigan asbob hisoblanadi. Tog‘ kompas yordamida dunyo tomonlarini aniqlanadi. Shu bilan birgalikda tog‘ kompasining magnit mili yordamida gorizont (azimut) burchak o‘lchanadi. Tog‘ kompas geologning asosiy ish qurollaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘z : Tog‘ kompas, azimut, meridian, tog‘ jinsi, geolog.

Tog‘ kompas — tog‘ jinslari qatlamining yotish elementlari: yotish burchagining o‘lchami, og‘ish va yo‘nalish tomonlarini aniqlaydigan asbob. To‘g‘ri to‘rtburchak shakldagi magnitlanmaydigan plastinka taglikka o‘rnatilgan kompas va qiyalik burchagini aniqlashga moslashtirilgan oyna ko‘rsatgichdan iborat. Tog‘ kompasining shimoliy—jananubiy yo‘nalishi (S—YU yoki N— S) taglikning uzun tomoniga parallel holda joylashtirilgan. Sharq — g‘arb tomonlari (V—3) o‘rni almashtirilib yozilgan. Kompas doirasi — limbi shimoliy qutbdan boshlab soat strelkasi harakatiga teskari yo‘nalishda 360° ga bo‘lingan. Tog‘ kompas tog‘ jinsi qatlamiga uning yotishiga perpendikulyar ravishda yonboshi bilan, "S" harfli tomonini esa yotish yo‘nalishi bo‘ylab joylashtirilganda limbada shoqul ko‘rsatayotgan kichik burchak — qatlamning yotish burchagi, kompas yonboshi bo‘ylab qatlam yuzasidan o‘tkazilgan chiziq — yotish chizig‘i deyiladi. Yotish chizig‘iga perpendikulyar chiziq, qatlamning yo‘nalishini ko‘rsatadi. Qatlam azimuti unga Tog‘ kompasini gorizont ravishda "S—YU" yo‘nalishini qatlam yo‘nalishi chizig‘iga moye joylashtirilganda magnit strelkasini shimoliy uchi doirasidagi ko‘rsatkich — qatlam azimuti yo‘nalishi bo‘ladi. Tog‘ kompasidan geologik qidiruv ishlarida foydalaniladi.

Azimut (arab. — yo‘l, yo‘nalish) — kuzatish joyining meridian tekisligi bilan kuzatilayotgan ob’ektdan o‘tgan vertikal (tik) tekislik orasidagi burchak.

Dala sharoitida qatlamlar va boshqa geologic ob'ektlarqiya yuzasining yotish elementlari tog' kompassi yordamida o'lchanadi. Tog' kompassining bir qancha turlari mavjud bo'lib , ular har xil sharoitda foydalanishga mo'ljallangan.

Tog' kompassi –quticha markazida o'tkir uchli iginachaga magnit mili (strelkasi) o'rnatilgan. Uninig shimol va janub tomoni har xil ranglarga bo'yalgan bo'ladi. Tog' kompassi ishlatilmagan vaqtda magnit milini ko'tarib , quti oynasiga qisib turuvchi maxsus richag va vint bilan jihozlangan.

Tog' kompassi . 1-kompas asosi; 2-limbi kompas qutisi; 3-klinometr; 4-klinometrni mahkamlash mexanizmi; 5-magnit mili; 6-qoplovchi oynani tutib turuvchi purjina; 7-magnit milini mahkamlash mexanizmi

Tog' kompassining gorizontol holatini aniqlash uchun unga shayton ham o'rnatilgan bo'ladi. Bundan tashqari tog' kompassining uzun tomonlaridan birining qirrasida masofa o'lchash uchun santimetirli shkala va uning orqasidan 0 gradusdan 90 gradusgacha bo'lgan burchaklar sinusining qiymatlari berilgan bo'ladi .

Tog' kompassi yordamida magnit azimuti o'lchanadi. Lekin ish jarayonida magnit azimuti emas balki geografik (haqiqiy) azimutdan foydalaniladi

Tog' kompassi yordamida qiya yotgan qatlamning (yuzaning) yotish elementlarini aniqlash

Tog' kompassi yordamida qiya yotgan qatlamning (yuzasining) yotish elementlarini aniqlash uchun uning janub tomoni qatlam yuzasiga taqaladi va shayton yordamida gorizontal holatga keltiriladi. Bunda qatlam yuzasini bilan tog' kompassi korpusining kesishish chizig'i qatlamlarning yo'nalish chizig'i bo'ladi.

Yotish elementlarini tog' kompassi yordamida aniqlash

Qatlamlarning yotish burchagi esa tog' kompassini qatlamlarning yo'nalish chizig'iga perpendikulyar holda, pastga qarab qo'yilib o'lchanadi. Bunda tog' kompassining uzun qirrasi bilan qatlam yuzasining kesishish chizig'i bo'ladi. Tog' kompassi vertikal holda o'rnatilgandan keyin shoqulning harkatsiz tutib turuvchi tugmachasi bosilib, u harkatga keltiriladi. Shoqul tebranishi to'xtagandan so'ng tugmacha qo'yib yuboriladi. Klinometr limbidan olingan hisob qatlamning yotish burchagi bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekiston tabiiy boyliklardan, xususan yoqilg‘i sanoati muhumi hisoblangan neft, gaz va ko‘mirdan yanada to‘laroq va samarali foydalanish respublikaning ishlab chiqarish ixtisodiyoti doirasini ancha hissasini oshirishga imkon yaratdi. Tog‘ kon sanoatini rivojlantirish hamda yurtimiz hududlaridagi yer osti boyliklarini mukammal o‘rganmoq maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek geologiya razvedka ishlarini hududlar kesmida olib borish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompas>
2. <https://srcyrl.china-sfcompass.com/>
3. <http://geografiya.uz/bilasizmi/10516-olmeklar-kompasi.html>

SHOYIM BO‘TAYENING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA OBRAZLAR OLAMI VA RUHIYAT TALQINI

Yakubova Barnoxon Jo‘shkinovna
UrDU 2-bosqich magistri

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada Shoyim Bo‘tayevning nasriy romanida obrazlar olami va ruhiyat talqinini tahlil qildik va mazmun-mohiyatini misollar orqali ochib berishga harakat qildik.

Аннотация. В данной статье мы проанализировали мир образов и трактовку психики в прозаическом романе Шоима Ботаева попытались на примерах раскрыть его суть.

Annotation. In this article, we analyzed the world of images and the interpretation of the psyche in Shoyim Botayev's prose novel and tried to reveal its essence through examples.

Kalit so‘z: folklorizmlar, maqol, matal, rivoyat, badiiy asar, badiiy obraz, qahramon kechinmasi.

Ключевые слова: фольклоризм, пословица, маталя, повествование, произведение искусства, художественный образ, героический опыт.

Key words: The importance of folklorisms in the art of the work is analyz.

O‘zbek tili shu qadar kengki, uning vositalari yordamida har bir ijodkorning ijodiy mahorati, uslubi va saviyasi u yaratgan ijod namunalari bo‘lgan asarlari tilida, she‘riyatida namoyon bo‘ladi. Yozuvchi va shoirlar tuganmas so‘z boyligiga ega bo‘lishi, xalq tilini chuqur bilishi, so‘zlarning ma‘no nozikligini anglagan holda mahorat bilan foydalana olishi, qadriyat va an‘analarni o‘z asarlariga singdira olishi ularning yuksak iste‘dod sohibi ekanligi va zukkoligidan dalolatdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek “Adabiyot, san‘at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi”. [1.] Darhaqiqat bugungi unda adabiyot tobora rivojlanib, insoniyatning bezavol yashamog‘ida tamal toshi bo‘lib kelmoqda. Yozuvchi Cho‘lpon ta‘riflaganidek, “Adabiyot har bir millatning hisli ko‘ngil tarixining eng qorong‘u xonalarida maishat (tirikchilik) har xil tusda va rangda

bitishgan, fayzli til birga taqdir etula olmaydirg'on bir guldur. Ushbu yashadigimiz muhit doirasida oning to'lguni odamning har xil maishatiga qarab o'zgaradur... .. Adabiyot chin ma'nosi ila o'lgan, so'ngan, qoralangan, o'chgan, majruh, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qarab singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg'on, o'tkir yurak kirlarini yuvadurg'on toza ma'rifat suvi, xiralagan oynalarimizni yorug' va ravshan qiladirg'on buloq suvi bo'lg'onlig'idan bizga g'oyat kerakdir..." [2.] Ushbu ta'rifga xos va mos yozuvchilardan biri adabiyotshunos, kinodramaturg Shoyim Bo'tayev o'zining "Qo'rg'onlangan oy" romani orqali tarixning qorong'u xonalarini bizga yaqqol ochib bergan.

Yozuvchi adabiyot laboratoriyasi haqida gapirar ekan, adabiyotshunos Marxabo Qo'chqorovaga bilan suhbatida shunday deydi: - "Yigirma besh yil –katta davr, asrning to'rtidan biri. Mustaqillikning ana shu davrida suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib deganlaridek, ozmuncha to'siqlaru dovonlar oshmadik. Millat ma'naviy hayotidagi ko'plab muhim hodisalar ham shu chorak asr davomida bo'y ko'rsatadiki, ular haqida bugun maktab o'quvchisiyam to'lg'inlanib so'zlab berishi mumkin".

Iste'dodli adib Shoyim Bo'tayevning "Qo'rg'onlangan oy" romanida insonning turli xil olami badiiy talqin etilgan, milliy qadriyatlar, qishloq odamlari, ularning hayot tarzi, urf-odatlar, insoniy fazilatlar bilan bir qatorda inson, inson va jamiyat, olam va borliqni kashf etishda uning turli xarakter qirralari talqin etilgan. Shuning uchun adibning romanida insoniyatning ichki olami, insoniyat fojiasi, insoniyatning ruhiy istiroblari, bosh obraz Murtazo misolida ochib berilgan.

Romanning badiiy-estetik ahamiyati shundan iboratki, yozuvchi romanga xos tafakkurni romanga jalb etishda turli talqin yo'llariga murojaat etgan. Romanda mifologik talqin o'ziga xosligini badiiy xronotop, ya'ni o'tmish va bugun zaminida dalolatlashga urinadi. Qahramon ongida tashqi muhit ta'sirida tug'ilgan, ruhiyatiga xos bo'lgan andishani yengish g'oyasi bora-bora uning ruhida kuchga aylanadi. Qahramon obrazlarini yoritib berishda adabiyotshunos olim

B. Sarimsoqov ta'kidlaganidek: "Tasvirlardagi obrazlilikning jonli chiqishi uchun uning atrofga qay tarzda tarqala boshlaganligini aytadi. Tabiatda shom qorong'usi

hamma joyga tabiiy tushadi, u dastlab bir joyga tushib, keyin jonli narsadek tarqalmaydi”, Abdug‘ofur Rasulovning “...nasr badiiyliigi asar to‘qimasiga singdirib yuborilgan, billur zarralariday “yalt-yult” yonib turadigan topildiq-detallarda namoyon bo‘ladi... Shoyim Bo‘tayevning asarlaridagi uvoq timsollarning mag‘zi to‘q, xalqonaligi yaqqol ko‘zga tashlanadi” degan fikri ayni haqiqatdir. Shoyim Bo‘tayevning o‘zi “Hurriyat”dagi suhbatdoshiga “El qiyofasi... kuchli shaxslarda va milliy xarakterlarda namoyon bo‘ladi” degan. Uning butun ijodi davomida ana shu aqidaga rioya qilib kelayotganini ko‘rish mumkin.

“Qo‘rg‘onlangan oy” romani “So‘qir toycha ayg‘irlar orasida Shifo izladi. Kun o‘rtasigacha bo‘zladi, Tun o‘rtasigacha qon yig‘ladi. U qanday qilsin, deyishdi. Bilib qo‘ying: bu – yomon. Irq bitigi. IX asr.” [3:1] epigrifi bilan boshlangan. Bir qarashda ushbu epigraf asarning butun ma’no-mazmunini aks etgandek tuyuladi. Aslida ham epigraflar asarning mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda tanlab olinadi. Romanda kompozitsion yaxlitlikni yuzaga keltiruvchi epigraf, peyzaj, portretlarning xarakterlarni yuzaga chiqaruvchi muhim omil mavjud hamda obrazlarda mujassamlashgan yovuzlik, ezgulik, yaxshilik kabi tushunchalar milliy qadriyatlar asosida yoritilgan.

Sh.Bo‘tayevning “Qo‘rg‘onlangan oy” romanidan tasvirlangan ayrim obrazlar “Shox” romanida va boshqa qissa, hikoyalarining ayrim lavhalarida ham ko‘rsatganligining guvohi bo‘ldik. “Qo‘rg‘onlangan oy” romanida tabiatga zug‘um qilish natijasida jar sari odimlagan Murtazo singari **obrazlar** va ularning xatti-harakatlari davomiylik kasb etib, “Shox” romanida ham ushbu xususiyatlar muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Adabiyotshunos Sh.Turdimov qayd qilganidek: “Aql narsa va hodisalarni zidlab tushunishni xush ko‘radi, yaxshi – yomon, ezgulik – yovuzlik, oq – qora, issiq – sovuq, yoz – qish va hokazo. Aslida voqelik bu kabi jo‘n tasniflar bilan o‘lchanmaydi. Davriylikning o‘lcham mezonlari soddadan murakkablashib boradi, keyin yana sodda ko‘rinishga qaytadi. Hayratlanarlisi shundaki, epos badiiy timsollarda bu murakkab jarayonni o‘ziga xos talqin etadi”. [3:12] Asosli ta’kidlanganidek, davrlar o’sha

eposdagi poetik tasvirlar roman tarkibiga ham singdirila boshlandiki, bu esa badiiyat mezonlarini mukammalligini ta'minlashga xizmat qilgan.

Shoyim Bo'tayevning "Qo'rg'onlangan oy" romanidagi bir qator talqinlar yuqoridagi qarashlarni asoslaydi, chunki Zokir bulbul (baxshi)dan yodiga tushganlarini Ubaydilla chavandoz ham o'ziga xos tarzda kuylashga, ma'lum bir davrning go'zalliklarini, insonlardagi ezgu xislatlarni, odamiylik va insoniylikning juda ko'p narsalardan ustun bo'lganligini alohida qayd etishga intiladi: "Rangontog' etaklaridan qaylargadir bosh olib ketishgani haqidagi rivoyatlarni eslarkan, axiyri qaytishibdi-da, derdi o'ziga-o'zi qalbi quvonchga to'lib. Rangontog' etaklarini sayg'oqlar to'ldirib, daydibadal shamolday yayrab-yashnab yurishsa shuning o'zi qut-baraka-da. Sayg'oqlarsiz bu tog'lar tog' emas, bir uyum tosh, xolos. Zokir bulbulning tog'lar boshqa, toshlar boshqa, deb kuylashi ham bejiz emas-da.

Rangontog'dan kelar-ey,

Ohularning dupuri.

Tog'dan sado berar-ey,

Yuragimning dukuri..." [4:10,11]

Xalqona, sodda va go'zal termalarning zamirida ham juda achchiq haqiqat mujassamlashgan edi. Zokir bulbulning bu misralarida go'zallik bilan insoniylik mujassamlashganligini his eta boshlaymiz. Asardagi she'riy misralar asosida qahramon badiiy xarakterining ma'lum bir qirrasini badiiy talqin etishga qaratilgan.

Adabiyotshunos olimi O'Imomnazarova shunday yozadi: "Roman qahramonlari gumanistik talqinida ularning tabiatga bo'lgan munosabatlari alohida o'rin tutadi. Masalan, Burgut obraziga ramziy ma'no yuklangan. Faqat nafs ilinjida yashayotgan burgut tutqunlikka mahkum. Qanotlari ayovsiz qirqilib sekin-asta Murtazoning qo'liga o'rganadi. Shu o'rinda adib burgut bilan Murtazo obrazidagi nafs qullari qanchalar tuban bo'lishini hayvonot va insoniyat olami qiyosida isbotini keltiradi. Birgina nafs uchun bepayon osmonidan, tizginsiz shamollardan, yorug' shu'lalardan judo bo'lib, qornini to'yg'azgan kishini homiy bilib, o'z o'tmishini unuta boshlagan burgut itoatkor qushga aylanadi. Murtazo esa o'z nafsini deb oq bo'kanlarga qirg'in keltiradi. Oqibat

asta-sekin o‘zligini unuta boradi. Murtazo burgutni aldov yo‘li bilan tuzoqqa ilintiribgina qolmay, balki uni beshafqatlik ruhida tarbiyalaydi” [5:27]

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, milliy xarakterlar asosida inson fojialarini yoritish ustuvor muammolardan biriga aylandi. Shu jihatdan milliy o‘ziga xoslik, qadriyatlar ifodasining talqini asosida insoniyat fojialarini talqin etish an‘anasi yetakchilik qilgan. Bu esa ijodkor badiiy mahorati bilan bir qatorda, davr va inson muammolarining badiiy ifodasida yanada teranlashdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xalq so‘zi, 56-son
2. Sh. Bo‘tayev. Qo‘rg‘onlangan oy. – T.: “Sharq”, 1995, - B. 10-11.
3. Sh. Turdimov. Etnos va epos. – T.: “O‘zbekiston”, 2012, - B. 12.
4. O‘. Imomnazarov. Shoyim Bo‘tayev romanlarida inson konsepsiyasi. – T.: Qarshi “Nasaf”, 2012, - B. 27.

TEMPERAMENTNING PSIXOLOGIK TAVSIFI

Odilova Shahnozxon Valiyorjon qizi
Qo‘qon DPI Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
1-bosqich talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada temperament tushunchasiga ta‘rif berilgan, uning xususiyatlari haqida to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, temperamentning turlari misollar orqali ochib berilgan. Tadqiqotchi olimlarning temperament haqidagi fikrlari izohlangan.

Abstract In this article, the concept of temperament is defined, its characteristics are discussed. Also, the types of temperament are revealed through examples. The opinions of research scientists about temperament are explained.

Kalit so‘zlar temperament, xolerik, melanxolik, flegmatik, sangvinik, emotsionallik, faollik.

Keywords temperament, choleric, melancholic, phlegmatic, sanguine, emotionality, activity.

Har bir inson o‘z hayoti davomida psixologiya yo‘nalishining temperament tushunchasiga, albatta, duch keladi va aynan uning qaysidir sifati yoki xarakteri temperamentning aynan bir tipiga mansub bo‘ladi. Xo‘sh, temperamentning inson hayotidagi o‘rni va ahamiyati nimada, nima uchun bizning xarakterlarimiz uning aynan bir tipiga mansub bo‘ladi? Ushbu savollarga javobni maqolamiz davomida bilib olamiz.

Temperament - (lot. temperamentum - aralashma) insonlarning faoliyati va xulq-atvorining dinamik, emotsional holatlarini aks ettiruvchi, muayyan guruhlarini tavsiflovchi psixik xususiyatlarning yig‘indisi (majmuasi), undagi asab tizimi tipining namoyon bo‘lishi. Temperament deganda biz, odatda, kishining tabiiy tug‘ma xususiyati bilan aloqador bolgan individual xususiyatlarni tushunamiz. Bu tushunchaga psixolog olimlar turli jihatdan yondashib turlicha ta‘rif bergan. Mashhur rus psixologi va sozanda Teplov Boris Mixaylovich temperament tushunchasiga shunday ta‘rif bergan: “Temperament deb, ayni bir odam uchun xos bo‘lgan emotsional

qozg'aluvchilik, ya'ni bir tomondan hislar paydo bo'lishining tezligi va ikkinchi tomondan, ularning kuchi bilan bog'liq bo'lgan psixik xususiyatlarning yig'indisiga aytiladi". [1:312]

Ivan Petrovich Pavlov temperamentga bergan ta'rifi quyidagicha: "Har bir ayrim kishining va, shuningdek, har bir ayrim hayvonning ham eng umumiy xarakteristikasidir, har bir individning butun faoliyatiga muayyan qiyofa beradigan nerv sistemasining asosiy xarakteristikasidir. [2:359]

Temperament ikki tarkibiy qism, ya'ni faollik va hissiyotlilikdan iborat. Xulq-atvorning faolligi harakatchanlik, intiluvchanlik, tezlik yoki aksincha, sust va harakatsizlik darajasini ifodalaydi. O'z navbatida emotsionallik esa, belgi (ijobiy va salbiy) modallik (g'azab, qorqinch va boshqalar) ni ifodalaydi. temperamentning asosiy to'rt xil tiplari mavjud:

- ❖ Xolerik;
- ❖ Melanxolik;
- ❖ Flegmatik;
- ❖ Sangvinik.

Temperamentning bu asosiy tiplari paydo bo'lish dinamikasi va emotsional holatlarining tezligi bilan farq qiladi. Gippokrat ta'limotiga ko'ra, har qaysi odamda yuqorida ko'rsatilgan tiplardan biri ko'proq bo'lib, inson tana-a'zosidan ustun turadi.

Xolerik - (grek. hole – o't) temperamentning kuchli, qo'zg'alishi ustun bo'lgan nomutanosib, o'ta harakatchan tipi. Tez va kuchli alanganib ketadigan hislarga ega. Bu tipga mansub insonlar mimika va imo-ishoraga boy hisoblanadi. Ko'p hollarda serzardaligi va betoqatligi bilan ham ajralib turadi. Ularning harakatlari va qiziqishlari doimo barqaror. Xatti-harakatlarida esa qat'iylik bor. Lekin bunday tip a'zolari diqqatni bir joyga to'plashda qiynalishadi. Sabr-toqat kerak bo'ladigan hollarda o'zlarini tutib turishlari qiyin boladi. Ular hayot tarzlarini birdek o'tishini, juda ham faol hayot kechirishni istaydilar. Lekin ba'zida qo'pollikni ham ko'rish mumkin. Bu tip vakillarining harakatlari fikrlaridan oldin yuradi. Shuning uchun ham ular bir ishni qilib bo'lishgandan keyin fikr yuritishadi. Harakatlari ham ba'zida serjahl va asabiy.

Ba'zi hollarda esa ulardan dilksh suhbatdosh topish mushkil ish. Ana shunday paytlarda bu tip a'zolarini tushunib bo'lmaydigan darajadagi qiyofada ko'rish mumkin.

Sangvinik - (grek. sandus – qon) tip a'zolari hissiyotning juda tez, qo'zg'aluchanligi, lekin beqaror bo'lishi bilan boshqa tip vakillaridan ajralib turadi. Ularning kayfiyati tez-tez o'zgarib, bir kayfiyat ikkinchi bir kayfiyat uchun joy bo'shatib berishi mumkin. O'ziga teskari bo'lgan kayfiyat bilan almashib turishi ham mumkin. Bu temperamentli insonlar juda ham serharakat, chaqqon va so'zamol bo'ladilar. Ular ko'p ishga tezlik bilan kirishadigan, lekin ishdan tez soviydigan bo'lishadi. Bir xil vazifani uzoq muddat bajarishga moyil bo'lmaydilar, bamisoli "ob--havo" bo'lishadi. Har qanday vaziyatdan ham osonlikcha chiqib ketishadi. Har bir ishga tezlik bilan kirishadi, lekin boshlagan ishidan tez sovib, tez qaytishlari ham mumkin. Ular juda tez xafa bo'lishlari va yig'lashlari mumkin. Ammo xafalikni unutib, yig'ini kulgiga tezlik bilan almashtirishga ham qodir bo'lishadi.

Melanxolik - (grek. melanxole-qora ot) hissiyotning sekin, lekin kuchli qo'zg'aluvchanligi va barqaror bo'lishi bilan farqlanadi. Bu temperament vakillari tez hayajonlanadigan, ta'sirchan va muloqot davomida sekin gapiradigan, davomli kayfiyatga moyil bo'lib, o'ta sustkash bo'ladilar, ishga birdan kirishmasliklari mumkin, biroq boshlagan ishini oxiriga yetkazmay qo'ymaydigan insonlar tipidir. O'zlariga berilgan savolga ham uyalib-tortinib javob berishadi. Bu tip egalari bir narsadan xafa bo'lsa, bu xafalik uzoq vaqt davom etadi. Ularning asab jarayonlari ham kuchsiz bolib, tormozlanish jarayoni qo'zg'alish jarayonidan ustunroq turadi. Melanxoliklar unchalik o'yinlarni yoqtirmaydi, biroq juda kirishimli va chidam, matonatlidir. Ularning his-tuyg'ulari esa juda sust o'zgaradi va doim diqqati barqaror bo'ladi.

Flegmatik - (grek. plegma - shilimshiq modda, balg'am) sust, mutanosib va juda hotirjam insonlar tipi. Bu temperament a'zolarining emotsional ta'sirlanishi oson emas, hislarini ham deyarli namoyon qilmaydi. Nutq sur'ati tez va harakati juda sust, tashqi taassurotlarga sustlik bilan javob qaytaradi. Yuz tuzulishidagi mimikalari va imo-ishoralari unchalik kozga tashlanmaydi. Ular tashqi ta'sir va ta'sirlanish qobiliyatiga

ega emaslar. Tuyg'ularining juda sekinligi va kuchsiz qo'zg'alishi bilan boshqa temperament vakillaridan farqlanadi. Bu tipdagi bolalar tortinchoq va hech kimga tegmaydigan, birovni ranjitmaydigan bo'lishadi, shovqin-suronli joylarni va urushlarni yoqtirmaydi.

Har qaysi inson temperamentining butunlay tip darasigagina sig'irib bo'lmaydi. Ko'pchilik kishilarda faqat bir xil temperant yuzasidan chegaralanmaydi. Masalan, sangvinik temperamentidagi shaxslarda xolerik va flegmatik temperament alomatlari ham bo'lishi mumkin. Flegmatik temperament egalarida esa, sangvinik va melankolik temperament alomatlari kuzatiladi. Ularnig faqat qaysi temperament alomatlari ustunroq bo'lsa, shunga qarab ularni bir temperament guruhi (tipi) ga kiritish mumkin. Faqat sanoqli insonlargina bu tiplarning sof vakillari hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, temperamentning har bir tipi a'zolari o'ziga xos xususiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Temperment insonning qobiliyatligini va iste'dodini belgilamaydi. Ko'zga ko'ringan ist'edod egalaridan faoloyatning turli sohalarida turlicha temperament egalarini topish mumkin. Masalan, A. S. Pushkin - xolerik, A. I. Gersen - sangvinik, V. A. Jukovskiy - melankolik, I.A. Krilov - flegmatik temperamentga mansubdir.

Temperamentning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Hayotimiz davomida "aralash" temperament a'zolarini ham uchratishimiz mumkin. Shuningdek, temperantlarning yaxshi va yomoni bo'lmaydi, ularni boshqarish va nazorat qilish o'zimizga bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ubaydullayev Z. Asab va ruhiyat. Ilmiy-ommabop risola. - Toshkent. 4-nashr, 2019, B -312.
2. Ivanov P, Zufarova M. Umumiy psixolojiya. - Toshkent, 2014. B - 357-362.
3. Maklakov G. Umumiy psixolojiya. - Moskva, 2005. B - 167.
4. G'oziyev. E. Umumiy psixologiya. - Toshkent. 2002. B - 82.

ANTHROPONYMS IN THE EPIC “THE BIRTH OF THE GURUGLI”, WHICH ARE INCLUDED IN THEIR OWN AND THE ASSIMILATED LAYER

Davlatnazarov Davlatnazar Ro‘zmatboy o‘g‘li
Student of UrSU

Annotation In this article, the lexical composition of the anthroponyms used in the epic “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” is analyzed, that is, to which layer they belong.

Key words: anthroponym, real name, non-real name, common nouns...

The branch of onomastic linguistics that studies horses of any nature, the history of their occurrence and change, also expresses in itself the sum of all proverbial nouns in the language. The science of onomastics divides objects that have received valid names into sections according to their category. One of these is the anthroponym (Greek: anthropos - anthropos + onoma-a horse with a horse) – a man with a horse (name, surname, nickname, nickname, nickname, patronymic, etc.). All those present in a particular language, the set of noble horses is referred to as anthroponymy.²³ And anthroponymy or noun studies is the section of onomastics that studies the emergence, development and functionalities of the human forefather (anthroponyms). The collection and study of Uzbek anthroponyms on a scientific basis began in the late 19th - early 20th centuries. With the formation of Uzbek nomology as an independent field in the 70s of the 20th century, the scope of research on anthroponymics (noun studies)ka in its composition also expanded. From this period, Uzbek anthroponymy began to be studied in a diverse direction. The research on Uzbek anthroponymy came to the 80s of the 20th century, when attention was paid to the study of the Turkic layer in its composition. For Example, G.Sattorov did his nomination work on the topic” Turkic layer of Uzbek names”.²⁴ During the years of independence, the scope of research on Uzbek anthroponymy expanded even more.

²³ Begmatov E., Ulukov N. Explanatory Dictionary of Uzbek onomastics terms. - Namangan, 2006, P.13.

²⁴ Sattorov G.H. Turkic layer of Uzbek names. N.D.A. - Tashkent, 1990, P.19.

In epic onomastics, human names-names placed on heroes-that is, a complex of anthroponyms form a separate group. These names, in turn, are divided into ethnographically and linguistically distinct groups. It is known that the Uzbek people have been in economic, political, cultural contact with other peoples throughout historical periods. These connections have a certain influence on the language of the people with whom they interact. Change and development in the language will be strong in the lexicon of the language. The proverbial names in the onomastics of Uzbek folk epics are genetically grouped according to which language they actually come from. The anthroponyms in the lexicon of the epic "The Birth of the Gurugli", which we aim to analyze, are also divided into the following groups according to which layer they belong:

1. Anthroponyms included in their own layer as applied in the epic.
2. Anthroponyms that are part of the absorption layer used in the epic.

In the epic we witness the use of names belonging to the following languages: Arabic, Persian, Tajik, Uzbek and other languages.

Anthroponyms included in their own layer as applied in the epic. The names of this species are pure Turkic (Uzbek) names. For example:

*Mari's land had a Khan named Qawishti Khan. The Cowherd had one son, Toliboy sinchi.*²⁵

The name **Toliboy**, used here, is pure Turkish (Uzbek), meaning a child given in full, less-often, means a man who lives far away.

*There was a land called Taka turkman. In this land there was a Beck called Zhigalikhan.*²⁶

Zhigalikhan in pure Turkic (Uzbek) means a child born with a mark on the head.

Anthroponyms that are part of the absorption layer used in the epic. Names of this type are anthroponyms derived from Arabic, Persian and Greek, which have entered our language from other languages. For example:

²⁵ Folk oral creativity. The birth of the Gurugli. Publisher: Malik Murodov. - Tashkent: Yangiyul Polygraph Service, 2019. P.3.

²⁶ That work, P. 4.

- **Anthroponyms borrowed from Arabic.**

*In modern times, there was another fortress called Yovmit, el, Mari. There was a king of the land of jovmit called **Odilkhan**.*²⁷

The name **Odilkhan**, borrowed from the Arabic lexicon, means a truthful, just, dishonest person.²⁸

*Odilkhan also had a daughter, **Bibi Aisha**.*²⁹

The name **Oisha** is considered Arabic and represents meanings such as a living, barhayot, a solid girl³⁰ like a Soul Stone.

*Odilkhan was one of the two sons of the Tsar, The eldest was Oti Uraykhan, the younger was oti **Ahmadbek**.*³¹

The name **Ahmad**, whose origin is Arabic, has a lot of praise for God-He who says Psalms means like a man who is praised and applauded.³²

*There was another land called Taka Turkman. In this land there was a bek called Zhigalikhan, Zhigalikhan had a son named Gajdumbek, a daughter named **Bibi Hilol**.*

Another in Arabic names for girls is the name **Hilol**, which means a girl who was born on the night the new moon came out, a month or two days old.³³

- **Persian is an anthroponym borrowed from the Tajik language.**

*Bibi stayed by the Moon and gave birth to a son, full of moon-day. His horse was **Ravshanbek**.*³⁴

²⁷ That work, P. 3.

²⁸ E.A.Begmatov. Uzbek names meaning: (dictionary). - T,: "National Encyclopedia of Uzbekistan " State Publishing House of Science, 2007, P.307.

²⁹ Folk oral creativity. The birth of the Gurugli. Publisher: Malik Murodov. - Tashkent: Yangiyul Polygraph Service, 2019. P.3.

³⁰ E.A.Begmatov. Uzbek names meaning: (dictionary). - T,: "National Encyclopedia of Uzbekistan " State Publishing House of Science, 2007, P.60.

³¹ Folk oral creativity. The birth of the Gurugli. Publisher: Malik Murodov. - Tashkent: Yangiyul Polygraph Service, 2019. P.3.

³² E.A.Begmatov. Uzbek names meaning: (dictionary). - T,: "National Encyclopedia of Uzbekistan " State Publishing House of Science, 2007, P.32.

³³ That work, P. 573.

³⁴ Folk oral creativity. The birth of the Gurugli. Publisher: Malik Murodov. - Tashkent: Yangiyul Polygraph Service, 2019. P. 4.

The name **Ravshanbek**, borrowed from the Persian-Tajik language, expresses the meaning of bright, luminous, Noble, bright, clear, pure, carefree, bright, strong, perceptive, tolei bright child with a charm or iqboli.³⁵

- **An anthroponym borrowed from Greek.**

*In all hukamo, qurandoz-astrologers, there was a qurandozi called Yusuf.*³⁶

The anthroponym **Joseph**, borrowed from ancient Greek, denotes meanings such as overgrown, overgrown.³⁷ Besides him, a ratio is given in the name of Joseph, the son of the Prophet Jacob, and this is considered a symbol of beauty, gentleness in the East.

In conclusion, it is worth saying that the words belonging to the self and the absorbed layer used in the epic historically have different origins. The meanings they mean are also colorful. During our scientific research and research, we will study the names that have mastered and belong to the same layer, as well as subject them to analysis.

REFERENCES

1. Begmatov E., Ulukov N. Explanatory Dictionary of Uzbek onomastics terms. - Namangan, 2006.
2. Sattorov G.H. Turkic layer of Uzbek names. N.D.A. - Tashkent, 1990.
3. Folk oral creativity. The birth of the Gurugli. Publisher: Malik Murodov. - Tashkent: Newyul Polygraph Service, 2019, P-208.
4. E.A. Begmatov. Uzbek given name meaning: (Explanatory Dictionary). - T.; State Scientific Publishing House "National Encyclopedia of Uzbekistan", 2007, P-608.

³⁵ E.A. Begmatov. Uzbek names meaning: (dictionary). - T.; "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Publishing House of Science, 2007, P.344.

³⁶ Folk oral creativity. The birth of the Gurugli. Publisher: Malik Murodov. - Tashkent: Newyul Polygraph Service, 2019. P. 11.

³⁷ E.A. Begmatov. Uzbek ismlari meaning: (dictionary). -T.; "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Publishing House of Science, 2007, P.524.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GEOLOGY MUTAXASSISLARNING O‘RNI VA VAZIFALARI

Tangirqulov Odil Nodir o‘g‘li
Termiz muhandislik-texnologiya instituti
Energetika va konchilik ishi fakulteti talabasi

Annotatsiya Yerni tatqiq qilish va bilish dunyosiga kirish uchun avvalo ushbu mutaxassislar tushunchasini, geology nima ekanligini, u nima bilan shug‘ullanayotganini tushunishimiz kerak kelib chiqishi va yerni o‘rganishga mas‘ul. Yerni evalyutsiyasi, u berishi mumkun bo‘lgan barcha tabiiy resurslarini hisobga olgan holda Geologiya muhandeslari ushbu tatqiqotda biz yashaydigan yer bilan bog‘liq barcha narsalarni, o‘rmonlar va ularni o‘rab turgan narsalarni o‘rganish uchun mas‘ul bo‘lgan kasbni ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: Atrof-muhit geologiyasi, geokimyo, geomorfologiya, geofezika, gedrogeologiya.

Kirish.

Geolog nima va u qilayotgan ishi toshlar, tuproqlar, fetoalbolmlar va tog‘ni o‘rganish bilan bog‘liq. Ularning sharofati bilan insoniyatning evalyutsiyasi, qit‘alarning bo‘linishi, geologik tuzilmalarning shakllanishi, vulqonlarning tarkibi va geologik muammolarning sayyorani tushunish va sayyoraqa dahshatli ta‘sir kursatmasdan odamlar uchun texnologiyalarni ishlab chiqish bo‘yicha ko‘plab tadbirni amalga oshiradilar. Geolog nima v anima qiladi, u ixtisoslashgan geologiya sohasiga qarab aniq maqsadlarga e‘tibor qaratadi. Ammoshunga qaramay, bu mutaxassislar tushunish va harakat qilish uchun javobgardir.

- Yerning ichki va tashqi tarkibini o‘rganish
- Tektonik plitalarning tarqalishini o‘rganish
- Ular o‘tmishdagi iqlimni o‘rganadilar
- Ular foydali qazilmalarni qazib olishni o‘rganadilar
- Neft va gazni qidirish va suv resurslarini tatqiq qilish
- Ular tabiiy ofatlarni oldining oladi.

Geologning nima ekanligini va u nima bilan shug'ullanayotganini ta'kidlash kerak, bu faoliyatdan tashqari, soha mutaxassislari zilzilalar sabablari, muzlik davri, hayotning rivojlanishi va aniqlangan texnikalar yer osti suvlarning ifloslanishini oldini olish, neft qazib olish yangi texnologiyalar va ko'chkilarning oldini olish kabi ko'plab nazariyalar amaliyotga tatbiq etilib, yaxshi natijalarga erishiladi.

Ekologik muammolarni hal qilish geology va uning ishini bir qismidir.

Atrof-muhit geologiyasidan suv, quruqlik, hayvonlar, o'simliklar, inson faoliyati va tabiiy jarayonlardagi qiyinchiliklarni o'rganish va nazorat qilish.

Geolog nima va uning geokimyodagi faoliyati tog' jinslari va suyuqliklarni o'rganish va tarkibi bilan bog'liq. Bundan tashqari, u kimyoviy jarayonlarni tahlil qiladi. Yerning ichki qismida va uning tashqi qatlamlarida sodir bo'ladi.

Turli xil kimyoviy reaksiyalar, evolyutsiya va turli jarayonlari natijasida yuzaga keladigan yer yuzasidagi o'zgarishlarni o'rganish ushbu mutaxassislar faoliyatining bir qismidir.

Gefizikalarning qiladigan ishi mineral va neft konlarini qidirishdir.

Gidrogeologiya bo'limi yer osti va yer usti suvlarini, ularning tabiiy ta'sir ostidagi harakatini, massasi va harakatini o'rganadi.

Tog' jinslarining deformatsiyasi, plitalar tektonikasi va yoriq deformatsiyasini o'rganish struktura geologining ishining bir qismidir.

Yunon faylasufi Fales atrofida hamma narsalar suvdan hosil bo'lgan va so'ngra qaytadan suvga aylangan deb hisoblagan.

Miloddan avvalgi 6-5asrlarda tog' tepalarida dengiz mollyuskalarining toshqatgan chig'onoqlari topilgan. Strabon (miloddan avvalgi 63-yil-milodiy 1-asrning 20-yillari).

Yer doimiy o'zgarishida, harakatda bo'lib goho qo'parilgan, goh qaytadan cho'kkan degan fikr yuritgan. 18-asrning 2-yarmida geologiya fan bo'lib shakillandi. Rus olimi M.V.Lomonosov „Yer qatlamlari haqida“ (1763) asrida tabiatning qonuni evelyutsiyasi g'oyasini olg'a surdi. 1930-yillarda geologiyadan neft va gaz geol.si mustaqil soha bo'lib ajralib chiqdi. Bu sohaning asoschisi I.M.Gubkin neft va gaz

konlarining organik yo'l bilan paydo bo'lishi to'g'risida yangi gipoteza yaratdi va natijada Volga Ural oralig'ida „Ikkinchi Baku”neft koni topildi.

O'zbekiston hududida foydali qazilmalarni izlab topish va o'rganish juda Qadim vaqtlardan boshlangan. Geologik izlanishlar O'rta Osiyolik olimlar -Xorazmiy, Farg'oniy, Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniylarning asarlarida o'z aksini topgan.

1960-yillarda O'zbekistonda geologik tatqiqotlar atroflicha olib borildi.

Petrometollogenik tatqiqotlar (H.M.Abdullayev, H.N.Boymuhamedov, Q.L.Dolimov).

Seysmologiya tadqiqotlari, metamorfizm tatqiqotlari (I.M.Mirxo'jayev)keng ko'lamda olib boridi, respublikada ko'p oltin, gaz van neft konlari topildi.

Xulosa: Hozirgi paytda geol.ning paleontologiya va stratigrafiya, dinamika geol., petrologiya, paleogeografiya, tektonika, geofizika, mineralogiya va boshqa sohalari bo'yicha ilmiy tatqiqot ishlari UzR davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tasarrufidagi ilmiy tadqiqot institutlarida, O'zbekiston Fanlar akademiyasi geologiya va geofizika institutda hamda O'zMU va Tosh DU da bajarilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) O'z MU.Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil
- 2) Akromxodjayev A.M, Litologiya neftegazonasnix melovix otlojeniy Ferganskoy depressi,T.,1960;
- 3)O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005).

LFTS ORQALI CHAQALOQLARDA JIGAR KASALLIKLARINI ANIQLASHGA QARATILGAN TEXNOLOGIYALAR, DASTURLAR TAHLILI

Qodirova Dilafruz Abdusamat qizi

*Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti 1- bosqich tayanch doktoranti
kodirovadilafruz487@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada chaqaloqlarda uchraydigan jigar kasalliklarini LFTs (liver function test) qon taxlillari jamlanmasi orqali erta aniqlashga yordam beradigan dunyo bo'ylab qo'llaniladigan texnologiyar va dasturlar tahlili hamda bu borada o'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritiladi.

Abstract: This article discusses the analysis of technologies and programs used around the world that help early detection of liver diseases in babies through the collection of LFTs (liver function test) blood tests, as well as the work being carried out in Uzbekistan in this regard.

Kalit so'zlar: Lfts tahlili, jigar kasallilari, chaqaloqlar, deep learning, suniy intellekt, qon tahlillari.

Kirish Bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan barcha tadqiqotlar va ko'rilayotgan sa'y-harakatlarga qaramay, turli kasalliklarga tez va samarali tashxis qo'yish zarurati katta. Bir tomondan kasallik mexanizmlarining murakkabligi va boshqa tomondan hayotni saqlab qolishning keskin potentsiali kasalliklarni erta aniqlash va tashxis qo'yish vositalarini ishlab chiqishda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Sun'iy intellekt (AI) sohasi bo'lgan chuqur o'rganish (DL) ligar funksiyalini testlash (LFTs- liver function tests) asosida jigar kasalligini erta tashxislashga yordam beradigan informatsion tibbiy usuli bo'lishi mumkin.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar funktsiyasi testlari (LFT) birinchi navbatda jigarining sog'lig'ini baholash va jigar bilan bog'liq har qanday muammolarni tashxislash uchun ishlatiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda LFT natijalari orqali quyidagi klinik jarayonlarni aniqlash mumkin bo'lgan ba'zi umumiy stsenariylar:

Neonatal sariqlikni davolash: LFTs, xususan, bilirubin darajasi neonatal sariqlikni davolashda juda muhimdir. Ko'tarilgan bilirubin darajasi fiziologik sariqlik, emizishda sariqlik, gemolitik kasallik yoki o't yo'llarining obstruksiyasi kabi holatlarni ko'rsatishi mumkin. LFT monitoringi tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlarga sariqlikning og'irligini aniqlashga yordam beradi va fototerapiya yoki qon quyish kabi davolash qarorlarini boshqaradi.

Xolestazni baholash: Xolestaz jigardan safro oqimining buzilishini anglatadi. LFTlarda to'g'ridan-to'g'ri bilirubin (konjugatsiyalangan bilirubin) va gidroksidi fosfataza (ALP) darajasining oshishi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda xolestazni ko'rsatishi mumkin. Xolestazning asosiy sababini, masalan, safro yo'llarining atreziyasini yoki metabolik kasalliklarni tashxislash uchun tasviriy tadqiqotlar (masalan, ultratovush) va qo'shimcha testlar (masalan, sarum safro kislotalari, gamma-glutamil transferaza) bilan qo'shimcha baholash zarur bo'lishi mumkin.

Jigar funksiyasini baholash: LFTlar jigar fermentlari (masalan, alanin aminotransferaza [ALT], aspartat aminotransferaza [AST]) haqida ma'lumot beradi, bu gepatotsellyulyar shikastlanish yoki yallig'lanishni ko'rsatishi mumkin. ALT va AST darajasining oshishi virusli gepatit, metabolik kasalliklar yoki neonatal sepsis kabi holatlar tufayli jigar shikastlanishini ko'rsatishi mumkin. Jigar fermentlarining doimiy anormalliklari qo'shimcha tekshiruvni va kuzatuvni talab qilishi mumkin.

Davolash reaksiyasini monitoring qilish: Jigar kasalligi yoki metabolik kasalliklarga chalingan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda LFTlar ko'pincha dori-darmonlar, dietani o'zgartirish yoki jarrohlik aralashuvlar kabi davolash aralashuvlariga javobni baholash uchun kuzatiladi. Vaqt o'tishi bilan LFT parametrlarining o'zgarishi tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlarga davolanish rejalarini o'zgartirishga va bemorlarni parvarish qilishni optimallashtirishga yordam beradi.

Umuman olganda, LFTs yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar bilan bog'liq holatlarni baholash va boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu populyatsiyada LFT natijalarini talqin qilish yoshga xos mos yozuvlar diapazonlarini, klinik kontekstni

va yangi tug'ilgan bemorlar uchun tegishli choralarni ko'rish va natijalarni optimallashtirish uchun qo'shimcha diagnostika tekshiruvlarni hisobga olishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Erta aniqlash kasalliklarning ikkinchi darajali oldini olishning eng muhim strategiyalaridan biridir. Ikkilamchi profilaktika erta tashxis qo'yish va oldini olishni o'z ichiga oladi, bu esa tibbiyot xodimlariga bemorlarga zarur yordam ko'rsatish va ularning hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Jigar funktsiyasi testlari (LFT) jigar kasalliklarini tashxislashda muhim vositadir, ammo LFT natijalarini talqin qilish odatda jigar fiziologiyasining murakkabligi va LFT darajasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan turli omillar tufayli tibbiy tajribani talab qiladi. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari, jumladan, mashinani o'rganish algoritmlari va ekspert tizimlari tibbiy diagnostikada yordam berishda va'da bergan bo'lsa-da, ularning jigar kasalliklarini aniqlash uchun LFT natijalarini sharhlashdagi roli hali ham rivojlanmoqda.

Algoritmlari jigar kasalliklarini tashxislashda yordam berishi mumkin bo'lgan naqsh va assotsiatsiyalarni aniqlash uchun tegishli klinik ma'lumotlar va diagnostika natijalari bilan birga LFT natijalarining katta ma'lumotlar to'plamida o'qitilishi mumkin. Masalan, LFT naqshlari, bemor demografiyasi, tibbiy tarix va boshqa tegishli omillarga asoslangan o'ziga xos jigar kasalliklari ehtimolini taxmin qilish uchun mashinani o'rganish modellari ishlab chiqilishi mumkin.

Natijalar Jigar funktsiyasi testi (LFT) natijalariga asoslangan jigar kasalliklarini tashxislash va boshqarishda yordam berish uchun sun'iy intellektdan (AI) foydalanish istiqbolli yondashuv bo'lishi mumkin. AI texnologiyalari yordam berishi mumkin bo'lgan bir necha usullar mavjud:

- Bashoratli tahlillar: AI algoritmlari yangi tug'ilgan chaqaloqlar va chaqaloqlarda yog'li jigar kasalligi, gepatit yoki jigar sirrozi kabi jigar kasalliklari xavfini taxmin qilish uchun boshqa klinik o'zgaruvchilar bilan birga tarixiy LFT ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. Ushbu bashoratli modellar tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlarga

yuqori xavfli bemorlarni erta aniqlashga va profilaktika choralari yoki aralashuvni boshlashga yordam beradi.

-Diagnostika yordami: AI-ga asoslangan diagnostika vositalari sog'liqni saqlash xodimlariga jigar disfunktsiyasini yoki o'ziga xos jigar kasalliklarini ko'rsatadigan g'ayritabiiy naqshlar yoki tendentsiyalarni belgilash orqali LFT natijalarini sharhlashda yordam berishi mumkin. Boshqa klinik ma'lumotlar bilan bir qatorda LFT parametrlarini tahlil qilish orqali AI tizimlari differentsial tashxislarni yaratishi va keyingi diagnostik baholash va boshqarish uchun qaror qabul qilishda yordam berishi mumkin.

-Shaxsiylashtirilgan davolanish bo'yicha tavsiyalar: AI algoritmlari jigar kasalliklari uchun shaxsiylashtirilgan davolash tavsiyalarini ishlab chiqish uchun LFT natijalarini yoshi, jinsi, kasallik tarixi va genetik moyillik kabi bemorga xos xususiyatlar kontekstida tahlil qilishi mumkin. Ushbu tavsiyalar dori dozasini o'zgartirish, dietani o'zgartirish, turmush tarziga aralashish yoki bemorning individual profiliga asoslangan mutaxassislarga murojaat qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

-Prognostik baholash: AI modellari yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va jigar kasalliklari bo'lgan chaqaloqlarda kasallikning rivojlanishi va prognozini bashorat qilish uchun uzunlamasına LFT ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. Asoratlanish xavfi yuqori bo'lgan yoki salbiy oqibatlarga olib keladigan bemorlarni aniqlash orqali tibbiyot xodimlari aralashuvlarga ustuvor ahamiyat berishlari, kasallikning rivojlanishini diqqat bilan kuzatishlari va shunga mos ravishda davolash strategiyalarini optimallashtirishlari mumkin.

-Klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash: Elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR) bilan integratsiyalashgan sun'iy intellektga asoslangan klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari LFT natijalari asosida tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlarga real vaqt rejimida ko'rsatma berishi mumkin. Ushbu tizimlar aniq jigar kasalliklari va bemorning xususiyatlariga moslashtirilgan tegishli keyingi harakatlar, monitoring oraliq'i va davolanishni sozlash uchun dalillarga asoslangan tavsiyalar, ko'rsatmalar va ogohlantirishlarni taklif qilishi mumkin.

-Tadqiqot va ishlarni rivojlantirish: AI texnologiyalari jigar kasalliklari haqidagi tushunchamizni rivojlantirishga va diagnostika va davolash usullarini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqot va ishlarni osonlashtirishi mumkin. LFT natijalari va klinik natijalarning keng ko'lamli ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish orqali AI asosidagi tadqiqotlar yangi tug'ilgan chaqaloqlar va chaqaloqlarda jigar kasalliklari uchun yangi biomarkerlarni, xavf omillarini va davolash maqsadlarini aniqlashi mumkin.

Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalari yangi tug'ilgan chaqaloqlar va chaqaloqlarda jigar kasalliklarini tashxislash, boshqarish va oldini olishda LFT natijalaridan foydalanishni kuchaytirish, natijada bemorlarning natijalari va ushbu populyatsiyada tibbiy yordam ko'rsatishni yaxshilash potentsialiga ega. Biroq, klinik amaliyotda AI tizimlarining aniqligi, ishonchliligi va axloqiy ishlatilishini qat'iy tekshirish, klinik ish oqimlari bilan integratsiya va doimiy monitoring va baholash orqali ta'minlash juda muhimdir.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar kasalliklari uchun maxsus ishlab chiqilgan alohida mustaqil dasturiy ta'minot mavjud bo'lmasa-da, neonatologiya va pediatriya sharoitida ishlatiladigan elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR-electronic health record) tizimlari va klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari (CDSS-clinical decision support systems) odatda jigar bilan bog'liq sog'liq muammolarini boshqarish va kuzatish uchun funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizimlar jigar kasalliklari bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning noyob ehtiyojlarini qondiradigan modullar yoki xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar kasalliklari uchun dasturiy ta'minotdan qanday foydalanish mumkinligiga ba'zi misollar:

-Pediatrik EHR tizimlari: Pediatrik parvarish uchun mo'ljallangan EHR tizimlari ko'pincha neonatologiya va chaqaloqlarni parvarish qilish uchun modullarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizimlar tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlarga bemorlar bilan uchrashishlarini hujjatlashtirish, o'sish parametrlarini qayd etish, laboratoriya

natijalarini (jumladan, jigar funksiyasi testlarini) kuzatish va jigar kasalliklari bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning rivojlanishini kuzatish imkonini beradi.

-Neonatal intensiv terapiya bo'limi (NICU) dasturiy ta'minoti: NICU sozlamalari uchun maxsus ishlab chiqilgan dasturiy echimlar turli xil sog'liq sharoitlari, jumladan, jigar kasalliklari bilan og'ir kasal bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarni boshqarish uchun xususiyatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu tizimlar real vaqt rejimida monitoring qilish, klinik baholashlarni hujjatlashtirish va multidisipliner yordam guruhlari o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradi.

-Klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari (CDSS): pediatrik EHR bilan birlashtirilgan CDSS platformalari yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar kasalliklarini tashxislash va boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar va tavsiyalar berishi mumkin. Ushbu tizimlar dalillarga asoslangan amaliyotlar va ekspert konsensusiga asoslangan klinik protokollar, ko'rsatmalar va ogohlantirishlarni taklif qilishi mumkin.

-Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni skrining dasturi: Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni skrining dasturlari uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minot laboratoriya tekshiruvlari orqali yangi tug'ilgan chaqaloqlarda metabolik kasalliklar va jigar kasalliklarini aniqlash modullarini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu tizimlar tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlarga o't yo'llari atreziyasi yoki metabolik jigar kasalliklari kabi kasalliklarga chalinish xavfi ostida bo'lgan chaqaloqlarni hayotning boshida aniqlashga yordam beradi.

-Neonatologiya uchun teletibbiyot platformalari: Telemeditsina dasturiy yechimlari yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun jigar kasalliklari bilan uzoqdan maslahatlashish, kuzatuv xizmati va tibbiyot xodimlari o'rtasida hamkorlik qilish imkonini beradi. Ushbu platformalar virtual tashriflar, xavfsiz xabar almashish va bemorning sog'lig'i holatini masofadan kuzatishni osonlashtiradi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda faqat jigar kasalliklariga yo'naltirilgan maxsus dasturiy ta'minot mavjud bo'lmasa-da, tibbiyot xodimlari ushbu populyatsiyadagi jigar bilan bog'liq sharoitlarni samarali boshqarish va davolash uchun mavjud EHR tizimlari, CDSS platformalari va neonatal parvarish dasturlaridan foydalanishlari

mumkin. Klinik amaliyotda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning jigar kasalliklari bilan noyob ehtiyojlarini qondirish uchun ushbu dasturiy yechimlarni moslashtirish va integratsiya qilish zarur bo'lishi mumkin.

Jigar funksiyasi testi (LFT) natijalari bilan ishlashi mumkin bo'lgan sog'liqni saqlash sozlamalarida ishlatiladigan bir nechta dasturiy ta'minot dasturlari va platformalar mavjud. Ushbu dasturlar odatda kattaroq elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR) tizimlari yoki laboratoriya axborot tizimlarining (LIS) bir qismidir va sog'liqni saqlash provayderlari tomonidan bemor ma'lumotlarini boshqarish, test natijalarini sharhlash va klinik qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun foydalaniladi. Mana bir nechta misollar:

Epic Systems: Epic butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tashkilotlarida keng qo'llaniladigan EHR tizimidir. U laboratoriya natijalarini, shu jumladan LFTlarni boshqarish uchun modullarni o'z ichiga oladi. Tibbiy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar Epic-dan LFT natijalariga kirish va sharhlash, vaqt o'tishi bilan tendentsiyalarni ko'rish va ularni keng qamrovli parvarishlash boshqaruvi uchun bemor yozuvlariga integratsiya qilish uchun foydalanishlari mumkin.

Cerner PowerChart: Cerner PowerChart yana bir mashhur EHR tizimi bo'lib, u laboratoriya sinovlari natijalarini, shu jumladan LFTlarni boshqarish uchun funksiyalarni taklif qiladi. U test natijalarini ko'rib chiqish, ularni oldingi natijalar bilan solishtirish va topilmalar asosida klinik qarorlar qabul qilish uchun vositalarni taqdim etadi.

LabCorp Beacon: LabCorp Beacon - bu veb-ga asoslangan portal bo'lib, u sog'liqni saqlash provayderlariga LabCorpning laboratoriya sinovlari xizmatlaridan LFTlarni o'z ichiga olgan bemorlarning laboratoriya natijalariga kirish va boshqarish imkonini beradi. U natijalarni tahlil qilish, natijalar tendentsiyasi va bemor ma'lumotlarini boshqarish uchun xususiyatlarni taqdim etadi.

McKesson Lab: McKesson Lab - bu sog'liqni saqlash muassasalarida laboratoriya operatsiyalarini boshqarish, jumladan, test buyurtmasi, namunalarni qayta ishlash va natijalar haqida hisobot berish uchun ishlatiladigan laboratoriya ma'lumotlarini

boshqarish tizimi (LIMS). U LFT natijalarini talqin qilish va ulardan foydalanishni osonlashtirish uchun EHR tizimlari va boshqa klinik dasturlar bilan integratsiyalashishi mumkin.

Meditech: Meditech - bu laboratoriya natijalari va boshqa klinik ma'lumotlarni boshqarish uchun modullarni o'z ichiga olgan EHR tizimi. Tibbiyot provayderlari Meditech-dan LFT natijalariga kirish va tahlil qilish, bemorlarning tendentsiyalarini kuzatish va jigar kasalliklari va boshqa sharoitlarni boshqarishda klinik qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishlari mumkin.

Xulosa Bular LFT natijalari bilan ishlashi mumkin bo'lgan sog'liqni saqlash sozlamalarida ishlatiladigan dasturiy ta'minot dasturlari va platformalarining bir nechta misollari. Shuni ta'kidlash kerakki, o'ziga xos xususiyatlar va funktsiyalar ma'lum bir sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlatiladigan tizimga qarab farq qilishi mumkin. Tibbiyot provayderlari ko'pincha klinik amaliyotda LFT natijalarini sharhlash va boshqarish uchun ushbu tizimlardan qanday samarali foydalanish bo'yicha treningdan o'tadilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles>
2. <https://www.epic.com>
3. <https://www.mckesson.com>
4. <https://www.researchgate.net>
5. <https://scholar.google.com>

IBN HOJIB VA UNING “AL-KOFIYA” ASARINING ARAB TILSHUNOSLIGIDA TUTGAN O‘RNI

Qosimov Muzaffar

ORIENTAL UNIVERSITETI

Lingvistika mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mashhur arab tilshunosi Ibn Hojibning “al-Kofiya” asari butun Sharq mamlakatlarida, xususan, Xuroson va Hindiston, Turkiya hamda Markaziy Osiyo madrasalarida nahv bo‘yicha asosiy darslik bo‘lib, asrlar davomida shuhratiga shuhrat qo‘shilib bordi. Asarning muxtasar tarzda yozilganligi, nahv olimlari orasidagi ixtiloflar, turli qarashlarga ko‘p ham o‘rin ajratilavermaganligi, shuningdek, misollarning ham kam keltirilganligi sababli unga qiziqish ortib borgan hamda uning shuhratini ta‘minlagan.

Unga juda ko‘p sharhlar yozilgan. “al-Kofiya”ga yozilgan 40 dan ziyod sharhlar orasida Abdurahmon Jomiyning sharhi “al-Favoidu-z-Ziyoiiyya” asari ma‘lum va mashhuridir. Arab grammatikasi tarixiga qaralsa, eng ko‘p sharh yozilgan, eng ko‘p murojaat qilingan nahv kitobi, shubhasiz “al-Kofiya” bo‘lib chiqadi.

Kalit so‘zlar: arab tilshunosligi, “al-Kofiya”, nahv, sharh

ИБН ХАДЖИБ И МЕСТО ЕГО РАБОТЫ «АЛЬ-КАФИЯ» В АРАБСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация: Труд известного арабского лингвиста Ибн Хаджиба «аль-Кафия» является основным учебником по нахву (грамматики) во всех странах Востока, особенно в медресах в Хорасане и Индии, Турции и Центральной Азии, и его слава растет на протяжении веков. В связи с тем, что книга была написана в сжатой форме, а также были разногласия среди учёных, что разным мнениям ученых не было отведено достаточного места, было дано мало примеров, интерес к данной книге возрос и это обеспечило ей славу.

О нем написано много комментариев. Среди более чем 40 комментариев, написанных на «аль-Кафия», хорошо известен комментарий Абдурахмана Джами «аль-Фаваиду-з-Зийаййа». Если вы посмотрите на историю арабской грамматики, «аль-Кафия» несомненно является книгой с наибольшим количеством комментариев и ссылок.

Ключевые слова: арабское языкознание, «ал-Кафия», нахв (грамматика), комментарий.

IBN HAJIB AND THE PLACE OF HIS WORK “AL-KAFIYAH” IN ARABIC LINGUISTICS

Annotation: The famous Arabic linguist Ibn Hajib's work "al-Kafiyah" is the main textbook on Nahw (grammar) in all the Eastern countries, especially in Madrasahs of Khorasan, India, Turkey and Central Asia, and its fame has been increasing over the centuries. Due to the fact that the work was written in a concise manner, disagreements among Nahw scholars, not much space was allocated to different opinions, as well as few examples were given, the interest in it increased and it ensured its fame.

A lot of reviews have been written on it. Among the more than 40 commentaries written on "al-Kafiyah", Abdurrahman Jami's commentary "al-Favaidu-z-Ziyaiyya" is known and famous. If you look at the history of Arabic grammar, the book of Nahw with the most commentaries and the most references is undoubtedly al-Kafiyah.

Key words: Arabic linguistics, "al-Kafiyah", nahw (grammar), commentary

XII-XIII asrlar Misr diyopira kirib kelgan arab tili va tilshunosligining rivojlanishida muhim bosqich bo‘lgan. Bu davr nafaqat Misr arab tilshunosligi maktabi, balki umuman, arab tili rivojida muhim ahamiyat kasb etgan ilmiy asarlar yaratilganligi bilan ham alohida e'tiborga molik.

Arab tilshunosligi rivojida yuqori mavqega ega bo‘lgan mashhur tilshunos olimlardan biri Ibn Hojibdir. Uning to‘liq ismi - Abu Amr Jaloliddin Usmon ibn Umar

ibn Bakr ibn Yunus Dariniy. Otasi kurd askari edi. Amir Azziddin Mavsik Solihiyning eshik og'asi bo'lib xizmat qilgan. Olimning «Ibn Xojib» nisbasi shundan olingan.

Ibn Hojib (570/1174 – 646/1249 y.) Yuqopi Misrning Qana muhofazasiga qarashli Isna (Yasna) degan shaharchada tug'ilgan. Yoshligida Misrga ko'chib kelgach, Qup'oni karimni o'rganishga berishgan. Shatibiyan ba'zi qiroat turlarini o'rgangan. So'ngra Abu-l-Javd ibn G'abbosda o'qigan. Busayriyda va jamoada dars tinglagan. Imom Molik mazhabining fiqh ilmini Abu Mansur Ibyariy va boshqalardan olgan. Shatibiy va Ibn Binoiyda tarbiyalangan. Nahv ilmidan saboqlarni esa Radiy Qanstantiniydan olgan va bu ilmni mukammal egallagan³⁸.

Ibn Hojib qalamiga mansub mashhur asarlardan biri *كلام معرفة في الأرب ذوي كافية العرب*, ya'ni «al-Kofiya» yozilganidan buyon Sharq xalqi musulmonlari orasida juda mashhur bo'lib ketdi. Maktab va madrasalarda nahv bo'yicha asosiy qo'llanmalardan biriga aylandi. Xususan, XV-XIX asrlarda bu asar nihoyatda ko'p ko'chirildi, ko'plab sharhlar yozildi, tarjimalar qilindi. «Kashf uz-zunun» sohibi «al-Kofiya»ga ta'rif berar ekan, jumladan bunday deydi: «U muxtasar (matn) kitobidir, shuhrati ta'rifga muhtoj emas».

«al-Kofiya» butun Sharq mamlakatlarida, xususan, Xuroson va Hindiston, Turkiya hamda Markaziy Osiyo madrasalarida nahv bo'yicha asosiy darslik bo'lib, asrlar davomida shuhratiga shuhrat qo'shilib bordi. Unga juda ko'p sharhlar yozilgan. O'zbekiston Resublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida «al-Kofiya»ning qo'lyozma nusxalari hamda arabcha sharhlari saqlanadi. Institutining asosiy fondida uning 106 ta qo'lyozma nusxasi mavjud ekan. Hamid Sulaymon fondida esa uning 39 ta nusxasi mavjud.

«al-Kofiya»ga sharh yozganlarning eng birinchisi muallifning o'zi bo'ladi. Uni urjuza tarzda nazmga solgan va «al-Vofiya» deb atagan. Keyinchalik Ibn Hojib ana shu urjuzasini ham sharhlagan. Hasan bin Muhammad al-Buriniy ash-Shomiy (vafoti 1024 h.) musannif sharhini yana sharhlagan edi.

³⁸ 217ص. 2005. المعارف در. مصر نحة اشهر تاريخ و النحو نشأة. الطنطاوي محمد

“al-Kofiya”ning eng katta sharhi “Sharhi Raziyy” bo‘lib, muallifi Shayx Raziyyuddin Muhammad bin al-Hasan al-Astirabodiy an-Nahviydir. Imom Suyutiy “al-Kofiya”ga va umuman, nahv kitoblariga buningdek sharh yozilmagan” deb yozadi. Shuning uchun odamlar undan foydalana boshlashdi, unga suyanishdi. Asarda juda ko‘p bahslar, nahv maktablarining fikrlari jamlangan. Muallif uni 683-686 h. yillarda yozib tugatgan. Sayyid Sharif Jurjoniy (vaf.816) unga hoshiya bog‘lagan. “Sharhi Raziyy” ning bir qancha (5 ta) qo‘lyozma nusxalari O‘zR FA Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi.

Rukniddin Hasan bin Muhammad al-Astirabodiy ham “al-Kofiya” ga sharh yozgan. U Hasan bin Muhammad al-Alaviy al-Astirabodiy Abulfazoyil Sayyid Rukniddin bo‘lib, Nosiriddin Tusiyydan dars olgan. Zakovat sohibi. Ustozining o‘g‘liga atab “Qavoid al-aqid” asarining sharhini yozadi. Ustozi bilan birga 672 h. yilda Bag‘dodga safar qiladi. Ustozi o‘limidan so‘ng Mavsilga kelib, Nuriya madrasasida dars bergan. Ibn Hojibning mashhur asariga roppa-rosa uchta sharh yozganlar. Kattasi “al-Basit” deb ataladi. O‘rtachasi esa “al-Vofiya” deyiladi va mana shu sharhi mashhurroq. Unga bir qancha hoshiyalar bitilgan. Sayyid Sharifning hoshiyasi, Sirojiddin Muhammad bin Umar al-Halabiy (Sulton Muhammadxon zamonida vafot etgan) va o‘g‘li kamolga yetkazgan hoshiyasi, Muhammad ibn Abdulloh al-Mariniy hoshiyasi shular jumlasidandir. Ismoil bin Ali “Mutavassit” ning baytlarini sharhlab, “Kashf al-Vofiya” deb atalgan. U sharq toshbosmalarida bir qancha marta nashr ham etilgan. Keyinchalik Rukniddin Astirabodiy Sultoniya madrasasida dars bergan. Uni nihoyatda tavozu‘li, halim zot bo‘lganligini tazkiralarda eslatilgan. U 615 h. yil 14 safarda vafot etgan.

Rukniddin Astirabodiyning “Vofiya fiy sharh al-Kofiya” asarining 5 ta nusxasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi.

Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadigan arab tili grammatikasiga oid asarlardan birini az-Zanjoniyy yozgan. U Abdulvahhob bin Ibrohim bin Abdulvahhob bin al-Muoliy al-Xazrajiiy az-Zanjoniyy bo‘lib, u mashhur “Sharh al-Hodiy” asarining muallifidir. Shuningdek, asarning Alloma at-Taftazoniy yozgan sharhi ham bor. Bu

Taftazoniyning eng birinchi yozgan asari bo‘lib, uni 16 yoshida yozgan ekan. Asarning 10 dan ziyod qo‘lyozma nusxalari Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi. Taftazoniy sharhining eng qadimiy nusxalaridan biri 989 h. yili (1581 y.) ko‘chirilgan. Kotib o‘z nomini Abu Muhammad bin Bahrom deb qayd qilib ketgan.

Arab tilida yozilgan “al-Kofiya” asarining forscha sharhlari ham mavjud. “al-Kofiya” ga forsiy sharhlardan birinchisi Sayyid Sharif Jurjoniya tegishli bo‘lib, nihoyatda mashhur asardir. Asar Istanbulda 1311 hijriy yilida “Omira” matbaasida nashr ham etilgan. Ali Qushchi nomi bilan mashhur Alouddin Ali bin Muhammad al-Qushchining ham “Ifsoh” deb atalgan, e‘roblarini ham to‘la bayon qilingan forsiy sharhi bor. Xorazmlik Mullo Muhammad Panohning (XIX asr o‘rtalarida yashab o‘tgan) ham “al-Kofiya”ga yozgan forsiy sharhi bor. Uning bir nusxasi O‘zR FA ShI kutubxonasida saqlanadi. Yana fors tilida sharhlagan zotlardan biri Mirzo Sulaymon bin Mirzo Anvar ibn Mirzo A‘zam bo‘lib, uning sharhi “Kanz ul-ilm sharhi Kifoya” deb ataladi.

“al-Kofiya”ga yozilgan 40 dan ziyod sharhlar orasida Abdurahmon Jomiyning sharhi “al-Favoidu-z-Ziyoiyya” asari ma‘lum va mashhur ekanligini qayd qilgan edik. Ushbu asarda keltirilgan arabcha bayt va oyat-hadislardan keltirilgan misollarni fors tilida alohida sharh ham qilingan. Anna shunday sharhlardan birini vatandoshimiz Muhammad Qosim bin Abulqosim Kitobiy Buxoriy sharhlagan ekan. Sharqshunoslik institutida bu asarning 12 ta qo‘lyozma nusxasi mavjud. Shulardan eng avval ko‘chirilgani 1252/1836 yilda ko‘chirilgan.

Ulamolar bu sharh Jomiyning yozgan sharhlari ichida eng yaxshisi deya e‘tirof etishgan. Ushbu kitob Ibn Hojibning “al-Kofiya” asariga sharh bo‘lgani uchun kitobdagi tartib o‘zgartirilmagan.

Madrasalarda o‘qitilgan arab tili grammatikasiga oid asarlarning eng mashhuri, shubhasiz, Ibn Hojibning “al-Kofiya” asaridir. Buni unga yozilgan ellikdan ortiq sharhlari va o‘ndan ziyod forsiy hamda turkiy tarjimalari isbotlaydi. Bu asar asrlar davomida o‘qitilib kelindi. Uni madrasa toliblari yod olishgan. Lekin, afsuski, ushbu

asar O'zbekistonda haligacha ilmiy tarzda o'rganilgan emas. Biz ushbu asarning tarkibiy tahlilini berishga qaror qildik.

المقدمة – Kirish – muallif kitobning kirish qismida kalima va uning turlari, kalom, ism, hosil va mahsul, ismning xususiyatlari, mo'rab, mo'rabning hukmi, e'rob, omil, taqdiriy e'rob va lafziy e'rob haqida so'z yuritgan.

“al-Kofiya” asari so'zning (kalima) ma'nosini tavsiflash bilan boshlanadi. Arab so'zlari o'z navbatida uchga - ot, fe'l va predloglarga bo'linadi. Gap esa ikki so'zdan - ikki otdan yoki bitta ot va bitta fe'l jamlanmasidan paydo bo'ladi. Ibn Hojib shu yerda otning istilohdagi ma'nosi va uning xususiyatlari haqida so'z yuritgan. Keyin e'rob, ot va fe'llarning oxirgi harfi harakati kelish o'rniga ko'ra o'zgarishi aytiladi. “E'rob paydar-pay kelgan ma'nolarga dalolat qilishi uchun oxiri o'zgaradigan narsadir” deyiladi «al-Kofiya» asarida³⁹. Uning turlari raf'-bosh kelishik, nasb-tushum kelishik, jarr-qaratqich kelishikdir. Keyin muallif qaysi o'rinlarda ot va fe'llarning e'roblari o'zgarishi hamda ular qanday qilib o'zgarishini qisqacha tushuntiradi.

So'ng ikki kelishikli otlar (المنصرف غير) haqidagi bahs mavzusi boshlanadi. Ikki kelishikli ot (g'ayri munsarif)ning turlari haqida aytar ekan, ular to'qqiz sababdan ikkitasi bitta otda bo'lsa, u g'ayri munsarif bo'ladi, deydi. O'sha to'qqiz sabab haqida mana bu baytni yozib qoldirgan: Ular (ya'ni, o'sha to'qqizta sabab) adl, vasf, ta'nis, ma'rifa, ujmat, jam', so'ngra tarkibdir. (So'zlar oxirida keladigan) ziyoda nun ham undan oldingi alif va fe'l vaznidir.

Ushbu bayt boshqa nahv asarlarida berilmagan. Muallif tolibi ilmlar yodlashi oson bo'lishi uchun baytlarni berib ketganlar.

Demak, otlar ikki kelishikli bo'lishi uchun yuqorida o'tgan to'qqizta sababdan ikkitasi unda jam'langan bo'lmog'i lozim ekan. Bularni hozirgi o'zbek tilidagi arab tili darsliklarida uchratmaganligimiz bois, kengroq to'xtalamiz.

Birinchi sabab adldir, ya'ni birlamchi shaklidan chiqarilib, boshqa atoqli yoki turdosh ot yasalmog'i kerak. Masalan, Umar ismi Amrdan chiqqan deyiladi.

11 ص . 2010 . القاهرة . الكافية . حاجب ابن³⁹

Ikkinchi sabab vasfdir, ya'ni aslida sifat bo'lib, turdosh yoki atoqli ot nomi bo'lishi kerak. Masalan, ilonni arablar "asvad" ham deyishadi. "Asvad" qora degan ma'nodadir. Ilonlar asosan qora bo'lganligi sababli, barcha ilonlarni "asvad" deb atash odatga kirgan. Asliy sifat bo'lganligi uchun hamda nom bo'lib ketganligi bois ushbu "asvad" so'zi ikki kelishikli otlar jumlasiga kiritiladi. Lekin asliy sifat bo'lmasa, masalan, "to'rtta xotinning yonidan o'tdim" jumlasida to'rtta so'zi xotinlarning sifati bo'lib kelgan. Lekin u asliy sifat bo'lmaganligi uchun "arba'a" so'zi ikki kelishikli ot bo'la olmaydi.

Uchinchi sabab ta'nisdir, ya'ni ayollik jinsida bo'lgan (muannas) atoqli ot bo'lishidir. U "ta" lik yoki "ta" siz bo'lishi mumkin. Lekin sharti atoqli ot bo'lmog'i kerak. "Ta" lik muannas ism bo'lganda u uch undosh harfdan ziyoda yoki uch harf bo'lsa, o'rta harfi harakatlik yoki boshqa tillardan o'zlashtirilgan ism bo'lmog'i lozim. Arablar ayollarga qo'yadigan Hind ismi ikki kelishikli bo'la olmaydi, Zaynab, Saqar so'zlari ikki kelishikli ot bo'ladi. Moh va Jur so'zlari esa uch harfli bo'lib, o'rta harfi harakatlik bo'lmasa ham boshqa tildan kirib kelgan ism bo'lganligi bois (bu ikkisi qal'a nomi ekan) ikki kelishikli ot bo'la oladi. Agar muannas ismni muzakkarga, ya'ni, erkaklarga nom qilib berilsa, uch harfdan ziyoda bo'lishi shartdir. Qadam ismi munsarif (uch kelishikli) bo'ladi, Aqrab ismi esa to'rt (undosh) harf bo'lganligi uchun ikki kelishikli ot bo'la oladi. Uchinchi sabab ma'rifadir, ya'ni aniq turdosh yoki atoqli ot bo'lishi lozim.

To'rtinchi sabab ujmatdir, ya'ni, ajam xalqlarida atoqli ot bo'lib, arablarga kirib kelgan nom bo'lishi lozim. Shunda ham o'rta harfi harakatli yoki to'rt harfdan ziyoda bo'lmog'i kerak. Shatar va Ibrohim so'zlar, umuman, shu shartlarga muvofiq bo'lgan boshqa tillardagi atoqli otlarning hammasi ikki kelishikli ot bo'ladi. Lekin Nuh, Lut ismlari arablarda ham bo'lsada, ular ikki kelishikli ot bo'la olmaydilar. Chunki ular uch harfli bo'lib, o'rta harfi harakatli emas.

Beshinchi sabab jam'dir, ya'ni ko'plik. Ko'plik bo'lganda ham eng so'nggi ko'plik - mafo'il va mafo'iyl vaznlaridagi ko'pliklardir. Lekin "tamarbuta"siz bo'lishi kerak. *Masojid* va *masobiyh* so'zlari ikki kelishikli ot bo'la oladi, lekin *farozinat* ikki

kelishikli bo'lmaydi. *Hazojir* va *sarovil* so'zlarini ham arablar ikki kelishikli qilib o'qishadi. Ushbu ikki so'zni muallif mana bunday tushuntiradi: Buni bitta sirtlon nomi bo'lsada, ko'plikdan naql qilinganligi bois ikki kelishikli qilib o'qishadi. Sarovil esa bitta ishtonning nomi bo'lsada, sirvolaning ko'pligi yoki arablarga boshqa tildan o'zlashtirilgan so'z sifatida ikki kelishikli qilib o'qilaveradi. Lekin munsarif qilib o'qilsa ham mushkillik yo'q, deydi muallif⁴⁰.

Oltinchi sabab tarkibdir, ya'ni bir-biriga bog'lanmaydigan ikki otning birikishidan hosil bo'lgan atoqli yoki turdosh ot. Shahar nomi bo'lgan Ba'alabakka yoki Ma'diykaribaga o'xshash.

Yettinchi sabab ismlar oxirida keladigan alif-nundir. Davron, Imronga o'xshash nomlar bo'lib kelishi shart qilinadi.

Sakkizinchi sabab fe'l vaznidir. U atoqli yoki turdosh ot bo'lib, fe'l vazniga muvofiq kelishi kerak. Shammara, Zuribaga o'xshash otlar (tuya nomlari) ikki kelishikli ot bo'ladi.

To'qqizinchi, muannasning ikki aliflik bo'lgani, ya'ni alifi mamduda - *Hamroga* o'xshash va alifi maqsura - *da'vaga* o'xshash.

Ikki kelishikli otlar qaratqich kelishigida (kasralik bo'lib) kelmaydi, tanvinlik ham bo'lmaydilar. Lekin ba'zida zarurat va mutanosiblik uchun she'r va baytlar orasida munsarif bo'lib kelishi mumkin. Yana shuni bilmoq lozimki, ikki kelishikli otlar alif-lom artikli bilan kelganda yoki izofa paytida qaratqich kelishigida kelaveradi⁴¹.

Ibn Hojib g'ayri munsarif mavzusidan so'ng «*المرفوعات* - al-Marfu'ot» bobiga o'tadi. Bunda otlarning bosh kelishikda kelishlari sabab va hukmlari hamda qoidalar haqida to'xtalgan. Birinchisi egadir.

Keyin noibi foil mavzusi keladi. Bu shaxsi noma'lum gapdagi ega o'rniga o'tadigan to'ldiruvchi masalasidir. So'ng ikki fe'ldan keyin ega yoki to'ldiruvchi kelganda, masalan, “زيد أكرمني و ضربني” yoki “زيدا أكرمت و ضربت” singari gaplarda ikki fe'ldan qaysisi egaga yoki kesimga amal qilishi haqidagi mavzu keladi.

40 ص. 12 . القاهرة . الكافية . حاجب ابن

41 ص. 13 . القاهرة . الكافية . حاجب ابن

Ibn Hojib hazratlari Basra va Kufa nahv maktablarining fikrlarini keltiradi. Basraliklar ikkinchi ega yoki to'ldiruvchiga fe'lni amaldor desalar, kufaliklar birinchi fe'lni amaldor der ekanlar⁴².

So'ng ega va kesim mavzusiga o'tiladi. "Inna" va "la" yuklamalarining xabari, "laysa"ga o'xshash "ma va la" yuklamalarining ismi qisqacha aytib o'tilgandan so'ng "al-Mansubot" bobiga o'tiladi.

"المنصوبات – al-Mansubot" bobida otlarning tushum kelishigida bo'lish qoida va qonunlari, shart-sharoitlari mufassal, lekin muxtasar holda bayon qilinadi. Ma'no kuchaytiruvchi to'ldiruvchi haqida so'z yuritilgandan so'ng undalma haqida to'xtaladi. Undalmaning turlari, qoidalari bayon etiladi. Keyin hol, so'ng mustasno, "kana" fe'lining xabari, "la" yuklamasining egasi, "laysa"ga o'xshash "ma va la" yuklamalarining xabari haqida atroflicha to'xtalangan.

Keyin "المجرورات - al-Majrurot" bobiga o'tiladi. Unda muallif qaratqich kelishigida kelish sabablari, qoidalarini tushintiradi. Bunda asosan izofa haqida so'z yuritiladi.

Keyin tavobi'lar (التوابع) - ergashuvchilar haqida bayon qilinadi. Ular ta'kid, izohlovchi, sifat, bog'lovchidirlar. Muallif shu yerda ergashuvchilarning beshinchi turini ham ko'rsatib ketgan. Bu atfi bayon deyilgan. Muallif aytishiga qaraganda, u sifatdan boshqadir. Masalan, "Aqsama billohi Abu Hafsin Umaru" so'zida "Umaru" lafzi atfi bayon bo'lib kelgan⁴³.

Keyingi bobni Ibn Hojib "المبني - al-Mabniy" deb atagan. Bu bobda oxiri o'zgarmas otlar xususida bahs yuritiladi. Uch kelishikli, ikki kelishikli otlarning qonun-qoidalari va shart-sharoitlari haqida batafsil to'xtalgandan so'ng muallif endi o'zgarmas so'zlar haqida so'z yuritadi. "Ular,-deb yozadi muallif,-olmoshlar, ko'rsatish olmoshlari, nisbiy olmoshlar, ikki otdan tarkib topganlar (masalan, xamsata ashara), fe'liy ismlar (o'tgan zamon yoki buyruq maylini anglatadigan so'zlar), har xil ovozlar (tovuqni chaqirganda "tu-tu" deyilishi va hokazo) hamda ba'zi ravishlardir"⁴⁴.

42 ص. 14 . القاهرة . الكافية . حاجب ابن

43 ص. 15 . القاهرة . الكافية . حاجب ابن

44 ص. 32 . القاهرة . الكافية . حاجب ابن

ولواحقها الأسماء – “Ismlar va ularning lavohiqlari bo‘limida” ma'rifa, alam, nakra, adad ismlar, muzakkar va muannas, musanno, majmu', masdar, ismi foil, ismi maf'ul va sifati mushabbaha hamda ismi tafzil haqida so‘z boradi. Bular haqida muallif batafsil to‘xtagan.

Keyingi bob “Fe'l” deb ataladi. Nomidan ham ko‘rinib turibdiki, ushbu bob fe'l, uning turlari, qoidalari haqidadir. Mu'allif avval الماضي -o‘tgan zamon fe'lining xususiyatlarini o‘rganadi, so‘ng المضارع -fe'llarning hozirgi-kelasi zamon shaklini keltiradi. Bu yerda hozirgi-kelasi zamon shaklida hosil qilinadigan fe'l mayllarini o‘rganadi. Ular darak, نصب -istak, جزم - shart va الامر - buyruq mayllaridir.

Shuningdek, الأفعال القلوب أفعال - o‘timli va o‘timsiz fe'llarni, المتعدى وغير المتعدى - yordamchi fe'llarni (o‘ylamoq ma'nosidagi, كان bo‘lmoqva davom etmoq, boshlamoq hamda yaqinlashmoq ma'nosidagi yordamchi fe'llar), ajablanmoq hamda maqtom va taxqir fe'llarining xususiyatlari haqidagi mavzular keltirilgan. Shu yerda muallif fe'lga qo‘shilib yoziladigan yoki qo‘shilib yozilmaydigan olmoshlar haqida ham to‘xtalib o‘tadi.

Keyingi bob الحروف - “Harflar” deb atalgan. Harf deganda biz ko‘makchilar, yuklamalar, artikllar, bog‘lovchi, undov va taqlid so‘zlarni tushunamiz. Bu bob “hurufu jarr” deb ataladigan, o‘zidan keyingi kelgan otlarni qaratqich kelishigida kelishga majbur qiladigan yuklama, ko‘makchi va bog‘lovchilar haqidadir. Keyin “inna” va uning sheriklari, so‘roq, shart ko‘makchilari haqida to‘xtaligan. Kitob oxirida nuni ta'kid deb atalgan, fe'llar oxiriga qo‘shiladigan tanvinli va tanvinsiz nun haqida hamda uning qonun-qoidalarini tushuntirish bilan tugallangan. Mavzular ketma-ketligi quyidagichadir:

الجر حروف – predloglar;

بالفعل المشبهة الحروف – fe'lga o‘xshash harflar (inna va shunga o‘xshash yuklamalar);

العاطفة الحروف – bog‘lovchilar;

التنبيه حروف – tanbih harflari;

النداء حروف – murojaat yuklamalari;

الايجاب حروف – tasdiq so‘zlar;

الزيادة حروف – old qo‘shimcha (prefiks); qo‘shimcha (suffiks); zavoidlar (so‘z o‘zagigaoldinda yoki o‘rtada va yoki oxirida qo‘shilib keladigan harflar)

التفسير حرفا – ay - ya'ni so‘zi;

المصدر حروف – masdar harflar

التحضيض حروف - لولا kabi so‘zlar;

التوقع حروف – قد so‘zi;

الاستفهام حرفا – so‘roq yuklamalari;

الشرط حروف – shart mayli yuklamalari;

الردع حرف – كلاً harfi;

الساكنة التانيث تاء – o‘tgan zamon fe'li sukunli si ;

التنوين – sukunli nun;

التأكيد نون – ta'kid mayli nuni.

Asarning muxtasar tarzda yozilganligi, nahv olimlari orasidagi ixtiloflar, turli qarashlarga ko‘p ham o‘rin ajratilavermaganligi, shuningdek, misollarning ham kam keltirilganligi sababli unga qiziqish ortib borgan hamda uning shuhratini ta'minlagan. Arab grammatikasi tarixiga qaralsa, eng ko‘p sharh yozilgan, eng ko‘p murojaat qilingan nahv kitobi, shubhasiz “al-Kofiya” bo‘lib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Nosirova M. Tilshunoslik bilimlari tarixi (arab tilshunosligi). – T.: TDSHU, 2011.
2. Rustamjon Rahmatulloh. Kofiya. Tarjima. –T., 2009.
3. Гаджиева Д.Х. “ал-Кафийа фи-н-нахв” Ибн ал Хаджиба с иерархией комментариев в Дагестане. // Вестник института ИАЭ. 2014. № 1. С.40-45.
4. ابن حاجب . الكافية . القاهرة . 2010 .
5. صلاح روائي . النحو العربي : نشأته ، تطوره ، مدارسه و رجاله . مصر . 2003 .
6. محمد الطنطاوي . نشأة النحو و تأريخ اشهر نحاة مصر . در المعارف . 2005 .

International Journal of Science and Technology

Volume 1, Issue 9, March. 2024:

1. КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ (COVID-19) ФОНИДА ТАКРОРИЙ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
<i>Йўлчиев Э.У., Мажидова Ё.Н., Ахунова Т.А.</i>
4-16-bet
2. TILNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI
<i>Abdualimova Mohina Farhod qizi, Sapayeva Sohiba</i>
17-20-bet
3. UCHQUDUQ KONI.
<i>Yuldashev Ulug'bek Ergashevich, Eshnazarov Qodir Jumanazarovich</i>
21-26-bet
4. OCHIQ MANBALI TA'LIMNI BOSHQARISH TIZIMLARIDA MOSLASHUVCHAN VA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM UCHUN IMKONIYATLAR
<i>Vohid Xamidov, Alisher Mamatov.</i>
27-42-bet
5. "HUSN-U DIL"DA RAMZLAR SILSILASI
<i>Sevara Baratova</i>
43-50-bet
6. TARBIYA BAXT VA MUVAFFAQIYAT GAROVIDIR.
<i>Sulaymonova Dildoraxon Dilmuratovna</i>
51-54-bet
7. ELEMENTAR FUNKSIYALAR HOSILASINI HOSILA TA'RIFIDAN KELTIRIB CHIQRISH
<i>Abdullayev Behzod Rajabovich.</i>
55-64-bet
8. METHODS FOR ENHANCING SPOKEN COMMUNICATION IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS.
<i>Yulduz Khujamova, Shahina Shukhratova</i>
65-69-bet
9. PSYCHOLOGICAL METHOD APPLICATION IN "THE CHILDREN OF MEN" BY P.D.JAMES
<i>Murotaliyeva Maftuna, Ruzmatova Dilnoza</i>
70-75-bet
10. БОЖХОНА АУДИТИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ОРҚАЛИ РАҚАМЛИ БОЖХОНА ХИЗМАТЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ.
<i>Маҳмадалиев Сардор Мирзоҳид ўғли</i>
76-86-bet
11. INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS OF HIGH SCHOOL
<i>Bainiyazov Daniyar Kuanishbay o'g'li</i>
87-90-bet
12. GEOLOGIYA SOHASIDA TOG' KOMPASI VA UNING AHAMIYATI.
<i>Asliddin Xurramov Karim o'g'li, Sharipov Xamroz Tolib o'g'li, Tog'aymuratov Bobur</i>
91-94-bet
13. SHOYIM BO'TAYENING "QO'RG'ONLANGAN OY" ROMANIDA OBRAZLAR OLAMI VA RUHIYAT TALQINI.
<i>Yakubova Barnoxon Jo'shkinovna</i>
95-99-bet

14. TEMPERAMENTNING PSIXOLOGIK TAVSIFI
<i>Odilova Shahnnozxon Valiyorjon qizi</i>
100-103-bet
15. ANTHROPONYMS IN THE EPIC “THE BIRTH OF THE GURUGLI”, WHICH ARE INCLUDED IN THEIR OWN AND THE ASSIMILATED LAYER.
<i>Davlatnazarov Davlatnazar Ro‘zmatboy o‘g‘li</i>
104-107-bet
16. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GEOLOGY MUTAXASSISLARNING O‘RNI VA VAZIFALARI
<i>Tangirqulov Odil Nodir o‘g‘li</i>
108-110-bet
17. LFTS ORQALI CHAQALOQLARDA JIGAR KASALLIKLARINI ANIQLASHGA QARATILGAN TEXNOLOGIYALAR, DASTURLAR TAHLILI.
<i>Qodirova Dilafruz Abdusamat qizi</i>
111-118-bet
18. IBN HOJIB VA UNING “AL -KOFIYA” ASARINING ARAB TILSHUNOSLIGIDA TUTGAN O‘RNI
<i>Qosimov Muzaffar</i>
119-129-bet

